

EDUCATION ISSUE 1.2 SYSTEMS

JAPAN SCIENTIFIC JOURNAL

In Japan, the school year begins in April. Classes last from Monday to Friday or Saturday, depending on the school. The school year consists of three trimesters, each of which is allocated in spring and winter — with short holidays, in summer — with a month's weekend.

DECEMBER ISSUE, 2022

As of 2005, more than 2.8 million Japanese students study at 726 universities. Higher education includes four years of study for a bachelor's degree. Sometimes a six-year program is offered to achieve a certain professional level. There are 2 types of universities: 96 national universities and 39 public universities. In 1991, the remaining 372 institutions were private.

TOKYO, JAPAN - 2022

DECEMBER ISSUE, 2022

Vol 1(2). 2022

**КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ**

Ахмедова Нодира 3

**THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEARNING
THE ENGLISH LANGUAGE**

Махаммадиева Сожида Акбаровна 7

ПРАВИЛА ЛОПИТАЛЯ. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ

Усмонов Махсуд Тулқин ўғли 9

КАК НАЙТИ ПРОИЗВОДНУЮ. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ

Усмонов Махсуд Тулқин ўғли 18

**ПРОИЗВОДНАЯ ФУНКЦИИ, ЗАДАННОЙ НЕЯВНО. ПРОИЗВОДНАЯ
ПАРАМЕТРИЧЕСКИ ЗАДАННОЙ ФУНКЦИИ**

Усмонов Махсуд Тулқин ўғли 25

**ПРОИЗВОДНАЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ (ЧЕРЕЗ ПРЕДЕЛ). ПРИМЕРЫ
РЕШЕНИЙ**

Усмонов Махсуд Тулқин ўғли 33

**XX ASR 20-YILLARIDA O'ZSSR DA MAHALLIY TA'LIM MUASSASALARI
FAOLIYATI GA QARSHI SOVET ITTIFOQI SIYOSATI**

Bozorova O'g'iloy Ro'zimurod qizi 41

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ПРЕПОДАВАНИИ ТЕМЫ «ЭЛЕМЕНТЫ II ГРУППЫ ОСНОВНОЙ
ГРУППЫ» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ**

Гулчехра Салаватовна Мелибоева 46

Мухриддин Мамажонов

**"5-1" HIMOYASINI BAJARISHDA GANDBOL O'YINCHILARINING
ТАКТИК O'ZARO TA'SIRI**

Yuldashev.N.K. ; Usanov.Sh. 49

**FEATURES, MEANING, CHARACTERISTICS OF METHODS AND
USED IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES**

Firuzha Ostonova 55

**JADIDCHILIK HARAKATINING YUZAGA KELISHI
VA TURKISTONDA TARQALISHI, YANGI FIKR VA IJTIMOY
QARASHLARNING SHAKLLANISHI**

Lapasov Muxammadsodiq Akramjon o'g'li 59

**PURPOSE, ESSENCE AND ADVANTAGES OF TRANSITION
TO THE CREDIT-MODULE SYSTEM IN HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS** 62

Meliboyev Kuvondik Lapasovich

**THE PROGRESS OF UZBEK SPORTS IN THE REFORM
PERIOD (IN THE EXAMPLE OF NAVOI REGION)** 65

Ergasheva Gulchehra Qo'ldoshevna

**THE STATE OF HEALTH CARE IN NAVOI REGION IN THE
PRE- INDEPENDENCE PERIOD**

Hamroyeva Saodat Islomovna; Shirinova
Firuza Inoyatovna 67

**O 'QUVCHILARNING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQINI
O'STIRISHDA INSHO VA BOSHQA YOZMA ISH
SHAKILLARINING O'RNI** 72

Meliqo'ziyeva Dilraxon Abdug'ofirovna

**SPIRITUAL EDUCATION OF YOUTH THROUGH ANALYSIS
OF THE CAUSES, NATURE AND CHARACTERISTICS OF
THE GLOBALIZATION PROCESS** 74

Supiyev Shavkat Axmatovich

**WEBINAR - INNOVATIVE SYSTEM IN
MODERN EDUCATION** 77

Begmanova Gulsara Shanjarovna
Abilova Gauxar Orinbekovna

**O'QUVCHILARGA MATEMATIK BILIMLAR BERISHDA
NOAN'ANAVIY USULLAR QO'LLASH** 79

Nurmetova Mavlyuda Axmedovna

**GEOGRAFIYA TA'LIMIDA DIDAKTIK
O'YINLAR TEXNOLOGIYASI** 81

Xasanov Ergash Raimberdi o'g'l

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

科学
杂志

Abstract:

В статье описывается преимущество коммуникативного подхода в обучении студентов перед другими методиками преподавания иностранного языка. Дается определение коммуникативной компетенции, и выделяются основные принципы коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.

Key words:

коммуникативные навыки, лингвистическая подготовка, иноязычная культура, профессиональная компетенция, ситуации общения.

Author(s) of the article:

Ахмедова Нодира

Методология преподавания иностранного языка в высших учебных заведениях постоянно изменяется. Среди специалистов происходят обсуждения, какая из методик по изучению иностранных языков наиболее эффективна. Приверженцы классической методики предпочитают изучать язык традиционным способом, так как при этом формируются базовые лингвистические навыки: умение воспроизводить разговорную речь, восприятие на слух, чтение текстов и навыки письма. При таком подходе значительно увеличивается словарный запас, и улучшается фонетика. Те, кто отдают своё предпочтение коммуникативной методике, также замечают, что у неё имеются некоторые недостатки, а именно: если изучать язык всесторонне, практически не остается времени на устную практику, а также в большинстве случаев преподаватели не являются носителями изучаемого языка. В связи с этим, если целью студента является общение представителями иноязычной культуры, то коммуникативная методика такому учащемуся вполне подойдет.

На современном этапе экономического развития происходят значительные изменения не только в социальных отношениях, но и средства коммуникации предъявляют повышенные требования к

Study or workplace:

Узбекский Государственный Университет Мировых языков

лингвистической подготовке студентов высших учебных заведений, чтобы быть востребованными специалистами на рынке труда. Таким образом, главной целью обучения иностранным языкам в высшей школе является развитие способности студентов не только читать и свободно переводить профессионально-специализированную литературу, но и развитие у них способности к общению на иностранном языке.

Реализация этой цели – это формирование у студентов коммуникативных навыков, таких как: понимание и самостоятельное воспроизведение информации на иностранном языке, которая соответствует конкретной ситуации общения, а также осуществлять свою коммуникацию, соответствующую правилам общения, и учитывая национально-культурные особенности страны изучаемого языка.

Разработка коммуникативной методики логически привела к выдвиганию иноязычной культуры в качестве цели преподавания иностранных языков в высшей школе, и соответствующего построения системы преподавания исключительно на основе коммуникации. Сверх того, на основе наблюдений, применение коммуникативной методики способствует не только изучению иностранного языка в качестве

средства общения, но и развитие общего кругозора и личностных качеств будущих специалистов.

Коммуникативная методика основывается на следующих принципах:

1. Коммуникативный поведенческий стиль преподавателя иностранного языка, вовлекающий студентов в общий процесс общения.

2. Использование учебных упражнений, которые максимально воссоздают ситуации общения.

3. Направление основного внимания студентов на конечную цель и общее содержание высказывания

Однако коммуникативная методика имеет несколько специфических черт. Первой чертой этой методики является то, что целью обучения становится не собственно овладение иностранным языком, а как таковой иноязычной культурой, включающей в себя не только учебные, но также развивающие и воспитательные аспекты. Эти аспекты включают в себя ознакомление и изучение фонетической и грамматической системы языка, национальной культуры, определение взаимосвязи с родной культурой, а также характерные особенности языка, нахождение сходства и различий с родным языком. Также они включают в себя возможность удовлетворения личных познавательных интересов студента в сфере своей профессиональной деятельности. Этот фактор также выступает в качестве дополнительной мотивации изучать иностранный язык тем студентам, у которых в этом нет особенной заинтересованности.

Ещё одной специфической чертой коммуникативной методики является ознакомление со многими аспектами иностранной культуры по-средством общения. Именно эта методика впервые выдвинула положение о том, что общению на иностранном языке возможно обучить только путём непосредственного общения, что и явилось для современных методик преподавания характерной чертой. Таким образом, одной из самых важных

функций в коммуникативной методике обучения является именно общение, и оно же и выполняет сразу несколько функций: обучение, познание, развитие и воспитание.

Отличительная черта коммуникативного подхода – это максимальное использование практически всех функций общения. Коммуникативное обучение строится на базе ситуаций, выступающих в качестве целой системы взаимоотношений. Основной акцент здесь ставится не на воспроизведение языковых единиц при помощи наглядных средств или устное описание фрагментов окружающей действительности, а на моделирование ситуаций как системы взаимоотношений между собеседниками. Обсуждение ситуаций, которые основаны на взаимоотношениях студентов, делает процесс обучения для национальной культуры другой страны максимально естественным и приближает к условиям общения в реальной жизни.

Существует также понятие коммуникативной компетенции, которое нужно рассматривать в качестве способности учитывать в процессе речевого общения соответствие языковых единиц в контексте, чтобы понимать смысл сказанного собеседником и вести разговор в целом. Коммуникативная компетенция также одна из главных позиций профессиональной компетентности специалистов экономических специальностей. Культура общения, как одна из составляющих высшего экономического образования, предполагает, что молодые специалисты осваивают основы предпринимательства, формирования следующих профессиональных качеств: общительность, самообладание, социальная активность, ответственность, инициативность и гибкость мышления при выборе методов работы. Следовательно, проводя деловые переговоры на иностранном языке, для современного

специалиста набор речевых штампов и элементарных навыков перевода недостаточен, владение которым обеспечивал ранее в период обучения. В процессе общения специалист должен уметь воспринять на слух и понять смысл речи собеседника, аргументировано выразить свою позицию, опровергнуть или доказать тот или иной факт, формулируя при этом свои идеи четко и логично. Используя иностранный язык как средство общения, специалист решает конкретные задачи в рамках своих профессиональных полномочий. Также другие формы межкультурной профессиональной коммуникации, такие как ведение деловой переписки, переговоры по телефону, пресс-конференции, презентации товаров и услуг, а также повседневное общение с иностранными коллегами и партнерами, требует серьезный лингвистический уровень подготовки.

Конечной целью коммуникативно-ориентированного обучения является максимально продуктивное использование иностранного языка в естественных, а не подготовленных контекстах под руководством преподавателя. Некоторыми особенностями коммуникативного процесса могут быть: информационный пробел, в случае если один собеседник не знает того что знает другой, обратная связь, выбор и аутентичность материалов. Например, если оба собеседника знают, какой сегодня день недели, то вопрос и ответ на эту тему не будет являться коммуникативной деятельностью, также как и разнообразные пересказы одного прочитанного всеми текста и многие другие упражнения.

Обратная связь подразумевает получение ответного сигнала от собеседника, которое бы обозначало, что речевое сообщение, полученное им, правильно понято, то есть предполагает наличие реакции на прослушанные и прочитанные сообщения. Под выбором предполагается свободная вариативность форм с целью выразить то или иное коммуникативное

намерение. Это означает, что у говорящего есть выбор, что конкретно сказать и каким образом. В связи с этим все попытки преподавателя добиться от студента спрогнозированного варианта языковой формы противоречат основному принципу коммуникативности.

Основная цель коммуникативного обучения – это овладение студентами иностранным языком, коммуникативной компетенцией, которая позволяет реализовывать на практике усвоенные ими лингвистические навыки для успешного разрешения коммуникативных задач.

Коммуникативный подход к обучению иностранному языку лег в основу коммуникативной теории обучения, рассматривающей языковую компетенцию в условиях социального взаимодействия. Особенность коммуникативного подхода заключается в достижении максимального схождения процесса обучения с реальным процессом общения, то есть учебная ситуация моделирует процесс коммуникации.

Необходимо отметить, что при организации иноязычной коммуникативной деятельности у студентов возникают определенные трудности.

1. Не все ошибки при овладении иностранной коммуникативной деятельности аналогичны. Не все грамматические неточности, допускающиеся студентом, могут считаться несущественными носителем языка по причине их неожиданности или сложности для понимания.

2. Не все студенты концентрируют свое внимание исключительно для передачи изначальной смысловой нагрузки.

3. Проблематичность развития грамматической корректности, если главной с самого начала целью является только передача смысла. При этом может сформироваться довольно устойчивый индивидуальный коммуникативный процесс, который может отвечать основным потребностям общения в учебной

обстановке, но при этом может не соответствовать полностью тем языковым системам, которые используют носители языка.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что прежде чем выбирать для обучения иностранному языку конкретный метод или группу методов, необходимо учитывать множество факторов.

В заключение следует отметить, что в своей основе все методики преподавания иностранного языка имеют одну цель – научить студентов общаться с представителями иноязычных культур на их языке, а также позволить студенту быть квалифицированным специалистом на современном рынке труда. а также основным принципом всех этих методик выступает принцип активной коммуникации, где в основе лежат ситуации различного характера: от социально-бытовых до проблемных. Реализуются эти ситуации посредством коллективной работы в группах, однако при этом все эти принципы ориентированы на личность и эффективней всего реализуются в позитивной психологической атмосфере, где все учащиеся чувствуют себя комфортно и находятся в атмосфере взаимопонимания и активного взаимодействия, делятся информацией и эмоциями. Еще одним значительным моментом описанных методик является создание дополнительной мотивации, которая обеспечивает повышенную заинтересованность обучаемых в процессе обучения иностранным языкам.

Поэтому для повышения результативности в высших учебных заведениях должны использоваться коммуникативные подходы в обучении иностранному языку, так как это позволяет достичь цели, которые поставлены перед дисциплиной иностранный язык в вузе.

Литература:

1. Барышников, Н.В. Теоретические и практические аспекты преподавания иностранных языков и культур в различных условиях. Пятигорск, 2020. С. 54.
2. Бесараб Т.П. Использование коммуникативной методики в преподавании английского языка // Молодой ученый. 2018. №5. С. 665- 669.
3. Гузеева Г.Н. Коммуникативный подход к обучению иностранному языку как средство развития коммуникативной компетентности у студентов неязыковых вузов // Журнал Письма эмиссия офлайн. 2019. № 6. С. 1428.
4. Коваль О.И. Коммуникативный подход при обучении иностранному языку студентов вуза // Вестник Волжской государственной академии водного транспорта. 2019. № 41. С. 144-157.

THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN
LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE

Abstract:

Language is the primary means of communication, it is difficult for you to imagine the existence and development of human society. At a time of great changes in our world today, the demand for learning foreign languages is growing in our country. the study of English is very deeply rooted. At the initiative of the President, English is widely taught in all fields of education. The use of technology in the process of learning English is yielding effective results.

Key words:

Foreign language, innovative technology, technological tools, methods, techniques.

Author(s) of the article:

Maxammadiyeva Sojida Akbarovna

Study or workplace:

**Yashnabad district of Tashkent city
204 th general secondary school**

After the independence of our country, the demand for learning foreign languages has increased sharply, our country is creating wide opportunities for language learning. Today, schools have modern computers, electronic resources, access to the Internet. The use of information technologies is possible not only at various stages of schoolchildren's training, but also in regular English lessons. The introduction of computer technologies in the scheme of the traditional lesson allows the teacher to work on the computer part of the educational process, the educational process is more interesting, colorful, intense. The computer cannot replace, but only complements teachers. Computer involvement allows you to make any lesson attractive and truly modern. Completing any task, using the computer, using the lesson, creates an opportunity to increase the intensity of the lesson. Use of variable materials and operational plans help individualize learning. It can be used at all stages of computer-based teaching: new materials, consolidation, repetition, knowledge management, and teaching of skills and abilities. At the same time, it performs various functions for the child: teachers, working tools, educational tools, learning object, cooperation group, game environment, entertainment. It helps to introduce new pedagogical technologies, for example: information and

communication, computer and multimedia technologies are closely related to each other. The implementation of information technologies creates the necessary conditions for the activation of the school's educational process. Computer technology helps to reveal, preserve and develop personal qualities of students. Every subject in schools, while the English language, has always used information technologies (means of storing, processing and transmitting information) in their activities; Improving them will help to increase efficiency. Therefore, using the computer as the most perfect source of information, using a book, fountain, television, calculator, VCR, etc. Naturally, it leads to improvement of the educational process. The development of computers and software has led to the greatest ease of mastering by their undeveloped users, including preschool children. In recent years, the issue of using innovative technologies in schools has been increasingly raised. This is not only new technical tools, but also educational processes and teaching methods, a new approach to the educational process. The introduction of innovative technologies into the educational process is related to the improvement of education and educational methods in the process of learning foreign languages in relation to needs. The main goal of teaching in foreign languages is to form and develop

the communicative culture of schoolchildren, to learn practical skills in a foreign language. The task of the teacher is to create practical skills with the language for each student, to choose such educational methods that allow each student to show their activity and creativity. Cooperation, the methodology of the project, modern pedagogical technologies using new information technologies, the use of new information technologies, Internet resources, taking into account the abilities of children, their level of education, their individualization will help to increase the level of knowledge. Communicative approach is a strategy that stimulates communication and aims to consciously understand the material and methods of communication with them. It is not very difficult for the user to implement a communicative approach on the Internet. A communal task should be a problem or a question for discussion, and students can not only share information, but also evaluate it. The main criterion that distinguishes this approach from other types of activities is that students choose a language unit to express their thoughts. It is not better to use the Internet in an international approach: its purpose is to learn a foreign language and to expand their knowledge and experience. One of the main requirements for learning foreign languages using Internet resources is to create interaction in the lesson, which is called the usual method of interactivity. Interactivity is the organization, coordination and completion of "mutual goal achievement and the result of speech means". Training with a real language, the Internet helps in the formation of skills and abilities, as well as a real interest in learning vocabulary and grammar and, therefore, is considered effective. Interactivity not only creates real life situations, but also forces students to adequately respond through foreign languages. One of the technologies that offer private lessons is the project method, a way to develop creativity, cognitive activity, and independence. The typology of projects is different. In actual practice, it should deal with mixed projects with

various scientific-research, creative, application-oriented and informational features. The work of the project is a multi-level approach to learning the language of reading, auditing, speaking and grammar. The method of the project greatly contributes to the development of active independent thoughts in students. In my opinion, preparing projects teaches children to cooperate, and preparing cooperation raises mutual support and creative abilities. At the same time, the essence of innovative education in learning the English language is that the educational process involves almost all students in the learning process, and the use of new pedagogical technologies increases the quality of the lesson. For example, if we look at the pad technologies below. "Carousel" technology. Like many innovative technologies, the carousel was borrowed. Children like this work, usually a lot. Two rings are formed: inner and outer. On the outer side of the inner ring are motionless students, on the outer side rotating every 30 seconds. Thus, they have time to speak for a few minutes and try to convince the interlocutor that they are on their right. Dialogues of a Lauretic nature are perfectly applicable, the topic is dating, nationality, conversation in a public place, etc. The guys talk excitedly, the profession is dynamic and efficient.

REFERENCES:

1. Bekmuratova U.B. Address on "The use of innovative technologies in teaching English". Tashkent - 2012 Otaboeva, MR The use of modern innovative technologies in foreign language teaching and its operation /
2. M.R. Otaboeva. - Text: neposredstvennyy, elektronnyy // Young uchenyy. - 2017. - No. 4.2 (138.2). - S. 36-37. - URL: <https://moluch.ru/archive/138/39058/> (data obrazcheniya: 27.04.2020) N.
3. Q. Khatamova, M.N. Mirzayeva. "Interactive methods used in English lessons" (methodical manual), Navoi, 2006, 40 pages.
4. M. Kholdorova, N. Fayziyeva, F. Rikhsittilayeva. "Use of assistants in foreign language teaching". Tashkent: Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, 2005

ПРАВИЛА ЛОПИТАЛЯ. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ

Abstract:

Представьте стаю воробьёв с выпученными глазами. Нет, это не гром, не ураган и даже не маленький мальчик с рогаткой в руках. Просто в самую гущу птенчиков летит огромное-огромное пушечное ядро.

Key words:

Продолжаем разрабатывать тему, которую нам подкинул член Парижской академии наук маркиз Гийом Франсуа де Лопиталь. Статья приобретает ярко выраженную практическую окраску и в достаточно распространённом задании требуется, Правила Лопиталья, Примеры решений.

Author(s) of the article:

Усмонов Махсуд Тулқин ўғли

Study or workplace:

Ташкентский университет информационных технологий Каршинский филиал студент 3 курса

Сразу оговорюсь, что правила будут приведены в лаконичном «практическом» виде, и если вам предстоит сдавать теорию, рекомендую обратиться к учебнику за более строгими выкладками.

Первое правило Лопиталья

Рассмотрим функции, которые бесконечно малы в некоторой точке. Если существует предел их отношений, то в целях устранения неопределённости можно взять две производные – от числителя и от знаменателя. При этом: , то есть при дифференцировании числителя и знаменателя значение предела не меняется.

Примечание: предел тоже должен существовать, в противном случае правило не применимо.

Что следует из вышесказанного?

Во-первых, необходимо уметь находить производные функций, и чем лучше – тем лучше =)

Во-вторых, производные берутся ОТДЕЛЬНО от числителя и ОТДЕЛЬНО от знаменателя. Пожалуйста, не путайте с правилом дифференцирования частного !!!

И, в-третьих, «икс» может стремиться куда угодно, в том числе, к бесконечности – лишь бы была неопределённость.

Вернёмся к Примеру 5 первой статьи о пределах, в котором был получен следующий результат:

К неопределённости 0:0 применим первое правило Лопиталья:

Как видите, дифференцирование числителя и знаменателя привело нас к ответу с пол оборота: нашли две простые производные, подставили в них «двойку», и оказалось, что неопределённость бесследно исчезла!

Не редкость, когда правила Лопиталья приходится применять последовательно два или большее количество раз (это относится и ко второму правилу). Вытащим на ретро-вечер Пример 2 урока о замечательных пределах:

На двухъярусной кровати снова прохлаждаются два бублика. Применим правило Лопиталья:

Обратите внимание, что на первом шаге в знаменателе берётся производная сложной функции. После этого проводим ряд промежуточных упрощений, в частности, избавляемся от косинуса, указывая, что он стремится к единице. Неопределённость не устранена, поэтому применяем правило Лопиталья ещё раз (вторая строчка).

Я специально подобрал не самый простой пример, чтобы вы провели небольшое самотестирование. Если не совсем понятно, как найдены производные, следует усилить свою технику дифференцирования, если не понятен фокус с косинусом, пожалуйста, вернитесь к замечательным пределам. Не вижу особого смысла в пошаговых комментариях, так как о производных и пределах я уже рассказал достаточно

подробно. Новизна статьи состоит в самих правилах и некоторых технических приёмах решения.

Как уже отмечалось, в большинстве случаев правила Лопиталья использовать не нужно, но их зачастую целесообразно применять для черновой проверки решения. Зачастую, но далеко не всегда. Так, например, только что рассмотренный пример значительно выгоднее проверить через замечательные эквивалентности.

Второе правило Лопиталья

Брат-2 борется с двумя спящими восьмёрками. Аналогично:

Если существует предел отношения бесконечно больших в точке функций: , то в целях устранения неопределённости можно взять две производные – ОТДЕЛЬНО от числителя и ОТДЕЛЬНО от знаменателя. При этом: , то есть при дифференцировании числителя и знаменателя значение предела не меняется.

Примечание: предел должен существовать

Опять же, в различных практических примерах значение может быть разным, в том числе, бесконечным. Важно, чтобы была неопределённость.

Проверим Пример №3 первого урока: . Используем второе правило Лопиталья:

Однако для Примера № 2 той же статьи проверка данным способом будет весьма муторна. Тут придётся использовать правило Лопиталья три раза подряд (экспериментаторы могут попробовать). На самом деле ответ лежит на поверхности и почти мгновенно определяется устно (см. статью Методы решения пределов).

Коль скоро речь зашла о великанах, разберём два каноничных предела.

Пример 1

Вычислить предел

Получить ответ «обычными» методами непросто, поэтому для раскрытия неопределённости «бесконечность на бесконечность» используем правило Лопиталья:

Таким образом, линейная функция более высокого порядка роста, чем логарифм с основанием БОльшим единицы (и т.д.). Разумеется, «иксы» в старших степенях тоже будут «перетягивать» такие логарифмы. Действительно, функция растёт достаточно медленно и её график является более пологим относительно того же «икса».

Пример 2

Вычислить предел

Ещё один примелькавшийся кадр. В целях устранения неопределённости, используем правило Лопиталья, причём, два раза подряд:

Показательная функция, с основанием, БОльшим единицы (и т.д.) более высокого порядка роста, чем степенная функция с положительной степенью.

Похожие пределы встречаются в ходе полного исследования функции, а именно, при нахождении асимптот графиков. Также замечаются они и в некоторых задачах по теории вероятностей. Советую взять на заметку два рассмотренных примера, это один из немногих случаев, когда лучше дифференцирования числителя и знаменателя ничего нет.

Далее по тексту я не буду разграничивать первое и второе правило Лопиталья, это было сделано только в целях структурирования статьи. Вообще, с моей точки зрения, несколько вредно излишне нумеровать математические аксиомы, теоремы, правила, свойства, поскольку фразы вроде «согласно следствию 3 по теореме 19...» информативны только в рамках того или иного учебника. В другом источнике информации то же самое будет «следствием 2 и теоремой 3». Такие высказывания формальны и удобны разве что самим авторам. В идеале лучше ссылаться на суть математического факта. Исключение – исторически устоявшиеся термины, например, первый замечательный предел или второй замечательный предел.

Продолжаем разрабатывать тему, которую нам подкинул член Парижской академии наук маркиз Гийом Франсуа де Лопиталь. Статья приобретает ярко выраженную практическую окраску и в достаточно распространённом задании требуется:

Вычислить предел, используя правило Лопиталья

Для разминки разберёмся с парой небольших воробушков:

Пример 3

Вычислить предел по правилу Лопиталья

Предел можно предварительно упростить, избавившись от косинуса, однако проявим уважение к условию и сразу продифференцируем числитель и знаменатель:

В самом процессе нахождения производных нет чего-то нестандартного, так, в знаменателе использовано обычное правило дифференцирования произведения.

Рассмотренный пример разруливается и через замечательные пределы, похожий случай разобран в конце статьи Сложные пределы.

Пример 4

Вычислить предел по правилу Лопиталья

Это пример для самостоятельного решения. Нормально пошутил =)

Типична ситуация, когда после дифференцирования получаются трёх- или четырёхэтажные дроби:

Пример 5

Вычислить предел, используя правило Лопиталья

Напрашивается применение замечательной эквивалентности, но путь жёстко предопределён по условию:

После дифференцирования настоятельно рекомендую избавляться от многэтажности дроби и проводить максимальные упрощения. Конечно, более подготовленные студенты могут пропустить

последний шаг и сразу записать: , но в некоторых пределах запутаются даже отличники.

Пример 6

Вычислить предел, используя правило Лопиталья

Пример 7

Вычислить предел, используя правило Лопиталья

Это примеры для самостоятельного решения. В Примере 7 можно ничего не упрощать, слишком уж простой получается после дифференцирования дробь. А вот в Примере 8 после применения правила Лопиталья крайне желательно избавиться от трёхэтажности, поскольку вычисления будут не самыми удобными. Полное решение и ответ в конце урока. Если возникли затруднения – тригонометрическая таблица в помощь.

И, упрощения совершенно необходимы, когда после дифференцирования неопределённость не устранена.

Пример 8

Вычислить предел, используя правило Лопиталья

Поехали:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\lg 3x}{\lg x} &= \frac{e^0}{e^0} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(\lg 3x)'}{(\lg x)'} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{3}{\cos^2 3x}}{\frac{1}{\cos^2 x}} = 3 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{\cos^2 3x} = \frac{0}{0} = \\ &= 3 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(\cos^2 x)'}{(\cos^2 3x)'} = 3 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2 \cos x \cdot (-\sin x)'}{2 \cos 3x \cdot (-\sin 3x)'} = 3 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x \cdot (-\sin x)}{\cos 3x \cdot (-3 \sin 3x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x \cdot \sin x}{\cos 3x \cdot \sin 3x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x \cdot (\sin x)^{-1}}{\cos 3x \cdot (\sin 3x)^{-1}} = - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\cos 3x} = \frac{0}{0} = \\ &= - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(\cos x)'}{(\cos 3x)'} = - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\sin x}{-3 \sin 3x} = - \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(\sin x)^{-1}}{(\sin 3x)^{-1}} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Интересно, что первоначальная неопределённость после первого дифференцирования превратилась в неопределённость , и правило Лопиталья невозможно применяется дальше. Также заметьте, как после каждого «подхода» устраняется четырёхэтажная дробь, а константы выносятся за знак предела. В более простых примерах константы удобнее не выносить, но когда предел сложный, упрощаем всё-всё-всё. Коварство решённого примера состоит ещё и в том, что при , а , поэтому в ходе ликвидации синусов немудрено запутаться в знаках. В предпоследней строчке синусы можно было и не убивать, но пример довольно тяжёлый, простительно.

На днях мне попало любопытное задание:

Пример 9

Вычислить предел функции, используя правило Лопиталья

Если честно, немного засомневался, чему будет равен данный предел. Как демонстрировалось выше, «икс» более высокого порядка роста, чем логарифм, но «перетянет» ли он логарифм в кубе? Постарайтесь выяснить самостоятельно, за кем будет победа.

Да, правила Лопиталья – это не только пальба по воробьям из пушки, но ещё и кропотливая работа....

В целях применения правил Лопиталья к бубликам или уставшим восьмёркам сводятся неопределённости вида .

Расправа с неопределённостью подробно разобрана в Примерах № 9-13 урока Методы решения пределов. Давайте для проформы ещё один:

Пример 10

Вычислить предел функции, используя правило Лопиталья

На первом шаге приводим выражение к общему знаменателю, трансформируя тем самым неопределённость в неопределённость . А затем заряжаем правило Лопиталья:

Здесь, к слову, тот случай, когда четырёхэтажное выражение трогать бессмысленно.

Неопределённость тоже не сопротивляется превращению в или :

Пример 11

Вычислить предел функции с помощью правила Лопиталья

Предел здесь односторонний, и о таких пределах уже шла речь в методичке Графики и свойства функций.

Как вы помните, графика «классического» логарифма не существует слева от оси , таким образом, мы можем приближаться к нулю только справа.

Правила Лопиталья для односторонних пределов работают, но сначала необходимо разобраться с неопределённостью . На первом шаге делаем дробь трёхэтажной, получая неопределённость , далее решение идёт по шаблонной схеме:

После дифференцирования числителя и знаменателя избавляемся от четырёхэтажной дроби, чтобы провести упрощения. В результате нарисовалась неопределённость . Повторяем трюк: снова делаем дробь трёхэтажной и к полученной неопределённости применяем правило Лопиталья ещё раз:

Готово.

Исходный предел можно было попытаться свести к двум бубликам:

Но, во-первых, производная в знаменателе труднее, а во-вторых, ничего хорошего из этого не выйдет.

Таким образом, перед решением похожих примеров нужно проанализировать (устно либо на черновике), К КАКОЙ неопределённости выгоднее свести – к «нулю на ноль» или к «бесконечности на бесконечность».

В свою очередь на огонёк подтягиваются собутыльники и более экзотические товарищи . Метод трансформации прост и стандартен:

Пример 12

Вычислить предел функции с помощью правила Лопиталья

Для устранения неопределённости используем основное логарифмическое тождество: . В данном случае :

На предпоследнем шаге, согласно известному школьному свойству, «носим» синус из степени за пределы логарифма, получая произведение . На последнем шаге перемещаем значок предела в показатель (поскольку экспоненциальная функция непрерывна, да и предел относится, прежде всего, к верхнему этажу).

Чтобы не мельчить, вычислим предел показателя отдельно:

С неопределённостью разбираемся уже знакомым способом – делаем дробь трёхэтажной, получая долгожданную неопределённость, к которой применимо правило Лопиталья:

Метаморфозы продолжают, теперь вылезла неопределённость «ноль на ноль». В принципе, можно избавиться от косинуса, указав, что он стремится к единице. Но мудрая стратегия заключается в том, чтобы никто ни до чего не докопался. Поэтому сразу применим правило Лопиталья, как этого требует условие задачи:

Не торопитесь, предел не равен нулю! Мы вычислили только предел показателя. В конце решения главное не забыть про экспоненту, я сейчас сам чуть про неё не забыл =) Окончательно:

В ряде случаев после использование основного логарифмического тождества удаётся миновать неопределённость:

Пример 13

Вычислить предел по правилу Лопиталья

Очередной папуас тоже сдаётся перед формулой. В данном случае:

В результате сразу получена неопределённость, что облегчает задачу. Предел показателя для удобства вычислим отдельно:

В итоге:

Аналогичное задание для самостоятельного решения:

Пример 14

Вычислить предел по правилу Лопиталья

Полное решение и ответ в конце урока.

Предел с неопределённостью по правилу Лопиталья, если честно, у себя не нашёл, но для полноты картины решим многострадальный шестой пример урока *Замечательные пределы:*

Пример 15

Вычислить с помощью правила Лопиталья
Решайте =)

В заключение хочу успокоить гринписовцев – ни один воробей от оружия серьёзно не пострадал, пределы – птицы юркие, да и ядра формы обтекаемой. Вспоминаем обычное требование: «...не пользуясь правилом Лопиталья». С беспощадной действительностью соприкоснёмся в статье *Сложные пределы.*

Желаю успехов!

Решения и ответы:

Пример 4

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} &= \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - e^{-x} - 2x)'}{(x - \sin x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} = \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x + e^{-x} - 2)'}{(1 - \cos x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 0}{0 - (-\sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \frac{0}{0} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - e^{-x})'}{(\sin x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = \frac{1+1}{1} = 2 \end{aligned}$$

Пример 6

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \ln(1+x)}{e^{3x} - 1} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + \ln(1+x))'}{(e^{3x} - 1)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{1}{1+x}}{3e^{3x}} = \frac{1+1}{3} = \frac{2}{3}$$

Пример 7

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos 2x}{1 - \lg x} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(\cos 2x)'}{(1 - \lg x)'} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-2 \sin 2x}{-\frac{1}{\cos^2 x}} = 2 \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\cos^2 x \sin 2x) = 2 \cos^2 \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{2} = 2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 \cdot 1 = 1$$

Пример 9

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\ln^2 x} = \frac{\infty}{\infty} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x)'}{(\ln^2 x)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2 \ln x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\ln^2 x} = \frac{\infty}{\infty} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x)'}{(\ln^2 x)'} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2 \ln x} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\ln x} = \frac{\infty}{\infty} \\ &= \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x)'}{(\ln x)'} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x}} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow \infty} (x) = +\infty \end{aligned}$$

Используем основное логарифмическое тождество и преобразование:

Вычислим предел показателя:

Таким образом:

Пример 15

$$\begin{aligned} 4 \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \ln \left(1 + \frac{1}{3x} \right) \right) &= \infty \cdot 0 = 4 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{3x} \right)}{\frac{1}{x}} = \frac{0}{0} = 4 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\ln \left(1 + \frac{1}{3x} \right) \right)'}{\left(\frac{1}{x} \right)'} \\ &= 4 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1 + \frac{1}{3x}} \left(-\frac{1}{3x^2} \right)'}{-\frac{1}{x^2}} = 4 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{3x} \right) \left(-\frac{1}{3x^2} \right)'}{-\frac{1}{x^2}} = \frac{4}{3} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{3x} \right)} = \frac{4}{3} \\ \text{Таким образом: } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3x} \right)^{4x} &= e^{4 \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x \ln \left(1 + \frac{1}{3x} \right) \right)} = e^{\frac{4}{3}} = \sqrt[3]{e^4} \end{aligned}$$

Используем основное логарифмическое тождество:

Вычислим предел показателя:

ЛИТЕРАТУРА

1. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Teylor formulasini matematik masalalarni echishdagi ahamiyati. "«Science and Education» Scientific Journal" Scientific Journal, Tom-3, 19-23.
2. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Darajali qatorlarning taqribiy hisoblashlarga tatbiqi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 29-32.
3. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Ishoralari almashinib keluvchi qatorlar. Leybnits alomati. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 24-28.
4. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Teylor qatori va uning tadbiqlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 33-38.
5. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. (2022). FURYE QATORI. FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6055125>
6. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E. . (2022). DARAJALI QATORLAR. DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR FORMULASI VA QATORI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 8–20. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1151>
7. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). FURE QATORI VA UNING TADBIQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 21–33. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1152>
8. M.T Usmonov, M.A Turdiyeva, Y.Q Shoniyozova, (2021). SAMPLE POWER. SELECTION METHODS (SAMPLE ORGANIZATION METHODS). ООО НАУЧНАЯЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА , 59-60.
9. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 64-71.
10. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 81-85.
11. Усмонов,М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 52-63.
12. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 213-225.
13. Усмонов,М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 25-34.
14. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 92-96.
15. Усмонов,М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 39-51.
16. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-108.
17. Усмонов,М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работавекторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 72-80.
18. Усмонов,М.Т. (2021). Правило Крамера. Методобратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 249-255.
19. Усмонов,М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 202-212.
20. Усмонов,М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-91.
21. Усмонов,М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 18-24.
22. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-104.

23. Усмонов, М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 123-130.
24. Усмонов, М.Т., J.M.Saipnazarov, K.B. Ablaqulov (2021) SOLUTION OF MATHEMATICAL PROBLEMS IN LOWER CLASSES. Книга: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 167-177.
25. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 192-201.
26. Усмонов, М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 105-112.
27. Усмонов, М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-96.
28. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 77-85.
29. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 35-43.
30. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 113-122.
31. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 139-150.
32. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 54-65.
33. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 44-53.
34. Усмонов, М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 239-248.
35. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 26-38.
36. Усмонов, М.Т. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 19-25.
37. Усмонов, М.Т., М.А.Турдиева (2021). ГЛАВА 9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. РИСК И ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. ББК 60 С69, Ст-99.
38. Усмонов, М.Т. (2021). Абсолютная и условная сходимости несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 66-76.
39. Усмонов, М.Т. (2021). Решение систем линейных уравнений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 131-138.
40. Usmonov, M.T. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 226-238.
41. Usmonov, M.T. (2021). Testkari matritsa. Testkari matritsani hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 292-302.
42. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 323-331.
43. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
44. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlarning skalyar ko 'paytmasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 183-191.
45. Usmonov, M.T. (2021). Xos vektorlari bazis tashkil qiluvchi chiziqli operatorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 146-152.

23. Усмонов, М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 123-130.
24. Усмонов, М.Т., J.M.Saipnazarov, K.B. Ablaqulov (2021) SOLUTION OF MATHEMATICAL PROBLEMS IN LOWER CLASSES. Книга: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 167-177.
25. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 192-201.
26. Усмонов, М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 105-112.
27. Усмонов, М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-96.
28. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 77-85.
29. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 35-43.
30. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 113-122.
31. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 139-150.
32. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 54-65.
33. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 44-53.
46. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 303-311.
47. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 173-182.
48. Usmonov, M.T. (2021). Kvadratlik forma va uni kanonik korinishga keltirish. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 153-172.
49. Usmonov, M.T. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 109-120.
50. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 133-145.
51. Usmonov, M.T. (2021). Determinantlar nazariyasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 256-270.
52. Usmonov, M.T. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 280-291.
53. Usmonov, M.T. (2021). Autentification, authorization and administration. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 233-242.
54. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
55. Usmonov, M.T. (2021). EHTIMOLLAR NAZARIYASI. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-1, 10-15.
56. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 333-311.
57. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-21, 323-331.
58. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
59. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.

60. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. Science and Education, 2(8), 280-291. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1758>
61. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. Science and Education, 2(8), 226-238. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1752>
62. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlar. Science and Education, 2(8), 173-182. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1747>
63. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini echishning matritsa, Gauss va Gauss-Jordan usullari. Science and Education, 2(8), 312-322. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1761>
64. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. Science and Education, 2(8), 133-145. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744>
65. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. Science and Education, 2(8), 146-152. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744>
66. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Kvadratik forma va uni kanonik korinishga keltirish. Science and Education, 2(8), 153-172. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1746>
67. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. Science and Education, 2(8), 109-120. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1742>
68. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. Science and Education, 2(8), 183-191. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1748>
69. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning vektor va aralash ko'paytmalari. Science and Education, 2(8), 271-279. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1757>
70. Usmonov M. T. & Qodirov F. E, BIR JINSLI VA BIR JINSLIGA OLIB KELINADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. AMALIY MASALALARGA TADBIQI (KO'ZGU MASALASI) , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: Vol. 2 No. 1 (2022): БАҲҚАРОРЛИК ВАЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙЖУРНАЛИ
71. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, BIRINCHI VA IKKINCHI TARTIBLI HUSUSIY HOSILALAR. TO'LA DIFFERENSIAL. TAQRIBIY HISOBLASH , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI
72. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, IKKI ARGUMENTLI FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI, GRAFIGI, LIMITI VA UZLUKSIZLIGI , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI
73. Усмонов М.Т. (2022). E-LEARNING И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. : Special Issue_Ta'limni modernizatsiyalash jarayonlari muammolar va echimlar». 168-171.
74. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). STOKS FORMULASI. SIRT INTEGRALLARI TADBIQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 34-45. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1153>

КАК НАЙТИ ПРОИЗВОДНУЮ. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ

科学
杂志

科学
杂志

Abstract:

Как найти производную, как взять производную? На данном уроке мы научимся находить производные функций. Но перед изучением данной страницы я настоятельно рекомендую ознакомиться с методическим материалом Горячие формулы школьного курса математики. Справочное пособие можно открыть или закатать на странице Математические формулы и таблицы .

Key words:

Очень хорошая новость состоит в том, что научиться брать производные не так сложно, существует довольно чёткий алгоритм решения (и объяснения) этого задания, интегралы или пределы , например, освоить труднее, Как найти производную, Примеры решений.

Author(s) of the article:

Усмонов Махсуд Тулқин ўғли

Study or workplace:

Ташкентский университет информационных технологий Каршинский филиал студент 3 курса

Советую следующий порядок изучения темы: во-первых, эта статья. Затем нужно прочитать важнейший урок Производная сложной функции. Эти два базовых занятия позволят поднять Ваши навыки с полного нуля. Далее можно будет ознакомиться с более сложными производными в статье Сложные производные. Логарифмическая производная. Если планка окажется слишком высока, то сначала прочитайте вещь Простейшие типовые задачи с производной. Помимо нового материала, на уроке рассмотрены другие, более простые типы производных, и есть прекрасная возможность улучшить свою технику дифференцирования. Кроме того, в контрольных работах почти всегда встречаются задания на нахождение производных функций, которые заданы неявно или параметрически. Такой урок тоже есть: Производные неявных и параметрически заданных функций.

Я попытаюсь в доступной форме, шаг за шагом, научить Вас находить производные функций. Вся информация изложена подробно, простыми словами. Собственно, сразу рассмотрим пример: Пример 1
Найти производную функции
Решение:
Это простейший пример, пожалуйста, найдите его в таблице производных

функций, которые заданы неявно или параметрически. Такой урок тоже есть: Производные неявных и параметрически заданных функций.

Я попытаюсь в доступной форме, шаг за шагом, научить Вас находить производные функций. Вся информация изложена подробно, простыми словами.

Собственно, сразу рассмотрим пример:

Пример 1
Найти производную функции
Решение:

Это простейший пример, пожалуйста, найдите его в таблице производных элементарных функций. Теперь посмотрим на решение и проанализируем, что же произошло? А произошла следующая вещь: у нас была функция , которая в результате решения превратилась в функцию .

Говоря совсем просто, для того чтобы найти производную функции, нужно по определенным правилам превратить её в другую функцию. Посмотрите еще раз на таблицу производных – там функции превращаются в другие функции. Единственным исключением является экспоненциальная функция , которая превращается сама в себя. Операция нахождения производной называется дифференцированием.

Обозначения: Производную обозначают или .

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО! Забыть поставить штрих (там, где надо), либо нарисовать

лишний штрих (там, где не надо) – ГРУБАЯ ОШИБКА! Функция и её производная – это две разные функции!

Вернемся к нашей таблице производных. Из данной таблицы желательнее запомнить наизусть: правила дифференцирования и производные некоторых элементарных функций, особенно:

производную константы:
 $y = c$, где c – постоянное число;
 производную степенной функции:
 $y = x^n$, в частности: $y = x^2$, $y = x^3$.

Зачем запоминать? Данные знания являются элементарными знаниями о производных. И если Вы не сможете ответить преподавателю на вопрос «Чему равна производная числа?», то учеба в ВУЗе может для Вас закончиться (лично знаком с двумя реальными случаями из жизни). Кроме того, это наиболее распространенные формулы, которыми приходится пользоваться практически каждый раз, когда мы сталкиваемся с производными.

В реальности простые табличные примеры – редкость, обычно при нахождении производных сначала используются правила дифференцирования, а затем – таблица производных элементарных функций.

В этой связи переходим к рассмотрению правил дифференцирования:

1) Постоянное число можно (и нужно) вынести за знак производной
 $(c \cdot x)' = c \cdot x'$, где c – постоянное число (константа)

Пример 2
 Найти производную функции

Смотрим в таблицу производных. Производная косинуса там есть, но у нас.

Решаем:

Самое время использовать правило, выносим постоянный множитель за знак производной:

А теперь превращаем наш косинус по таблице:

Ну и результат желательнее немного «причесать» – ставим минус на первое место, заодно избавляясь от скобок:

Готово.

2) Производная суммы равна сумме производных

Пример 3

Найти производную функции

Решаем. Как Вы, наверное, уже заметили, первое действие, которое всегда выполняется при нахождении производной, состоит в том, что мы заключаем в скобки всё выражение и ставим штрих справа сверху:

Применяем второе правило:

Обратите внимание, что для дифференцирования все корни, степени нужно представить в виде x^a , а если они находятся в знаменателе, то переместить их вверх. Как это сделать – рассмотрено в моих методических материалах.

Теперь вспоминаем о первом правиле дифференцирования – постоянные множители (числа) выносим за знак производной:

Обычно в ходе решения эти два правила применяют одновременно (чтобы не переписывать лишний раз длинное выражение).

Все функции, находящиеся под штрихами, являются элементарными табличными функциями, с помощью таблицы осуществляем превращение:

Можно всё оставить в таком виде, так как штрихов больше нет, и производная найдена. Тем не менее, подобные выражения обычно упрощают:

Все степени вида x^a желательнее снова представить в виде корней, степени с отрицательными показателями – сбросить в знаменатель. Хотя этого можно и не делать, ошибкой не будет.

Пример 4

Найти производную функции

Попробуйте решить данный пример самостоятельно (ответ в конце урока). Желающие также могут воспользоваться интенсивным курсом в pdf-формате, который особенно актуален, если у вас в распоряжении совсем мало времени.

3) Производная произведения функций

Вроде бы по аналогии напрашивается формула ..., но неожиданность состоит в том, что:

Эта необычное правило (как, собственно, и другие) следует из определения производной. Но с теорией мы пока повременим – сейчас важнее научиться решать:

Пример 5

Найти производную функции

Здесь у нас произведение двух функций, зависящих от .

Сначала применяем наше странное правило, а затем превращаем функции по таблице производных:

Сложно? Совсем нет, вполне доступно даже для чайника.

Пример 6

Найти производную функции

В данной функции содержится сумма и произведение двух функций – квадратного трехчлена и логарифма . Со школы мы помним, что умножение и деление имеют приоритет перед сложением и вычитанием.

Здесь всё так же. СНАЧАЛА мы используем правило дифференцирования произведения:

Теперь для скобки используем два первых правила:

В результате применения правил дифференцирования под штрихами у нас остались только элементарные функции, по таблице производных превращаем их в другие функции: Готово.

При определенном опыте нахождения производных, простые производные вроде не обязательно расписывать так подробно. Вообще, они обычно решаются устно, и сразу записывается, что .

Пример 7

Найти производную функции

Это пример для самостоятельного решения (ответ в конце урока)

4) Производная частного функций

В потолке открылся люк, не пугайся, это глюк.

А вот это вот суровая действительность:

Пример 8

Найти производную функции

Чего здесь только нет – сумма, разность, произведение, дробь... С чего бы начать?! Есть сомнения, нет сомнений, но, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ для начала рисуем скобочки и справа вверху ставим штрих:

Теперь смотрим на выражение в скобках, как бы его упростить? В данном случае замечаем множитель, который согласно первому правилу целесообразно вынести за знак производной:

Заодно избавляемся от скобок в числителе, которые теперь не нужны. Вообще говоря, постоянные множители при нахождении производной можно и не выносить, но в этом случае они будут «путаться под ногами», что загромождает и затрудняет решение.

Смотрим на наше выражение в скобках. У нас есть сложение, вычитание и деление. Со школы мы помним, что деление выполняется в первую очередь. И здесь – сначала применяем правило дифференцирования частного:

Таким образом, наша страшная производная свелась к производным двух простых выражений. Применяем первое и второе правило, здесь это сделаем устно, надеюсь, Вы уже немного освоились в производных:

Штрихов больше нет, задание выполнено.

На практике обычно (но не всегда) ответ упрощают «школьными» методами:

Пример 9

Найти производную функции

Это пример для самостоятельного решения (ответ в конце урока).

Время от времени встречаются хитрые задачки:

Пример 10

Найти производную функции

Смотрим на данную функцию. Здесь снова дробь. Однако перед тем как использовать правило дифференцирования частного (а его можно использовать), всегда имеет смысл посмотреть, а нельзя ли упростить саму дробь, или вообще избавиться от нее?

Дело в том, что формула достаточно громоздка, и применять ее совсем не хочется.

В данном случае можно почленно поделить числитель на знаменатель. Преобразуем функцию:

Ну вот, совсем другое дело, теперь дифференцировать просто и приятно: Готово.

Пример 11

Найти производную функции

Здесь ситуация похожа, превратим нашу дробь в произведение, для этого поднимем экспоненту в числитель, сменив у показателя знак:

Произведение все-таки дифференцировать проще:

Пример 12

Найти производную функции

Это пример для самостоятельного решения (ответ в конце урока).

5) Производная сложной функции

Данное правило также встречается очень часто. Но о нём рассказать можно очень много, поэтому я создал отдельный урок на тему Производная сложной функции.

Желаю успехов!

Ответы:

Пример 4: . В ходе решения данного примера следует обратить внимание, на тот факт, что и – постоянные числа, не важно чему они равны, важно, что это - константы. Поэтому выносятся за знак производной, а .

ЛИТЕРАТУРА

1. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Teylor formulasini matematik masalalarni echishdagi ahamiyati. "«Science and Education» Scientific Journal" Scientific Journal, Tom-3, 19-23.
2. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Darajali qatorlarning taqribiy hisoblashlarga tatbiqi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 29-32.
3. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Ishoralari almashinib keluvchi qatorlar. Leybnits alomati. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 24-28.

4. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Teylor qatori va uning tadbirlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 33-38.

5. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. (2022). FURYE QATORI. FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6055125>

6. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E. . (2022). DARAJALI QATORLAR. DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR FORMULASI VA QATORI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 8–20. Retrieved from

<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1151>

7. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). FURE QATORI VA UNING TADBIQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 21–33. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1152>

8. M.T Usmonov, M.A Turdiyeva, Y.Q Shoniyozova, (2021). SAMPLE POWER. SELECTION METHODS (SAMPLE ORGANIZATION METHODS). ООО НАУЧНАЯЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА , 59-60.

9. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 64-71.

10. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 81-85.

11. Усмонов,М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 52-63.

12. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 213-225.

13. Усмонов,М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 25-34.

14. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 92-96.
15. Усмонов, М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 39-51.
16. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-108.
17. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работавекторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 72-80.
18. Усмонов, М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 249-255.
19. Усмонов, М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 202-212.
20. Усмонов, М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-91.
21. Усмонов, М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 18-24.
22. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-104.
23. Усмонов, М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 123-130.
24. Усмонов, М.Т., J.M.Saipnazarov, K.B. Ablaqulov (2021) SOLUTION OF MATHEMATICAL PROBLEMS IN LOWER CLASSES. Книга: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 167-177.
25. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 192-201.
26. Усмонов, М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 105-112.
27. Усмонов, М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-96.
28. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 77-85.
29. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 35-43.
30. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 113-122.
31. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 139-150.
32. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 54-65.
33. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 44-53.
34. Усмонов, М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 239-248.
35. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 26-38.
36. Усмонов, М.Т. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 19-25.

37. Усмонов, М.Т., М.А.Турдиева (2021). ГЛАВА 9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. РИСК И ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. ББК 60 С69, Ст-99.
38. Усмонов, М.Т. (2021). Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 66-76.
39. Усмонов, М.Т. (2021). Решение систем линейных уравнений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 131-138.
40. Usmonov, M.T. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 226-238.
41. Usmonov, M.T. (2021). Teskari matritsa. Teskari matritsani hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 292-302.
42. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 323-331.
43. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
44. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 183-191.
45. Usmonov, M.T. (2021). Xos vektorlari bazis tashkil qiluvchi chiziqli operatorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 146-152.
46. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 303-311.
47. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 173-182.
48. Usmonov, M.T. (2021). Kvadratik forma va uni kanonik korinishga keltirish. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 153-172.
49. Usmonov, M.T. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 109-120.
50. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 133-145.
51. Usmonov, M.T. (2021). Determinantlar nazariyasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 256-270.
52. Usmonov, M.T. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 280-291.
53. Usmonov, M.T. (2021). Autentification, authorization and administration. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 233-242.
54. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
55. Usmonov, M.T. (2021). EHTIMOLLAR NAZARIYASI. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-1, 10-15.
56. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 333-311.
57. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-21, 323-331.
58. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
59. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
60. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. Science and Education, 2(8), 280-291. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1758>
61. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. Science and Education, 2(8), 226-238. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1752>
62. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlar. Science and Education, 2(8), 173-182. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1747>

63. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini echishning matritsa, Gauss va Gauss-Jordan usullari. Science and Education, 2(8), 312-322. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1761>
64. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. Science and Education, 2(8), 133-145. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744>
65. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. Science and Education, 2(8), 146-152. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744>
66. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Kvadratik forma va uni kanonik korinishga keltirish. Science and Education, 2(8), 153-172. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1746>
67. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. Science and Education, 2(8), 109-120. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1742>
68. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. Science and Education, 2(8), 183-191. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1748>
69. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning vektor va aralash ko'paytmalari. Science and Education, 2(8), 271-279. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1757>
70. Usmonov M. T. & Qodirov F. E, BIR JINSLI VA BIR JINSLIGA OLIB KELINADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. AMALIY MASALALARGA TADBIQI (KO'ZGU MASALASI) , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: Vol. 2 No. 1 (2022): БАРҚАРОРЛИК ВАЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙЖУРНАЛИ
71. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, BIRINCHI VA IKKINCHI TARTIBLI HUSUSIY HOSILALAR. TO'LA DIFFERENSIAL. TAQRIBIY HISOBLASH , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI
72. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, IKKI ARGUMENTLI FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI, GRAFIGI, LIMITI VA UZLUKSIZLIGI , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI
73. Усмонов М.Т. (2022). E-LEARNING И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. : Special Issue_Ta'limni modernizatsiyalash jarayonlari muammolar va echimlar». 168-171.
74. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). STOKS FORMULASI. SIRT INTEGRALLARI TADBIQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 34-45. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1153>

**ПРОИЗВОДНАЯ ФУНКЦИИ, ЗАДАННОЙ НЕЯВНО.
ПРОИЗВОДНАЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКИ ЗАДАННОЙ ФУНКЦИИ**

Abstract:

В данной статье мы рассмотрим еще два типовых задания, которые часто встречаются в контрольных работах по высшей математике. Для того чтобы успешно освоить материал, необходимо уметь находить производные хотя бы на среднем уровне. Научиться находить производные практически с нуля можно на двух базовых уроках. Как найти производную? Примеры решений и Производная сложной функции. Если с навыками дифференцирования всё в порядке, тогда поехали.

Key words:

Производная функции, заданной неявно, Производная параметрически заданной функции, Производная функции, заданной неявно.

Author(s) of the article:

Усмонов Махсуд Тулқин ўғли

Производная функции, заданной неявно

Или короче – производная неявной функции. Что такое неявная функция? Давайте сначала вспомним само определение функции одной переменной:

Функция одной переменной – это правило, по которому каждому значению независимой переменной соответствует одно и только одно значение функции.

Переменная называется независимой переменной или аргументом.

Переменная называется зависимой переменной или функцией.

До сих пор мы рассматривали функции, заданные в явном виде. Что это значит? Устроим разбор полётов на конкретных примерах.

Рассмотрим функцию

Мы видим, что слева у нас одинокий «игрек», а справа – только «иксы». То есть, функция в явном виде выражена через независимую переменную.

Рассмотрим другую функцию:

Здесь переменные и расположены «вперемешку». Причем никакими способами невозможно выразить «игрек» только через «икс». Что это за способы? Перенос слагаемых из части в часть со сменой знака, вынесение за скобки, перекидывание множителей по правилу пропорции и др. Перепишите равенство и попробуйте выразить «игрек» в явном виде: .

Study or workplace:

Ташкентский университет информационных технологий Каршинский филиал студент 3 курса

Можно крутить-вертеть уравнение часами, но у вас этого не получится.

Разрешите познакомиться: – пример неявной функции.

В курсе математического анализа доказано, что неявная функция существует (однако не всегда), у неё есть график (точно так же, как и у «нормальной» функции). У неявной функции точно так же существует первая производная, вторая производная и т.д. Как говорится, все права секс-меньшинств соблюдены.

И на этом уроке мы научимся находить производную от функции, заданной неявно. Это не так сложно! Все правила дифференцирования, таблица производных элементарных функций остаются в силе. Разница в одном своеобразном моменте, который мы рассмотрим прямо сейчас.

Да, и сообщу хорошую новость – рассмотренные ниже задания выполняются по довольно жесткому и чёткому алгоритму без камня перед тремя дорожками.

Пример 1

Найти производную от функции, заданной неявно

1) На первом этапе навешиваем штрихи на обе части:

2) Используем правила линейности производной (первые два правила урока Как найти производную? Примеры решений):

3) Непосредственное дифференцирование.

Как дифференцировать и совершенно понятно. Что делать там, где под штрихами есть «игреки»?

– просто до безобразия, производная от функции равна её производной: .

Как дифференцировать

Здесь у нас сложная функция. Почему? Вроде бы под синусом всего одна буква «игрек». Но, дело в том, что всего одна буква «игрек» – САМА ПО СЕБЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИЕЙ (см. определение в начале урока). Таким образом, синус – внешняя функция, – внутренняя функция. Используем правило дифференцирования сложной функции:

Произведение дифференцируем по обычному правилу:

Обратите внимание, что – тоже сложная функция, любой «игрек с наворотами» – сложная функция:

Само оформление решения должно выглядеть примерно так:

Если есть скобки, то раскрываем их:

4) В левой части собираем слагаемые, в которых есть «игрек» со штрихом. В правую часть – переносим всё остальное:

5) В левой части выносим производную за скобки:

6) И по правилу пропорции сбрасываем эти скобки в знаменатель правой части:

Производная найдена. Готово.

Интересно отметить, что в неявном виде можно переписать любую функцию. Например, функцию можно переписать так: . И дифференцировать её по только что рассмотренному алгоритму. На самом деле фразы «функция, заданная в неявном виде» и «неявная функция» отличаются одним смысловым нюансом.

Фраза «функция, заданная в неявном виде» более общая и корректная, – эта функция задана в неявном виде, но здесь можно выразить «игрек» и представить функцию в явном виде. Под словами же «неявная функция» чаще понимают «классическую» неявную функцию, когда «игрек» выразить нельзя.

Следует также отметить, что «неявное уравнение» может неявно задавать сразу две или даже большее количество функций, так, например, уравнение окружности неявно задаёт функции , , которые определяют полуокружности. Но, в рамках данной статьи, мы не будем делать особого различия между терминами и нюансами, это была просто информация для общего развития.

Второй способ решения

Внимание! Со вторым способом можно ознакомиться только в том случае, если Вы умеете уверенно находить частные производные. Начинающие изучать математический анализ и чайники, пожалуйста, не читайте и пропустите этот пункт, иначе в голове будет полная каша.

Найдем производную неявной функции вторым способом.

Переносим все слагаемые в левую часть:

И рассматриваем функцию двух переменных:

Тогда нашу производную можно найти по формуле

Найдем частные производные:

Таким образом:

Второй способ решения позволяет выполнить проверку. Но оформлять им чистовой вариант задания нежелательно, поскольку частные производные осваивают позже, и студент, изучающий тему «Производная функции одной переменной», знать частные производные как бы еще не должен.

Рассмотрим еще несколько примеров.

Пример 2

Найти производную от функции, заданной неявно

Навешиваем штрихи на обе части:

Используем правила линейности:
Находим производные:

Раскрываем все скобки:
Переносим все слагаемые с в левую часть, остальные – в правую часть:
В левой части выносим за скобку:
Окончательный ответ:

Пример 3

Найти производную от функции, заданной неявно

Полное решение и образец оформления в конце урока.

Не редкость, когда после дифференцирования возникают дроби. В таких случаях от дробей нужно избавляться. Рассмотрим еще два примера.

Пример 4

Найти производную от функции, заданной неявно

Закключаем обе части под штрихи и используем правило линейности:

Дифференцируем, используя правило дифференцирования сложной функции и правило дифференцирования частного:

Раскрываем скобки:

Теперь нам нужно избавиться от дроби. Это можно сделать и позже, но рациональнее сделать сразу же. В знаменателе дроби находится . Умножаем каждое слагаемое каждой части на . Если подробно, то выглядеть это будет так:

Иногда после дифференцирования появляется 2-3 дроби. Если бы у нас была еще одна дробь, например, , то операцию нужно было бы повторить – умножить каждое слагаемое каждой части на

Далее алгоритм работает стандартно, после того, как все скобки раскрыты, все дроби устранены, слагаемые, где есть «игрек штрих» собираем в левой части, а в правую часть переносим всё остальное:

В левой части выносим за скобку:

Окончательный ответ:

Пример 5

Найти производную от функции, заданной неявно

Это пример для самостоятельного решения. Единственное, в нём, перед тем как избавиться от дроби, предварительно нужно будет избавиться от трехэтажности самой дроби. Полное решение и ответ в конце урока.

О том, как найти производную 2-го, 3-го и более высоких порядков от неявно заданной функции, читайте в статье Производные высших порядков.

Производная параметрически заданной функции

Не напрягаемся, в этом параграфе тоже всё достаточно просто. Можно записать общую формулу параметрически заданной функции, но, для того, чтобы было понятно, я сразу запишу конкретный пример. В параметрической форме функция задается двумя уравнениями: . Частенько уравнения записывают не под фигурными скобками, а последовательно: , .

Переменная называется параметром и может принимать значения от «минус бесконечности» до «плюс бесконечности». Рассмотрим, например, значение и подставим его в оба уравнения: . Или по человечески: «если x равен четырем, то y игрек равно единице». На координатной плоскости можно отметить точку , и эта точка будет соответствовать значению параметра . Аналогично можно найти точку для любого значения параметра «тэ». Как и для «обычной» функции, для американских индейцев параметрически заданной функции все права тоже соблюдены: можно построить график, найти производные и т.д. Кстати, если есть надобность построить график параметрически заданной функции, можете воспользоваться моей программой.

В простейших случаях есть возможность представить функцию в явном виде. Выразим из первого уравнения параметр: – и подставим его во второе уравнение: . В результате получена обыкновенная кубическая функция.

В более «тяжелых» случаях такой фокус не прокатывает. Но это не беда, потому

Это пример для самостоятельного решения. Единственное, в нём, перед тем как избавиться от дроби, предварительно нужно будет избавиться от трехэтажности самой дроби. Полное решение и ответ в конце урока.

О том, как найти производную 2-го, 3-го и более высоких порядков от неявно заданной функции, читайте в статье Производные высших порядков.

Производная параметрически заданной функции

Не напрягаемся, в этом параграфе тоже всё достаточно просто. Можно записать общую формулу параметрически заданной функции, но, для того, чтобы было понятно, я сразу запишу конкретный пример. В параметрической форме функция задается двумя уравнениями: . Частенько уравнения записывают не под фигурными скобками, а последовательно: , .

Переменная называется параметром и может принимать значения от «минус бесконечности» до «плюс бесконечности». Рассмотрим, например, значение и подставим его в оба уравнения: . Или по человечески: «если x равен четырем, то y равен единице». На координатной плоскости можно отметить точку , и эта точка будет соответствовать значению параметра . Аналогично можно найти точку для любого значения параметра «тэ». Как и для «обычной» функции, для американских индейцев параметрически заданной функции все права тоже соблюдены: можно построить график, найти производные и т.д. Кстати, если есть надобность построить график параметрически заданной функции, можете воспользоваться моей программой.

В простейших случаях есть возможность представить функцию в явном виде. Выразим из первого уравнения параметр: – и подставим его во второе уравнение: . В результате получена обыкновенная кубическая функция.

В более «тяжелых» случаях такой фокус не прокатывает. Но это не беда, потому что для нахождения производной параметрической функции существует формула:

Находим производную от «игрека по переменной тэ»:

Все правила дифференцирования и таблица производных справедливы, естественно, и для буквы , таким образом, какой-то новизны в самом процессе нахождения производных нет. Просто мысленно замените в таблице все «иксы» на букву «тэ».

Находим производную от «икса по переменной тэ»:

Теперь только осталось подставить найденные производные в нашу формулу:

Готово. Производная, как и сама функция, тоже зависит от параметра .

Что касается обозначений, то в формуле вместо записи можно было просто записать без подстрочного индекса, поскольку это «обычная» производная «по x ». Но в литературе всегда встречается вариант , поэтому я не буду отклоняться от стандарта.

Пример 6

Найти производную от функции, заданной параметрически

Используем формулу

В данном случае:

Таким образом:

Особенностью нахождения производной параметрической функции является тот факт, что на каждом шаге результат выгодно максимально упрощать. Так, в рассмотренном примере при нахождении я раскрыл скобки под корнем (хотя мог этого и не делать). Велик шанс, что при подстановке и в формулу многие вещи хорошо сократятся. Хотя встречаются, конечно, примеры и с корявыми ответами.

Пример 7

Найти производную от функции, заданной параметрически

Это пример для самостоятельного решения.

В статье Простейшие типовые задачи с производной мы рассматривали примеры, в которых требовалось найти вторую производную функции. Для параметрически заданной функции тоже можно найти вторую производную, и находится она по следующей формуле: . Совершенно очевидно, что для того чтобы найти вторую производную, нужно сначала найти первую производную.

Пример 8

Найти первую и вторую производные от функции, заданной параметрически

Сначала найдем первую производную.

Используем формулу

В данном случае:

Подставляем найденные производные в формулу. В целях упрощений используем тригонометрическую формулу:

Я заметил, что в задаче на нахождение производной параметрической функции довольно часто в целях упрощений приходится использовать тригонометрические формулы. Помните их или держите под рукой, и не пропускайте возможность упростить каждый промежуточный результат и ответы. Зачем? Сейчас нам предстоит взять производную от , и это явно лучше, чем находить производную от .

Найдем вторую производную.

Используем формулу:

Посмотрим на нашу формулу. Знаменатель уже найден на предыдущем шаге. Осталось найти числитель – производную от первой производной по переменной «т»:

Осталось воспользоваться формулой:

Готово.

Для закрепления материала предлагаю еще пару примеров для самостоятельного решения.

Пример 9

Найти и для функции, заданной

ЛИТЕРАТУРА

1. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Teylorformulasini matematik masalalarni echishdagiahamiyati. "«Science and Education» Scientific Journal" Scientific Journal, Tom-3, 19-23.
2. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Darajaliqatorlarning taqribiy hisoblashlarga tatbiqi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 29-32.
3. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Ishoralarmashinib keluvchi qatorlar. Leybnits alomati. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 24-28.
4. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Teylor qatoriva uning tadbirlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 33-38.
5. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. (2022). FURYE QATORI. FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6055125>
6. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E. . (2022). DARAJALI QATORLAR. DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR FORMULASI VA QATORI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 8–20. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1151>
7. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). FURE QATORI VA UNING TADBIRLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 21–33. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1152>
8. M.T Usmonov, M.A Turdiyeva, Y.Q Shoniyozova, (2021). SAMPLE POWER. SELECTION METHODS (SAMPLE ORGANIZATION METHODS). ООО НАУЧНАЯЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА , 59-60.
9. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 64-71.
10. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 81-85.

11. Усмонов, М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 52-63.
12. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 213-225.
13. Усмонов, М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 25-34.
14. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 92-96.
15. Усмонов, М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 39-51.
16. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-108.
17. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работа векторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 72-80.
18. Усмонов, М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 249-255.
19. Усмонов, М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 202-212.
20. Усмонов, М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-91.
21. Усмонов, М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 18-24.
22. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-104.
23. Усмонов, М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 123-130.
24. Усмонов, М.Т., J.M.Saipnazarov, K.B. Ablaqulov (2021) SOLUTION OF MATHEMATICAL PROBLEMS IN LOWER CLASSES. Книга: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 167-177.
25. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 192-201.
26. Усмонов, М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 105-112.
27. Усмонов, М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-96.
28. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 77-85.
29. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 35-43.
30. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 113-122.
31. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 139-150.
32. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 54-65.
33. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 44-53.
34. Усмонов, М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 239-248.

35. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 26-38.
36. Усмонов, М.Т. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 19-25.
37. Усмонов, М.Т., М.А. Турдиева (2021). ГЛАВА 9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. РИСК И ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. ББК 60 С69, Ст-99.
38. Усмонов, М.Т. (2021). Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 66-76.
39. Усмонов, М.Т. (2021). Решение систем линейных уравнений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 131-138.
40. Usmonov, M.T. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 226-238.
41. Usmonov, M.T. (2021). Teskari matritsa. Teskarimatritsani hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 292-302.
42. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 323-331.
43. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
44. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 183-191.
45. Usmonov, M.T. (2021). Xos vektorlari bazis tashkil qiluvchi chiziqli operatorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 146-152.
46. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 303-311.
47. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 173-182.
48. Usmonov, M.T. (2021). Kvadratlik forma va uni kanonik korinishga keltirish. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 153-172.
49. Usmonov, M.T. (2021). Arifmetik vektor fazo va ungamisollar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 109-120.
50. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 133-145.
51. Usmonov, M.T. (2021). Determinantlar nazariyasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 256-270.
52. Usmonov, M.T. (2021). Matritsa rangi. Matritsalarini hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 280-291.
53. Usmonov, M.T. (2021). Autentifikatsiya, avtorizatsiya va administratsiya. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 233-242.
54. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
55. Usmonov, M.T. (2021). EHTIMOLLAR NAZARIYASI. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-1, 10-15.
56. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 333-311.
57. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-21, 323-331.
58. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
59. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
60. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsa rangi. Matritsalarini hisoblash usullari. Science and Education, 2(8), 280-291. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1758>

61. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsalar va ularustida amallar. Science and Education, 2(8), 226-238. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1752>
62. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlar. Science and Education, 2(8), 173-182. Retrieved from <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1747>
63. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini echishning matritsa, Gauss va Gauss-Jordan usullari. Science and Education, 2(8), 312-322. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1761>
64. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar vaularning xossalari. Science and Education, 2(8), 133-145. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744>
65. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar vaularning xossalari. Science and Education, 2(8), 146-152. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744>
66. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Kvadratik forma va unikanonik korinishga keltirish. Science and Education, 2(8), 153-172. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1746>
67. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. Science and Education, 2(8), 109-120. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1742>
68. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning skalyarko'paytmasi. Science and Education, 2(8), 183-191. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1748>
69. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning vektor vaaralash ko'paytmalari. Science and Education, 2(8), 271-279. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1757>
70. Usmonov M. T. & Qodirov F. E, BIR JINSLI VA BIR JINSLIGA OLIB KELINADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. AMALIY MASALALARGA TADBIQI (KO'ZGU MASALASI) , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: Vol. 2 No. 1 (2022): БАҲҚАРОРЛИК ВАЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙЖУРНАЛИ
71. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokiro'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov FarruxErgash o'g'li, BIRINCHI VA IKKINCHI TARTIBLI HUSUSIY HOSILALAR. TO'LA DIFFERENSIAL. TAQRIBIY HISOBLASH , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI
72. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokiro'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov FarruxErgash o'g'li, IKKI ARGUMENTLI FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI, GRAFIGI, LIMITI VA UZLUKSIZLIGI , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIMSIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI
73. Усмонов М.Т. (2022). Е-LEARNING И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. : Special Issue_Ta'limni modernizatsiyalash jarayonlarimuammolar va echimlar». 168-171.
74. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). STOKS FORMULASI. SIRT INTEGRALLARI TADBIQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 34-45. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1153>

ПРОИЗВОДНАЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ (ЧЕРЕЗ ПРЕДЕЛ).
ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ

Abstract:

Когда человек сделал первые самостоятельные шаги в изучении математического анализа и начинает задавать неудобные вопросы, то уже не так-то просто отделаться фразой, что «дифференциальное исчисление найдено в капусте». Поэтому настало время набраться решимости и раскрыть тайну появления на свет таблицы производных и правил дифференцирования.

Key words:

Принципиальное отличие заданий состоит в том, что в первом случае требуется найти число (как вариант, бесконечность), а во втором – функцию. Кроме того, производной может и вовсе не существовать, Производная по определению (через предел), Примеры решений.

Author(s) of the article:

Усмонов Махсуд Тулқин ўғли

Study or workplace:

Ташкентский университет информационных технологий Каршинский филиал студент 3 курса

Но без чего-чего сейчас точно не обойтись, так это без пределов функций. Вы должны ПОНИМАТЬ, что такое предел и уметь решать их, как минимум, на среднем уровне. А всё потому, что производная функции в точке определяется формулой:

Напоминаю обозначения и термины:

- приращением аргумента;
- приращением функции;
- это ЕДИНЫЕ символы («дельта» нельзя «отрывать» от «икса» или «игрека»).

Очевидно, что является «динамической» переменной, – константой и результат вычисления предела – числом (иногда – «плюс» либо «минус» бесконечностью).

В качестве точки можно рассмотреть ЛЮБОЕ значение, принадлежащее области определения функции, в котором существует производная.

! Примечание: оговорка «в котором существует производная» – в общем случае существенна! Так, например, точка хоть и входит в область определения функции, но производной там не существует. Поэтому формула не применима в точке, и укороченная формулировка без оговорки будет некорректна. Аналогичные факты справедливы и для других функций с «обрывами» графика, в частности, для арксинуса и арккосинуса.

Обратите внимание на коварное обстоятельство, которое может запутать чайника: в данном пределе «икс», будучи сам независимой переменной, исполняет роль статиста, а «динамику» задаёт опять же приращение. Результатом вычисления предела является производная функция.

Исходя из вышесказанного, сформулируем условия двух типовых задач:

- Найти производную в точке, используя определение производной.
- Найти производную функцию, используя определение производной. Эта версия, по моим наблюдениям, встречается заметно чаще и ей будет уделено основное внимание.

Принципиальное отличие заданий состоит в том, что в первом случае требуется найти число (как вариант, бесконечность), а во втором – функцию. Кроме того, производной может и вовсе не существовать.

Как найти производную по определению?

Составить отношение и вычислить предел.

Откуда появилась таблица производных и правила дифференцирования? Благодаря единственному пределу. Кажется волшебством, но в действительности – ловкость рук и никакого мошенничества. На уроке Что такое производная? я начал рассматривать конкретные примеры, где

с помощью определения нашёл производные линейной и квадратичной функции. В целях познавательной разминки продолжим тревожить таблицу производных, оттачивая алгоритм и технические приёмы решения:

Пример 1

Найти производную функции , пользуясь определением производной

По сути, требуется доказать частный случай производной степенной функции, который обычно фигурирует в таблице: .

Решение технически оформляется двумя способами. Начнём с первого, уже знакомого подхода: лесенка начинается с дощечки, а производная функция – с производной в точке.

Рассмотрим некоторую (конкретную) точку , принадлежащую области определения функции , в которой существует производная. Зададим в данной точке приращение (разумеется, не выходящее за рамки o/δ) и составим соответствующее приращение функции:

Вычислим предел:

Неопределённость $0/0$ устраняется стандартным приёмом, рассмотренным ещё в первом веке до нашей эры. Домножим числитель и знаменатель на сопряженное выражение :

Техника решения такого предела подробно рассмотрена на вводном уроке о пределах функций.

Итак, .

Поскольку в качестве можно выбрать ЛЮБУЮ точку интервала , то, осуществив замену , получаем:

Ответ: по определению производной:

Готово.

В который раз порадуемся логарифмам:

Найти производную функции , пользуясь определением производной

Решение: рассмотрим другой подход к раскрутке той же задачи. Он точно такой же, но более рационален с точки зрения оформления. Идея состоит в том, чтобы в начале решения избавиться от подстрочного индекса и вместо буквы использовать букву

Аналогично выводится ряд других табличных производных. Полный список можно найти в школьном учебнике, или, например, 1-м томе Фихтенгольца. Не вижу особого смысла переписывать из книг и доказательства правил дифференцирования – они тоже порождены формулой .

Переходим к реально встречающимся заданиям:

Пример 5

Найти производную функции , используя определение производной

Решение: используем первый стиль оформления. Рассмотрим некоторую точку , принадлежащую , и зададим в ней приращение аргумента . Тогда соответствующее приращение функции:

Возможно, некоторые читатели ещё не до конца поняли принцип, по которому нужно составлять приращение . Берём точку (число) и находим в ней значение функции: , то есть в функцию вместо «икса» следует подставить . Теперь берём тоже вполне конкретное число и так же подставляем его в функцию вместо «икса»: . Записываем разность , при этом необходимо полностью взять в скобки.

Составленное приращение функции бывает выгодно сразу же упростить. Зачем? Облегчить и укоротить решение дальнейшего предела.

Используем формулы , раскрываем скобки и уничтожаем противоположные члены::

Индейка выпотрошена, с жаркое никаких проблем:

В итоге:

Поскольку в качестве можно выбрать любое действительное число, то проведём замену и получим .

Ответ: по определению.

В целях проверки найдём производную с помощью правил дифференцирования и таблицы:

Всегда полезно и приятно знать правильный ответ заранее, поэтому лучше мысленно либо на черновике продифференцировать предложенную функцию «быстрым» способом в самом начале решения.

Пример 6

Найти производную функции по определению производной

Это пример для самостоятельного решения. Результат лежит на поверхности:

Вернёмся к стилю № 2:

Пример 7

Пользуясь определением, найти производную функции

Давайте немедленно узнаем, что должно получиться. По правилу дифференцирования сложной функции:

Решение: рассмотрим произвольную точку, принадлежащую, зададим в ней приращение аргумента и составим приращение функции:

Найдём производную:

(1) Используем тригонометрическую формулу.

(2) Под синусом раскрываем скобки, под косинусом приводим подобные слагаемые.

(3) Под синусом уничтожаем противоположные слагаемые, под косинусом почленно делим числитель на знаменатель.

(4) В силу нечётности синуса выносим «минус». Под косинусом указываем, что слагаемое.

(5) В знаменателе проводим искусственное домножение, чтобы использовать первый замечательный предел. Таким образом, неопределённость устранена, причёсываем результат.

Ответ: по определению

Как видите, основная трудность рассматриваемой задачи упирается в сложность самого предела + небольшое своеобразие упаковки. На практике встречаются и тот и другой способ оформления, поэтому я максимально подробно расписываю оба подхода. Они равноценны, но всё-таки, по моему субъективному впечатлению, чайникам целесообразнее придерживаться 1-го варианта с «икс нулевым».

Пример 8

Пользуясь определением, найти производную функции

Это задание для самостоятельного решения. Образец оформлен в том же духе, что предыдущий пример.

Разберём более редкую версию задачи:

Пример 9

Найти производную функции в точке, пользуясь определением производной.

Во-первых, что должно получиться в сухом остатке? Число

Вычислим ответ стандартным способом:

Решение: с точки зрения наглядности это задание значительно проще, так как в формуле вместо рассматривается конкретное значение.

Зададим в точке приращение и составим соответствующее приращение функции:

Вычислим производную в точке:

Используем весьма редкую формулу разности тангенсов и в который раз сведём решение к первому замечательному пределу:

Ответ: по определению производной в точке.

Задачу не так трудно решить и «в общем виде» – достаточно заменить на или просто в зависимости от способа оформления. В этом случае, понятно, получится не число, а производная функция.

Пример 10

Используя определение, найти производную функции в точке

Это пример для самостоятельного решения.

Заключительная бонус-задача предназначена, прежде всего, для студентов с углубленным изучением математического анализа, но и всем остальным тоже не помешает:

Пример 11

Будет ли дифференцируема функция в точке?

Решение: очевидно, что кусочно-заданная функция непрерывна в точке, но будет ли она там дифференцируема?

Алгоритм решения, причём не только для кусочных функций, таков:

1) Находим левостороннюю производную в данной точке: .

2) Находим правостороннюю производную в данной точке: .

3) Если односторонние производные конечны и совпадают: , то функция дифференцируема в точке и геометрически здесь существует общая касательная (см. теоретическую часть урока Определение и смысл производной). Если получены два разных значения: (одно из которых может оказаться и бесконечным), то функция не дифференцируема в точке .

Если же обе односторонние производные равны бесконечности (пусть даже разных знаков), то функция не дифференцируема в точке , но там существует бесконечная производная и общая вертикальная касательная к графику (см. Пример 5 урока Уравнение нормали).

! Примечание: таким образом, между вопросами «Будет ли дифференцируема функция в точке?» и «Существует ли производная в точке?» есть разница!

Всё очень просто!

1) При нахождении левосторонней производной приращение аргумента отрицательно: , а слева от точки расположена парабола , поэтому приращение функции равно:

И соответствующий левосторонний предел численно равен левосторонней производной в рассматриваемой точке:

2) Справа от точки находится график прямой и приращение аргумента положительно: . Таким образом, приращение функции:

Правосторонний предел и правосторонняя производная в точке:

3) Односторонние производные конечны и различны:

Ответ: функция не дифференцируема в точке .

Некоторые кусочно-заданные функции дифференцируемы и в точках «стыка» графика, например, котопёс обладает общей производной и общей касательной (ось абсцисс) в точке . Кривой, да дифференцируемый на ! Желающие могут убедиться в этом самостоятельно по образцу только что решённого примера.

На этом забавном гибриде и закончим повествование =)

Решения и ответы:

Пример 3: Решение: рассмотрим некоторую точку , принадлежащую области определения функции . Зададим в данной точке приращение и составим соответствующее приращение функции:

Найдём производную в точке :

Так как в качестве можно выбрать любую точку области определения функции , то и

Ответ: по определению производной

Пример 4: Решение: рассмотрим произвольную точку , принадлежащую , и зададим в ней приращение . Тогда соответствующее приращение функции:

Найдём производную:

Используем замечательный предел

Ответ: по определению

Пример 6: Решение: рассмотрим некоторую точку , принадлежащую , и зададим в ней приращение аргумента . Тогда соответствующее приращение функции:

Вычислим производную:

Таким образом:

Поскольку в качестве можно выбрать любое действительное число, то и

Ответ: по определению.

Пример 8: Решение: рассмотрим произвольную точку , принадлежащую , зададим в ней приращение и составим приращение функции:

Найдём производную:

Используем тригонометрическую формулу и первый замечательный предел:

Ответ: по определению

Пример 10: Решение: Зададим приращение в точке . Тогда приращение функции:

Вычислим производную в точке:

Умножим числитель и знаменатель на сопряженное выражение:

Ответ: по определению производной в точке

ЛИТЕРАТУРА

1. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Teylor formulasini matematik masalalarni echishdagi ahamiyati. "«Science and Education» Scientific Journal" Scientific Journal, Tom-3, 19-23.
2. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Darajali qatorlarning taqribiy hisoblashlarga tatbiqi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 29-32.
3. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Ishoralari almashinib keluvchi qatorlar. Leybnits alomati. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 24-28.
4. Usmonov, M.T. & Shokirov.,Sh.H, (2022). Teylor qatori va uning tadbiqlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-3, 33-38.
5. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li. (2022). FURYE QATORI. FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6055125>
6. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E. . (2022). DARAJALI QATORLAR. DARAJALI QATORLARNING YAQINLASHISH RADIUSI VA SOHASI. TEYLOR FORMULASI VA QATORI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 8-20. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1151>

7. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). FURE QATORI VA UNING TADBIQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 21-33. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1152>

8. M.T Usmonov, M.A Turdiyeva, Y.Q Shoniyozova, (2021). SAMPLE POWER. SELECTION METHODS (SAMPLE ORGANIZATION METHODS). ООО НАУЧНАЯЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА , 59-60.

9. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление центра тяжести плоской ограниченной фигуры с помощью двойного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 64-71.

10. Усмонов, М.Т. (2021). Биномиальное распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 81-85.

11. Усмонов,М.Т. (2021). Поток векторного поля. Поток через замкнутую поверхность. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 52-63.

12. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление определенного интеграла по формуле трапеций и методом Симпсона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 213-225.

13. Усмонов,М.Т. (2021). Метод касательных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 25-34.

14. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление предела функции с помощью ряда. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 92-96.

15. Усмонов,М.Т. (2021). Примеры решений произвольных тройных интегралов. Физические приложения тройного интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 39-51.

16. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла в полярной системе координат. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-108.

17. Усмонов,М.Т. (2021). Криволинейный интеграл по замкнутому контуру. Формула Грина. Работавекторного поля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 72-80.

18. Усмонов, М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 249-255.
19. Усмонов, М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 202-212.
20. Усмонов, М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-91.
21. Усмонов, М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 18-24.
22. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 97-104.
23. Усмонов, М.Т. (2021). Нахождение обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 123-130.
24. Усмонов, М.Т., J.M.Saipnazarov, K.B. Ablaqulov (2021) SOLUTION OF MATHEMATICAL PROBLEMS IN LOWER CLASSES. Книга: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 167-177.
25. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление двойного интеграла. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 192-201.
26. Усмонов, М.Т. (2021). Метод прямоугольников. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 105-112.
27. Усмонов, М.Т. (2021). Как вычислить длину дуги кривой?. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 86-96.
28. Усмонов, М.Т. (2021). Вычисление площади фигуры в полярных координатах с помощью интеграла. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 77-85.
29. Усмонов, М.Т. (2021). Повторные пределы. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 35-43.
30. Усмонов, М.Т. (2021). Дифференциальные уравнения второго порядка и высших порядков. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 113-122.
31. Усмонов, М.Т. (2021). Пределы функций. Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 139-150.
32. Усмонов, М.Т. (2021). Метод наименьших квадратов. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 54-65.
33. Усмонов, М.Т. (2021). Непрерывность функции двух переменных. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 44-53.
34. Усмонов, М.Т. (2021). Интегрирование корней (иррациональных функций). Примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 239-248.
35. Усмонов, М.Т. (2021). Криволинейные интегралы. Понятие и примеры решений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 26-38.
36. Усмонов, М.Т. (2021). Гипергеометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 19-25.
37. Усмонов, М.Т., М.А. Турдиева (2021). ГЛАВА 9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ. РИСКИ И ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. ББК 60 С69, Ст-99.
38. Усмонов, М.Т. (2021). Абсолютная и условная сходимость несобственного интеграла. Признак Дирихле. Признак Абеля. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 66-76.
39. Усмонов, М.Т. (2021). Решение систем линейных уравнений. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 131-138.
40. Usmonov, M.T. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 226-238.

41. Usmonov, M.T. (2021). Teskari matritsa. Teskari matritsani hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 292-302.
42. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 323-331.
43. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
44. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 183-191.
45. Usmonov, M.T. (2021). Xos vektorlari bazis tashkil qiluvchi chiziqli operatorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 146-152.
46. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 303-311.
47. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 173-182.
48. Usmonov, M.T. (2021). Kvadratlik forma va uni kanonik korinishga keltirish. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 153-172.
49. Usmonov, M.T. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 109-120.
50. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 133-145.
51. Usmonov, M.T. (2021). Determinantlar nazariyasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 256-270.
52. Usmonov, M.T. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 280-291.
53. Usmonov, M.T. (2021). Autentification, authorization and administration. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 233-242.
54. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
55. Usmonov, M.T. (2021). EHTIMOLLAR NAZARIYASI. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-1, 10-15.
56. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi va ularni echish usullari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 333-311.
57. Usmonov, M.T. (2021). Bir jinsli chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-21, 323-331.
58. Usmonov, M.T. (2021). Vektorlar nazariyasi elementlari. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 332-339.
59. Usmonov, M.T. (2021). Chiziqli fazo. Yevklid fazosi. «Science and Education» Scientific Journal, Tom-2, 121-132.
60. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsa rangi. Matritsa rangini hisoblash usullari. Science and Education, 2(8), 280-291. Retrieved from <http://opscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1758>
61. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Matritsalar va ular ustida amallar. Science and Education, 2(8), 226-238. Retrieved from <http://opscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1752>
62. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlar. Science and Education, 2(8), 173-182. Retrieved from <https://opscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1747>
63. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasini echishning matritsa, Gauss va Gauss-Jordan usullari. Science and Education, 2(8), 312-322. Retrieved from <http://opscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1761>
64. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. Science and Education, 2(8), 133-145. Retrieved from <http://opscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744>
65. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Chiziqli operatorlar va ularning xossalari. Science and Education, 2(8), 146-152. Retrieved from <http://opscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1744>

66. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Kvadratik forma va uni kanonik korinishga keltirish. Science and Education, 2(8), 153-172. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1746>

67. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Arifmetik vektor fazo va unga misollar. Science and Education, 2(8), 109-120. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1742>

68. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning skalyar ko'paytmasi. Science and Education, 2(8), 183-191. Retrieved from <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1748>

69. Usmonov, M. T. o'g'li. (2021). Vektorlarning vektor va aralash ko'paytmalari. Science and Education, 2(8), 271-279. Retrieved from <http://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1757>

70. Usmonov M. T. & Qodirov F. E, BIR JINSLI VA BIR JINSLIGA OLIB KELINADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. AMALIY MASALALARGA TADBIQI (KO'ZGU MASALASI) , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: Vol. 2 No. 1 (2022): БАҲҚАРОРЛИК ВАЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙЖУРНАЛИ

71. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, BIRINCHI VA IKKINCHI TARTIBLI HUSUSIY HOSILALAR. TO'LA DIFFERENSIAL. TAQRIBIY HISOBLASH , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

72. Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, Negmatova Nilufar Ergash qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li, IKKI ARGUMENTLI FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI, GRAFIGI, LIMITI VA UZLUKSIZLIGI , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: 2022: SPECIAL ISSUE: ZAMONAVIY UZLUKSIZ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

73. Усмонов М.Т. (2022). E-LEARNING И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. : Special Issue_Ta'limni modernizatsiyalash jarayonlari muammolar va echimlar». 168-171.

74. Usmonov. M. T. ., & Qodirov. F. E.. (2022). STOKS FORMULASI. SIRT INTEGRALLARI TADBIQLARI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 34-45. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1153>

XX ASR 20-YILLARIDA O'ZSSR DA MAHALLIY TA'LIM MUASSASALARI FAOLIYATI GA QARSHI SOVET ITTIFOQI SIYOSATI

科学
杂志

Abstract:

Ushbu maqolada XX asr boshlarida O'zbekistonda sovet hukumati tomonidan mahalliy ta'lim tizimi asosini tashkil etuvchi maktab va madrasalarga nisbatan yuritilgan siyosat, ular sonining kamaytirish chora-tadbirlari haqida fikr yuritilgan.

Key words:

maorif, maktab, madrasa, qorixona, sovet, O'zSSR, komissarlik, "savodsiz", ateizm, Kompartiya, "eski usul".

Author(s) of the article:

Bozorova O'g'iloy Ro'zimurod qizi

Study or workplace:

O'zMU Tarix fakulteti II bosqich magistranti

Insoniyat taraqqiyoti tarixida ta'lim muassasalarining o'рни alohida ahamiyat kasb etgan. O'zbekiston qadimdan ilm-u ma'rifat ravnaq topgan, buyuk allomalar yashab o'tgan diyordir. Dunyoga mashhur maktab, madrasa va dorilfununlar faoliyat yuritgan. Ilm-fanda o'zining munosib o'rniga ega buyuk allomalar aynan shu ta'lim dargohlarida tahsil olgan. Bu muassasalar mahalliy aholi xat-savodi chiqishidagi asosiy bo'g'in edi.

O'zbekiston hududida maktabxonalar, madrasalar, madrasalar paydo bo'lishi uzoq o'tmishga boribtaqaladi. Bu ta'lim muassasalarida islom ta'limiyetakchi o'rinda bo'lib, unda farzandlarni halol, pok, mehr-oqibatli, vijdonli, ota-ona va o'zgalarni hurmatqilish kabi asl insoniy fazilatlarini shakllantirish ruhidarbiyalashga alohida ahamiyat berilgan.

O'zbek xalqi qariyb 150 yil davom etgan Rossiya imperiyasining mustamlakachilik hamda sovethukmronlik davrining murakkab va ziddiyatli davriniboshdan kechirdi. Rossiya imperiyasining maorifsohasida boshlagan mustamlakachilik siyosatini sovethukumati o'ziga xos tarzda, mafkuraviy niqoblar ostidadavom ettirdi. Sovet hukumati birinchi kundan boshlabmadrasa, maktablarning faoliyat ko'rsatishiga qarshibo'lgan. Buning natijasida madrasa, maktablar soniyildan-yilga kamayib borgan.

1917 yilda bolsheviklar tomonidan amalgaoshirilgan oktabr to'ntarishidan keyin O'rta Osiyo xalqta'lim tizimi ildizlariga podsho Rossiyasi bosqinchilaridavridagidan ham kuchliroq zarba berish boshlandi. Kompartiya o'zining hukmronlik siyosatini hayotgatadbiq etish maqsadida "shaklan milliy, mazmunansotsialistik" g'oyani targ'ib qiluvchi "madaniy inqilob" tadbirlarini ishlab chiqdi va shoshilinch tarzda amalgaoshirishni boshladi.

Sovet davlati aholisi "savodsiz" deb atagan o'lkadashu paytgacha mahalliy ta'lim tizimi, maktab vamadrasalar mavjud edi. Bu tizimda o'ziga xos ijobiy vasalbiy jihatlar bo'lgan albatta, lekin ularni to'la"savodsiz" deya olmaymiz. XIX asr o'rtalariga kelibmintaqadagi asosiy uch davlat: Buxoro amirligi, Xivaxonligi va Qo'qon xonligi o'rtasida nizo va urushlarijtimoiy-iqtisodiy hayotga salbiy ta'sirini o'tkazganedi. Ammo bu bilan ta'lim, tarbiya tizimi to'la izdanchiqmagan. Maktablar ta'lim jarayonida ham kamchiliklar bo'lgan, yangiliklar kiritish ham zaruredi. Xususan, ayrim maktablarda ta'lim oluvchilargahusnixat, og'zaki hisob-kitob, Qur'on o'qitish bilancheklangan edi.

Sovet davlati hukmronligining dastlabki yillaridata'lim-tarbiya ishlari maktablarda, masjidlarda, madrasalarda va qorixonalarda amalga oshirildi. Qashqadaryo, Surxondaryo hududidagi barcha shaharva yirik qishloqlarda eski usul maktablari mavjud edi. Ularning asosiy qismi qishloq masjidlarida faoliyatko'rsatardi.

Ushbu fikrimizga Shahrisabz hududidagi 23 ta maktabdan 11 tasi masjidlar huzurida tashkilotilgan bo'lib, bu maktablarda 700 ga yaqin bolalar o'qitilgani misol bo'ladi. Ayrim savodxon kishilar o'zuylarida xususiy maktablar ochib, o'zining va yaqinqo'ni-qo'shnilarining bolalarini o'qitishni yo'lga qo'ygan. Ba'zi bir o'ziga to'q oila boshliqlari o'zfarzandlari, qarindoshlari, qo'shnilarining bolalari uchun uyida maktab tashkil qilib, o'qitishg muallimlarni yollab ishlatganlar. Maktabxonalardabolalarning savodini chiqarish, harf va so'zlarni yozish, o'qishni o'rgatishdan boshlanardi. Har birmaktabdor imkoniyatiga qarab o'qitishni o'ziga xosusulda olib borardi. Lekin ko'p hollarda maktablardadiniy masalalar yuzasidan fikr yurituvchi asarlaro'qitilgan.

O'tgan asr ma'rifatparvari Mahmudxo'ja Behbudiyaytganidek, "Boshqa millatlarga qaralsa ko'rilmurki, muntazam maktablari bor va avval maktabda diniy ilm ustida dunyoviy ilm va fanlar ham o'qilur. Chunkidunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur. Zamona ilmu va fanidan bebahra millat boshqalargapoymol bo'lur. Imorat qilmoqchi bo'lsak, plan-loyihasilozimki, injenerga muhtoj bo'larmiz. Ammo biz hanuz "muhandis" ismini bilmaymiz.

Maktablarning soni ko'p bo'lib, ular maktab yoshidagi bolalarning katta qismini qamrab olgan. O'zining o'rta asrlardagi shakli va faoliyat xususiyatlarini saqlabqolganligi maktablarning uslubiy jihatdan sust rivojlanganligini anglatardi. Milliy ziyolilar milliy matbuotda an'anaviy maktab va madrasalarda ta'lim-tarbiyaning davr talablariga mos emasligi haqidagi fikrlarni ta'kidlash bilan birga mavjud ta'lim tizimini isloh etishga chorlaganlar. Turkistonda asrlar mobaynida shakllangan ta'lim tizimi mahalliy turmush talabiga mos bo'lib, ularning asosiy vazifasi islom asoslari va boshqa ilm yoki fandan ibtidoiy ma'lumotlar berish bo'lgan. Lekin maktablardagi ta'lim o'sha davr jahon talablaridan orqada qolgan edi. Bu

haqda mahalliy ziyolilar vakillaridan bo'lgan Ishaqxon Ibrat ham ko'p marotabata'kidlagan. Bundan tashqari, M.Behbudiy 1912 yilda "Turkistonda maktab jarida", "Ehtiyoji millat", "Yoshlarga murojaat" kabi asarlarida musulmon maktablarining endilikda davr talabiga javob beraolmasligi, shu sababli "usuli jadid" maktablarining necho'g'lik ehtiyojga molik ekanini ta'kidlagan.

Sovet hukumati maktablar va boshqa shu tizimdagio'quv muassasalari faoliyatini nazorat qilish maqsadida 1921 yilda Turkiston Muxtor sovet sotsialistik respublikasi Xalq Maorif Komissarligi huzurida vaqf boshqarmasi tashkil etildi. Boshqarmagamilliy ta'lim tizimidagi maktablar sonini aniqlash, bu maktablar uchun o'qituvchilar tayyorlovchi kurslarochish topshirildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad Sovetlarning bu maktablarga o'z ta'sirini oshirishdan iborat edi.

1925 yilda Sovetlarning I Butun o'zbek syezdidamaktab ishini mustahkamlash va rivojlantirishning kengaytirilgan dasturi qabul qilindi, uning oldigayagona mehnat maktabini rivojlantirish vakengaytirish, umumiy boshlang'ich ta'limni joriy etish rejasini ishlab chiqish, maktab uchun yangi darslik vaqo'llanmalar tayyorlash, bolalar uchun o'zbek tilidakitoblar nashr etish kabi vazifalar qo'yilgan edi. Mehnat maktabini kengaytirish va mustahkamlash bilan bir vaqtda diniy ta'lim berishni to'xtatish uchun urinishlar kuchaydi. Qolaversa, 20-yillar ikkinchi yarmida, SSSR da ateistik harakat avj olib, u davlatsiyosatining uzviy bo'lagiga aylandi. Ushbu siyosat yuzasidan joylarda ko'plab "Xudosizlar jamiyati" tuzildi. Ana shunday jamiyat 1923 yilda Andijondaham maydonga kelgan edi.

Ushbu jamiyatlar diniy tasavvurlarga, uning peshvolariga qarshi ateistik kurash olib bordi, uning joylardagi tashkilotlari zo'r berib ateistik faoliyat ko'rsatdi. Ateizmga doir maxsus gazeta va jurnallar, har xil ommaviy adabiyotlar nashr qilindi. Mazkuryillar davomida o'zbek xalqining olis asrlarga borib taqaluvchi moddiy va ma'naviy madaniyat lidurdonalari, osori-atiqalari, masjid, madrasalarga qarshi zo'r berib hujum uyushtirildi.

Ayniqsa, yoshlarorasida dinga qarshi keng miqyosda tashviqot-targ'ibotishlari olib borildi. Islom dini va musulmon ruhoniylarikamsitilib, eski usuldagi maktablar "eskilik va xurofotuyasi" sifatida ta'riflandi.

O'zbekiston Maorif Xalq Komissarligi oldida cherkovni davlatdan va maktabni cherkovdan ajratish haqidagi dekretni og'ishmay tatbiq qilish, xalq ta'limi tizimida o'quv va tarbiyaning sovetlarga xos tartibini joriy etish yetakchi vazifa qilib qo'yildi. Mazkur vazifani amalga oshirish asnosida yana diniy muassasalar ta'qibga uchradi, vaqflar qaytadan davlar tasarrufiga o'tkazila boshlandi. 1924 yil oxirlaridan O'zbekiston va burun Markaziy Osiyo musulmon maktablari va madrasalari ko'p asrlik tarixida eng qiyin davr boshlandi. 1925 yil 14 dekabrda O'zbekiston Sovetlari MIQ vaqflar to'g'risida qabul qilgan qarorida vaqflardan foydalanish va ulardan olingan daromadlarni ishlatish tartibini o'zgartirishbelgilandi, madaniy-ma'rifiy muassasalarning vaqf mulki davlat mulki deb e'lon qilindi. Shahar tashqarisida joylashgan vaqf yerlari davlat yer mulki tarkibiga o'tkazildi. Bu tadbirlar sirasini aytganda, Sovet va partiya tashkilotlarining qo'pol ma'muriy va siyosiy harakatlari bo'lib, u atayin musulmon maktab va madrasalarining moddiy bazasini mushkul ahvolga solib qo'yishni nazarda tutgan edi. Ikki yil ichida barcha eski usul maktablarini tugatib, ularni qoliplangan sovet o'quv dasturiga o'tkazish to'g'risida 1926 yili hukumat qarori qabul qilindi.

Diniy maktablarga butkul barham berish uchun 1926/27 o'quv yilida yuqori organlar yagona mehnat maktabi mavjud qishloq hududlarida "eski maktablarni" yopish, okrug xalq ta'limi bo'limi ruxsatisiz yangiliklarini ochmaslik haqida ko'rsatma berdi. Shundan so'ng "eski maktab"larning bir qismi yashirin faoliyat olib bordi.

1926/27 yillarda O'zbekiston Respublikasida 7952 nafar bolani qamrab olgan 347 ta eski usul maktabi hamda 1470 nafar tishlovchisi bo'lgan 47 ta qorixonafaoliyat ko'rsatmoqda edi. 1927

yilda Qashqadaryoviloyatida mavjud bo'lgan 76 tasi eski usul maktablarida 27 tasi, 1928 yilda esa 11 tasi qoldi va ularda o'qiyotgan bolalar soni 154 tani tashkil etdi. Surxondaryo viloyatida mavjud bo'lgan 205 ta maktabdan yuqorida keltirilgan yillarda 60 tasi, 1928 yilda 17 tasi qoldi, xolos, ulardagi o'quvchilar soni 121 ta bo'lib, shundan 15 nafari qizlar edi.

1928 yil 18 noyabrda O'zbekiston SSR Markaziy Jiroiya Qo'mitasi sovetlarining 2-chaqiriq 4-sessiyasi "Eski usul maktablari va qorixonalarni tugatish to'g'risida" qaror qabul qilindi. Qarorda quyidagilar asosiy vazifa qilib belgilandi:

1. Butun O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasida bo'lgan eski usul maktablari yopilsin va kelgusida shunday maktablarni tashkil qilishga yo'l berilmasin. Ushbu qarorlar va qizlar maktablariga nisbatan bir kuchdahisoblanisin.

2. Eski usul maktablari shu qaror e'lon qilingandan keyin 10 kun muddat ichida yopilmagan taqdirda shu tipdagi yangi maktablar ochilsa, shu maktabni tashkil qiluvchi muallimlar, domlalar va tashkilotchilari jinoiy javobgarlikka tortilsin.

Maorif Xalq Komissarligining ruxsatisiz maktabxona va qorixona ochgan shaxslar jinoyat kodeksining 158-moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilishi ko'rsatiladi.

Mazkur maktablar o'quvchilarning ota-onalari mablag'i hisobidan ta'min etilishi, xazinadan ularga mablag' ajratilmasligi uqtirildi.

O'zbekiston KP (b) MQ ning 1927 yil 13-15 iyunda Samarqand shahrida bo'lib o'tgan VI Plenum musulmon ruhoniylari va maktablari haqidagi masalani o'ta muhim vazifalar qatorida muhokama qildi. Plenumda O'zKP Markaz qo'mining mas'ul kotibi A. Ikromov "Ruhoniylar va maktab haqida" ma'ruza qildi.

Plenumning ushbu masala yuzasidan qabul qilgan qarori O'zbekistonda islom dinini cheklash hamdamusulmon maktab va madrasalarini tugatish uchun boshlangan kurashning asosiy yo'nalishlarini belgilab berdi. Unda:

- musulmon maktablarining o'sishini to'xtatish uchun sho'ro maktabi qurilishi va tashkil qilinishi sifatijihatdan yaxshilash;
 - diniy boshqarmaning maktab ishlariga aralashuvini to'xtatish;
 - Markaziy Qo'mita Ijroiya Byurosining vaqflarini diniy boshqarmadan olib, ularning asosiy qisminima orif tashkilotlariga berish haqidagi qarorinima'qullash;
 - musulmon maktablarining endilikda isloh qilinishiga yo'l qo'ymaslik, isloh qilinganlarini esayangi sho'ro maktablari ochish orqali yopishchoralarini ko'rish, shuningdek, isloh qilingan maktablarda diniy fanlar o'qitilishini ta'qiqlash;
 - davlat va mahalliy byudjetlarni tayyorlashda xalqmaorifiga ajratiladigan mablag'ning ortib borishini hisobga olish kabilar ko'rsatib o'tildi.

1927 yil 31 oktabrda O'zSSR MIX I mahalliy byudjetlar bo'yicha komissiyasining okrug ijroqo'mlarivakillari ishtirokidagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda O'zbekiston SSRning 1927 - 1928 yillargamo'ljallangan mahalliy byudjeti muhokama qilindi va O'zbekistonda musulmon maktab va madrasalarni tugatish uchun 250.000 so'm mablag' ajratildi. Ularni okruglar bo'yicha taqsimoti quyidagicha edi:

T/r	Okrglar nomi	Ajratilgan mablag'
1	Andijon	70.000
2	Buxoro	34.000
3	Zarafshon	20.000
4	Samarqand	40.000
5	Surxondaryo	8.000
6	Toshkent	25.000
7	Farg'ona	25.000
8	Xo'jand	8.000
9	Qashqadaryo	20.000
Jami Respublika bo'yicha		250.000

Yuqoridagi raqamlardan ko'rinib turibdiki, eskisulda musulmon maktablarini tugatish uchun eng ko'p mablag' 70.000 so'm Andijon okrugiga ajratilgan. Chunki, Andijon okrugida musulmon maktablarining nufuzi juda yuqori edi.

Mustamlaka siyosatining amaliyotchilari vamafkurachilari O'zbekistondagi islom madaniyatiga, musulmon maktablari va madrasalariga qarshi ochiqkurashga o'tib, ularning mavqeini sindirish choralarini qo'lladilar. Maktab va madrasalar zo'rlik bilan yopib qo'yildi, binolar vaxshiylaracha vayron qilindi. Qolganlaridan turli maqsadlarda foydalanib kelindi. Jumladan, 1928 yilda Behbudiy (Qarshi) shahrida mavjud madrasalarning binolari quyidagi tashkilotlarga taqsimlab berildi:

T/r Madrasalar	Xonalar soni	Tashkilotlar nomi
Azim Sayod	17	Okrg maorif bo'limi
Hotamboiy	6	Sog'liqni saqlash bo'limi
Bekmurod Qozoq	20	OQRMB
Saitqulboy	7	Pochta
Mirbeka	23	Shahar sovetiga
Mirzo Abdug'affor	9	Shahar sovetiga
Choriboy	18	Okrg boshqaruvi
Abdullaxon	24	Bolalar bog'chasi
Oli	15	Elektrostansiya
Domilla Nur	16	Qishloq xo'jaligi bo'limi
Shermuhammadboy	22	Bolalar bog'chasi
Xoliqboy	12	Armiya uyi
Abdulazizxo'ja	24	Ispravdom
Abdusamatboy	15	Komsomol qo'mitasi
Eski machit	3	Xotin-qizlar bo'limi

Keyingi yillarda Qarshi shahridagi madrasa, masjid binolardan yanada ayanchli holatda foydalanildi. Ularning ko'pchiligi buzib tashlandi, qolganlari esa qamoqxona, teri kasalliklari dispanseri, ustaxona sifatida faoliyat ko'rsatdi.

Sovet hukumati mahalliy ta'lim tizimiga nisbatan milliy asosdan cheklanish, yoshlarni kommunistik mafkura ruhida tarbiyalash va singdirish, ta'limsohasini sovetlashtirish, maorif xodimlariga nisbatan qatag'onlik siyosatini ham olib bordi. O'zbekiston hududida ko'plab yangi sovet maktablari, oliy, o'rtamaksus o'quv yurtlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari ochilishi va faoliyat ko'rsatishida ham milliylikdancheklanish va

ta'limning o'ta mafkuralashuvi, mahalliyta'lim muassasalari tarmog'ini esa darajasinikamaytirib bordi. Shundoq ham modernizatsiyagamuhtoj tizim yanada toraydi. Avvalo moddiy bazasicheklandi hamda maktab va madrasalar ochilishinicheklovchi qarorlar chiqarildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.X.Tўраева. Ўзбекистонда маданий ҳаёт: муаммо ва оқибатлар (1920 – 1940 йй.) (Жанубий вилоятлар мисолида). Қарши – 2001
2. О.К.Комилов. XX асрнинг 20 – йилларида Ўзбекистон миллий маорифидаги ўзгаришлар. Андижон – 2009.
3. А.Ч.Чориев Мустабид шўролар тузumi шароитида Ўзбекистон халқ таълими тизими ва ўқитувчи кадрлар тайёрлаш: миллий-анъанавий ва шўро таълим тизимлари ўртасидаги зиддиятлар (20 – 30 йиллар). Тошкент – 1998.
4. Б.М.Расулов Ўзбекистондаги мусулмон мактаб ва мадрасалари тарихидан (XX аср охири XX асрнинг 20-йиллари) . Андижон-1996.
5. Qodirov N.N. Turkiston o'lkasidagi rus ta'limmuassasalari tarixi (1867-1917 yy.) Тошкент - 2010.
6. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. -Т.: "Ma'naviyat"-2006.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ТЕМЫ «ЭЛЕМЕНТЫ II ГРУППЫ ОСНОВНОЙ ГРУППЫ» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ХИМИИ

科学
杂志

科学
杂志

Abstract:

В статье приведены сведения о щелочноземельных металлов, их свойствах и дана рекомендация по проведению урока химии с использованием инновационных технологий.

Key words:

щелочноземельные металлы, инновационные технологии, методы «Рыбий скелет», «Концептуальная таблица» «Диаграмма Венна»

Author(s) of the article:

Гулчехра Салаватовна Мелибоева
Мухриддин Мамажонов

Study or workplace:

Кокандский Государственный
Педагогический Институт

В школьном курсе химии тема элементов II основной группы преподается в 9 классе. При освещении темы учащиеся знакомятся с следующими сведениями:

Положение элементов в периодической системе. Mg (магний) и Ca (кальций) являются основными элементами II группы.

- Элементы основной группы II группы Ca, Sr, Ba называются щелочноземельными металлами.
- Термин «щелочноземельные металлы» связан с характерными свойствами их гидроксидов и тем фактом, что трудноплавкие оксиды ранее назывались землями.

Магний и кальций имеют два s-электрона на своих внешних электронных оболочках и, следовательно, принадлежат к s-семейству элементов.

Получение. Кальций и магний получают электролизом при ожигении солей в промышленности.

Свойства. Магний и кальций — серебристо-белые легкие металлы. На воздухе они быстро покрываются оксидной пленкой, защищающей внутреннюю часть металла. Кальций хранится под парафином из-за его активной и щелочной природы по сравнению с магнием.

Кальций и магний обладают более слабыми металлическими свойствами, чем щелочные металлы. Потому что их внешние электронные оболочки имеют на один электрон больше, чем щелочные металлы.

Магний горит ослепительно белым пламенем; реагирует с галогенами, азотом; реагирует с углекислым газом и водяным паром.

При изучении химических свойств магния можно использовать интерактивный метод «Рыбий скелет». Для этого ученикам предоставляется следующий график-органаيزер в виде рыбьего скелета. Ученикам задается задание написать химические уравнения магния с данными веществами и написать формулу полученного соединения в нижнюю часть рыбьего скелета

С помощью этого метода вырабатываются навыки и умения учащихся правильно писать и сопоставлять уравнения реакций, составлять и называть формулы соединений.

Применение. Магний и кальций, а также их соединения находят практическое применение во многих областях. В металлической форме магний и кальций используются для получения легких ковких сплавов.

Магний широко используется в производстве сигнальных ракет, маяков и фотосъемки. Они составляют основу основных строительных материалов: асбест, алебастр, гипс, известь, мрамор, рядовой и силикатный кирпич, цементы.

Соли магния и кальция широко используются в медицине: среди них магнезит, магнезия жженая, хлористый кальций, глюконат кальция, тальк. В производстве стекла, стали, чугуна, извести, карбоната кальция и гашеной извести для снижения кислотности почвы, каучука, красок, зубной пасты (карбонат кальция), при изготовлении оптических приборов (исландский шпат), сельском хозяйстве Соединения кальция такие как гашеная известь, широко используются в борьбе свредителями.

Приведем примерный конспект урока по изучению темы с применением инновационных технологий

Тема: Магний и кальций

Цель занятия: а) дать учащимся общие представления о получении, физико-химических свойствах и применении металлов магния и кальция

б) воспитывать у учеников качества трудолюбия, вежливости и уважения к мнению других, повышать стремление развивающихся учащихся к самостоятельному мышлению, работе над собой и обучению.

Тип урока: интерактивный

Методы обучения: вопрос-ответ, дискуссия, концептуальная таблица, диаграмма Венна.

Учебное оборудование: учебник, таблицы, чертежи диаграммы Венна, Концептуальной таблицы, маркеры.

Ход урока:

I. Организационная часть. Приветствие, обнаружение присутствия. Проверка готовности учащихся к уроку.

II. Повторение темы.

Для повторения пройденной темы учитель задает учащимся следующие вопросы:

1. Какие металлы относятся к щелочным металлам?
2. Где они расположены в периодической таблице?
3. Какова степень окисления щелочных металлов в соединениях?
4. Какой из них является наиболее активным и сильным восстанавливающим элементом и почему?

III. Обзор новой теме

План:

1. Положение элементов в периодической системе
2. Распространение магния и кальция в природе
3. Получение
4. Свойства
5. Биологическое значение.
6. Применение
7. Важнейшие соединения кальция и магния

Новая тема будет раскрыта согласно плану, основанному на концептуальной таблице.

Щелочно-земельные металлы	Распространение в природе	Получение	Свойства	Биологическое значение	Применение	Важнейшие соединения
Магний Mg	3,35% MgCO ₃ MgSO ₄ ·7H ₂ O Доломит Тальк	Путем электролиза расплава в их солей				MgO Mg(OH) ₂
Кальций Ca	3,5% CaCO ₃ CaSO ₄ ·2H ₂ O Апатит Асбест	Путем электролиза расплава в их солей				CaO Ca(OH) ₂ Ca ₃ (PO ₄) ₂ CaOCl ₂ CaSO ₄ ·2H ₂ O

Учащиеся записывают на доске уравнения реакций, связанные с их химическими свойствами.

IV. Закрепление.

Для закрепления темы учащимся предлагается диаграмма Венна. К доске выходят 2 ученика, один пишет свойства магния, а другой кальция. Учитель получает ответы от учащихся, задавая стимулирующие вопросы. Отличительные стороны записываются в отдельных разделах диаграммы, а похожие стороны записываются посередине.

Это завершает диаграмму. Учитель подводит итоги и обобщает тему. Активные ученики поощряются и оцениваются.

Задание. Назовите сходства и различия между металлами магния и кальция.

V. Завершение. Учитель завершает урок, поощряет, оценивает и дает домашнее задание учащимся, принявшим активное участие в уроке.

VI. Домашнее задание. Прочтите тему, напишите уравнения реакций магния и кальция с кислотами.

Также использование Блиц-опроса, Рыбьего скелета, Мозгового штурма, Кластера, различных дидактических игр и анимации при преподавании этой темы в школьном курсе химии поможет учащимся более полно усвоить тему и повысить их интерес к предмету.

Итак, при освещении каждой темы желательно использовать интерактивные методы и ИКТ. Каждый учитель может использовать разные методы, исходя из своих возможностей. Использование инновационных технологий на уроках химии делают урок более интересным, успешным и эффективным.

REFERENCES:

1. Омонов Ҳ.Т., Мирвоҳидова М.Н. Кимё методологияси ва методикасининг баъзи услубий масалалари. Методик қўлланма. –Тошкент: ТДПУ. -2002. – 142.
2. Аскарлов И.Р., Тухтбаев Н.Х., Гопиров К.Г. Химия учебник 9 класса общеобразовательных школ Т. 2019
3. Рахматуллаева, Гулсиной Мамажоновна, and Гулчехра Салаватовна Мелибоева. "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАГРАММ ПРИ ОБУЧЕНИЕ ХИМИИ." Ученый XXI века (2016): 55.
4. Jumanov, Akhmadzhon Mirzaevich, GulsinoyMamajonovna Raxmatullaeva, and GulchexraSalovatovna Meliboeva. "Use Of Experience Gained In The Process Of Teaching Chemistry." The American Journal of Applied sciences 3.04 (2021): 27-31.
5. Salavatovna, Meliboyeva Gulchexra, and O. B. Jo'rayeva. "Interactive Methods and Their Possibilities in the Educational Process." Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science 1.5 (2022): 24-28.
6. МАКСУДОВ, МУЗАФФАР САМИНЖОНОВИЧ, et al. "ИРИДОИДНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ." Молодежь и XXI век-2015. 2015.
7. Аблабердиева, Карима Джураевна, Максад Аббасович Расулов, and Мурад Усманиевич Содиков. "РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА У ДЕТЕЙОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ." Будущее науки-2016. 2016.
8. G.Meliboyeva D.Murodxonova. (2022). MAKTABDA "MARGANLAR" MAVZUSINI ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7407823>

"5-1" HIMOYASINI BAJARISHDA GANDBOL O'YINCHILARINING TAKTIK O'ZARO TA'SIRI

Abstract:

Maqolada gandbol o'yinchilarining "5-1" himoyasini amalga oshirishda taktik o'zaro ta'siri ko'rib chiqiladi, bu esa sportni takomillashtirishning barcha darajalarida himoyada o'yin samaradorligini oshirishga yordam beradi. Jamoa taktikasi har doim jamoaning tayyorgarlik darajasi vadushmanning haqiqiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda belgilanadi. Mudofaa harakatlarining samaradorligi ularning muvofiqligiga bog'liq. Ushbu turdagi himoya bilan belgilangan taktik harakatlar har qanday darajadagi musobaqalarda muvaffaqiyat uchun asos bo'ladi. To'g'ri taktik o'zaro ta'sirlar ushbu turdagi himoyani rivojlantirishga xizmat qiladi, bu esa o'yinning yuqori sifatli darajasiga olib keladi.

Key words:

gandbol, mudofaa, taktik o'zaro ta'sirlar.

Author(s) of the article:

Yuldashev.N.K. ; Usanov.Sh.

Study or workplace:

ADPI "Jismoniy madaniyat" kafedrası

O'quv va raqobatbardosh amaliyotning barcha bosqichlarida gandbolchilarni taktik tayyorlash ikki parallel yo'nalishda olib boriladi. Birinchisi, asosan individual harakatlar. Taktik tayyorgarlikning ikkinchi yo'nalishi asosan guruh va jamoaviy harakatlardir. Jamoa taktikasi himoyalani taktikasi va hujum taktikasiga bo'linadi [1-3].

Jamoaning himoyalani buyruqlari, albatta, raqib hujumi o'yinining barcha kuchli va zaif tomonlarini hisobga olishi kerak [4,5]. Himoyachini uzoq muddatli tayyorlash, uning ruhiyatini shakllantirish, ma'lum bir dushman bilan o'ynashga qaratilgan munosabat doimiy ravishda himoya harakatlarining asosiy vazifalarini hal qilishga bo'ysunishi kerak:

- raqib o'yinchilarining o'zaro ta'sirini muntazam ravishda buzish, hujumchilarning individual va jamoaviy harakatlarini buzish, hujum harakatlaridan oldinroq borish, taktik harakatlar va kombinatsiyalarni yo'q qilish;
- darvoza tomon zarbalarni o'z vaqtida blokirovka qilish;
- qoidalar doirasida raqibdan to'pni olib, qarshi hujumlarga o'ting.

Ish Andijon Davlat Pedagogika instituti rejasiga muvofiq amalga oshirildi

Ish maqsadlarini shakllantirish:

Maqolaning maqsadi zamonaviy adabiyotlarning nazariy ma'lumotlarini tahlil qilish natijalari va yuqori sport mahorati jamoalarining amaliy kuzatuvlari asosida

"5-1"tizimi bo'yicha himoyalani taktik o'zaro ta'sirlarning asosiy tarkibiy qismlarini aniqlashdir.

Tadqiqot natijalari.

Gandbol amaliyotida uchta jamoaviy himoya tizimi ishlab chiqilgan: shaxsiy, zonali va aralash.

Zonani himoya qilish turlaridan biri bu "5-1"himoyasi. Ushbu himoyaning harakatlanuvchi markaz bilan klassik versiyasi quyidagi o'yinchilar tartibiga ega. Beshta himoyachi darvozabon maydoni bo'ylab joylashgan: ikkita ekstremal, ikkita yarim o'rta va Markaziy. Oltinchi himoyachi darvoza maydonidan 7-8 metr masofada joylashgan bo'lib, oldingi mudofaa chizig'ida o'ynaydi.

Himoyadagi o'yinchilarning bunday joylashuvi ularga raqib hujumchilarning kombinatsion o'yinini yo'q qilish, hujumchini xavfli hujum joyida blokirovka qilish, to'pni olishdan oldin uni "bog'lash", to'pni ushlab qolish va qo'riqchini siqib chiqarish imkoniyatini beradi. Natijada, ko'p daqiqalarda hujumchilar faol zonalaridan chekinishga majbur bo'lmoqdalar.

Old himoyachi har doim sportchini eng chaqqon, tajribali, bardoshli va texnik va taktik jihatdan mukammal darajada tayyorlaydi. Bu juda murakkab va katta hajmdagi ishni o'z zimmasiga oladi:

Markaziy va yarim o'rta hujumchilarga to'p bilan ham, to'psiz ham hujum qilish, hujumchilarning harakatini to'xtatish, to'p uzatmalariga to'sqinlik qilish, hujum chizig'ining markazida bog'langan

kombinatsiyalarni yo'q qilish, faol harakat qilish.o'ngga-chapga, oldinga-orqaga, diagonal. Old himoyachi har doim to'pni ushlab olishga qaratilgan.

O'yin davomida harakatlanuvchi markaz bilan o'ynaganda, har bir bo'limda oldingi himoyachiga bir necha daqiqaga almashtirib, tanaffus berish tavsiya etiladi. Agar oldingi himoyachini to'liq almashtirish bo'lmasa, u holda jamoa hujum qilayotgan paytda uni almashtirish orqali dam olish mumkin.

Harakatlanuvchi markazga ega bo'lgan usul kombinatsion o'yinni olib boradigan va uzoq pozitsiyalardan raqib darvozasiga hujum qila oladigan har qanday jamoaga, shuningdek, mudofaa o'yinchilarining ko'pchiligiga qarshi muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin va agar o'yin muvaffaqiyatsiz bo'lsa va faol himoya shakllari maqsadga muvofiq bo'lsa.

Yuqori malakali jamoalar o'zlarining arsenallarida bir nechta himoya turlariga ega, ulardan biri ma'lum bir dushmanga qarshi qo'llaniladi. Biroq, jamoalarning har biri o'zlarining sevimli himoyalari ega. Himoya turlaridan birini qo'llash har doim mavjud ijrochilarga, ya'ni.ma'lum bir qurilishda himoyachilarning xarakterli funksiyalarini bajara oladigan o'yinchilar.

Himoyaning har bir turi o'zining ijobiy va salbiy tomonlariga ega."5-1" himoyasini amalga oshirayotganda himoyachi o'yinchilar bilan to'g'ri muloqot qilish uchun mashg'ulot va raqobatbardosh amaliyotning uzoq, tikonli yo'lidan borish kerak. "5-1" himoyasini amalga oshirishda o'yinchilar tomonidan bajarilishi kerak bo'lgan o'zaro ta'sirlarning asosiy qonunlari mavjud.

I ekstremal himoyachilar o'yini:

1. Haddan tashqari himoyachi faol bo'lishi kerak, ekstremal hujumchilarni 8-8,5 metrga, yadroga emas, balki oldinga siljishi kerak, buning uchun hujumchiga to'pni "ushlab" olishiga yo'l qo'ymaslik kerak.

2. Yakkama-yakka o'ynashda (1x1) haddan tashqari hujumchi tomonidan chekka (old chiziq) tomon urilishiga yo'l qo'yilmasligi kerak, aksincha unga yordam berishi kerak bo'lgan yarim o'rta himoyachiga zarba berishga ruxsat berish, chetga o'tish, "almashtirish".

3. Agar urish sodir bo'lgan bo'lsa, haddan tashqari o'yinchining qo'lidan ushlamang (to'pni urishi mumkin bo'lgan darvozabon bor), lekin yon tomonga ozgina itaring, kestirib - muvofiqlashtirishni urib qo'ying.

4. Kirish paytida chiziqqa o'ta hujumchi uning orqa tomondan yarim o'rta himoyachiga kirishiga yo'l qo'ymasligi kerak (ikkinchisi chetidan), uni qoidalar doirasida oldinga surib, ikkinchi himoyachiga topshirishi kerak va agar kirish yoy bo'ylab amalga oshirilsa, u signal berishi kerak. kiruvchi o'yinchi ostida "o'rnashgan", kirish tezligini pasaytiradi va uni Markaziy himoyachiga kuzatib boradi.

5. Agar xochdagi chiziqqa kirishning boshida haddan tashqari hujumchi yarim o'rta hujumchi yoki chiziq o'yinchisini orqasiga qo'yib yuborsa, u holda o'ta himoyachi yarim o'rta, chiziqchilar bilan uchrashishdan oldin ekstremal hujumchini kuzatib boradi va yarim o'rta chiziqqa o'tadi va ekstremal hujumchini yarim o'rta himoyachi qabul qiladi (chetidan ikkinchi).

6. Haddan tashqari hujumchi ikkinchi qatorga kirganda va haddan tashqari himoyachi uni yaqin atrofdagi yarim o'rta himoyachiga (chetidan ikkinchi) yoki oldinda o'ynayotgan o'yinchiga topshirgandan so'ng, u yaqin yarim o'rta hujumchini " ushlaydi "(to'pni ushlab ko'pincha mumkin), lekin esda tutish kerakki, siz o'z joyingizga qaytib, chizikli o'yinchini ushlashingiz kerak, bunday hollarda ko'pincha chetga siljiydi.

7. Agar haddan tashqari himoyachi va yarim o'rta himoyachi o'rtasida (chetidan ikkinchi) chizikli o'yinchi bo'lsa, u holda haddan tashqari himoyachi hali ham oldinga siljiydi va to'pni haddan tashqari hujumchiga qarshi turish uchun shunday pozitsiyani egallaydi, ammo u qaytib kelishi va "ushlab turishi" kerakligini yodda tutishi kerak.bunday hollarda ko'pincha chetga siljigan chizikli o'yinchi.

II o'yin tik turgan o'yinchi oldida:

1. Ekstremal himoyachidan haddan tashqari hujumchining kirishi to'g'risida buyruq olgach, u harakat tezligini pasaytirish uchun uning ostiga "turishi" kerak, so'ngra Markaziy himoyachiga kuzatib borishi kerak va men Markaziy hujumchiga oldinga yoki biroz markazdan yarim o'rta hujumchilardan biriga qarab harakat qilaman.to'p.

2. Hujum paytida Markaziy hujumchi uni" ushlashi" kerak, 9 metrlik erkin zarbani olishga harakat qiling, ya'ni.hujumni to'xtatish.

3. Agar Markaziy hujumchi hujum qilsa va xochda hujum qilish uchun yarim o'rta hujumchilardan birini qo'yib yuborsa, u darhol Markaziy hujumchi ostiga "almashtiriladi", raqobat qoidalari doirasida uning harakatini to'xtatishga harakat qiladi va agar uning to'xtashi natija bermasa, o'z vaqtida yarim o'rta hujumchiga o'ting, uning hujumini to'xtatishga harakat qiling. Agar er-xotin janjal bo'lsa, ya'ni yarim o'rta hujumchilardan biri xochdagi hujumni davom ettirib, ikkinchi yarim o'rta hujumchini hujum qilish uchun qo'yib yuborsa, u holda keyingi yarim o'rta hujumchiga o'ting va hujumni to'xtatishga harakat qiling.

4. Agar oldida turgan kishi uning yonida yoki uning orqasida Markaziy hujumchi kirib kelayotganini ko'rsa, u uning ostiga" suyanishi", harakat tezligidan yiqilishi, 9 metrlik jarima zarbasini olishga harakat qilishi kerak va agar bu muvaffaqiyatsiz bo'lsa, oldinga qaytib, yarim o'rta hujumchilardan biriga ko'chib o'tishi kerak.to'p bilan.

5. Agar Markaziy hujumchi to'siqni turgan kishining oldiga qo'ysa, u bu to'siqqa tushmasligi kerak. Agar siz to'siqqa tushib qolsangiz, u oxirigacha Markaziy hujumchi bilan o'ynaydi va agar u chiziqqa kirishga harakat qilsa, bunga qarshi turadi. Agar Markaziy hujumchi hali ham chiziqqa kirgan bo'lsa, oldinda turgan kishi unga hamroh bo'ladi va u bilan birga chiziqqa kiradi. Shu payt hujumkor yarim o'rta hujumchini Markaziy va yarim o'rta himoyachilar kutib olishadi va chiziq o'yinchisini to'pdan ajratib olishadi.

6. Agar chiziqchi oldinga chiqib, turgan kishining oldiga to'siq qo'ygan bo'lsa va keyin chiziqqa" o'chirilgan " bo'lsa, u holda turgan kishi uni chiziqqa kuzatib boradi, oxirigacha u bilan o'ynaydi va uni himoyachilardan biriga topshiradi, oldinga chiqadi.

7. Agar yarim o'rta hujumchi ikkinchi qatorga kirishga harakat qilsa, oldinda turgan kishi uni qoidalar doirasida to'xtatishga harakat qiladi. Ammo, agar bu ishlamasa, u yarim o'rta hujumchi bilan Markaziy himoyachiga kiradi, uni unga topshiradi va o'zi Markaziy hujumchiga boradi, odatda bu vaqtga kelib chiziqqa kirgan yarim o'rta hujumchining o'rnini egallaydi. Bunday holda, siz uni shaxsan" ushlashingiz "mumkin, keyin ikkinchi yarim o'rta hujumchiga o'ta hujumchidan tashqari pas beradigan joy yo'q.

III Markaziy va yaqin turgan yarim o'rta himoyachilar o'yini

1. Haddan tashqari yoki yarim o'rta hujumkor o'yinchilarning kirishida, birinchi navbatda, ikkinchi himoyachi ularni chetidan (yarim o'rta) va old tomondan turgan o'yinchi oladi, ularni Markaziy himoyachiga topshiradi va u, qoida tariqasida, tik turgan himoyachiga, ikkinchisi chetidan (kirishning qarama-qarshi tomonida). Markaziy himoyachi va ikkinchi himoyachi (kirishning qarama-qarshi tomonida) chiziqqa kirgan va chizikli o'yinchini to'pdan uzish uchun shunday pozitsiyani egallaydi. Chizikli odatda bu holda Markaziy himoyachi yoki kirish tomonidagi ikkinchi himoyachi ostida bo'ladi. Shuni esda tutish kerakki, bir tomondan o'ta yoki yarim o'rta hujumchilar kirganda, to'p ko'p hollarda Markaziy hujumchida yoki boshqa tomondan yarim o'rta hujumchida bo'ladi.

2. To'pni Markaziy yoki qarama-qarshi yarim o'rta hujumchiga, Markaziy himoyachiga va uning yonida turgan himoyachiga uzatishda, chiziqdan ikkinchi o'rinni egallagan va ikkinchi o'rinni egallagan o'yinchilarni kesib tashlash uchun vaqt topish uchun tezda qayta qurish kerak.

3. Kirish tomonidagi ikkinchi himoyachi (yarim o'rta) joyida qolmasligi kerak, lekin Markaziy himoyachiga o'tishi vaodatda

ikkinchi himoyachi (yarim o'rta) va Markaziy himoyachilar o'rtasida kirish tomonida joylashgan chiziqli o'yinchiga o'tishiga yo'l qo'ymaslik uchun shunday pozitsiyani egallashi kerak.

4. Agar Markaziy himoyachi va ikkinchi himoyachi o'rtasida chiziqqa kirgan haddan tashqari yoki yarim o'rta hujumchi bo'lsa va ularga yarim o'rta hujumchi hujum qilsa (oldingi himoyachi xalaqit berishga ulgurmagani bo'lsa), ikkinchi himoyachi (yarim o'rta) oldinga chiqishni talab qilishi kerak, yarim o'rtadagi bo'sh joyni bo'shatish kerak, shunda chiziqqa kirgan ekstremal, yarim o'rta to'pdan o'ta, yarim o'rta darajadagi hujumchilarni kesib tashlagan joy (odatda ikkinchi himoyachining oldinga siljishi bilan chiziqqa kirgan o'yinchilar uning o'rniga siljidi) va Markaziy himoyachi yarim o'rta hujumchiga chiqishi kerak, to'pni darvoza tomon uloqtirishni to'sib qo'yishi kerak va agar bu sodir bo'lmasa, ikkinchi himoyachi (yarim o'rta) bilan bir tomondan va boshqa tomondan to'pning chiziqqa o'tishiga yo'l qo'ymaslik kerak.

5. Yuqorida tavsiflangan hujumda, hujumkor yarim o'rtaga nisbatan qarama-qarshi tomonda joylashgan ikkinchi himoyachi (yarim o'rta) mudofaa markaziga tortilishi vato'pni o'sha paytda ikkinchi va Markaziy himoyachilar o'rtasida bo'lgan chiziqli o'yinchiga berish imkoniyatini yo'q qilishi kerak.

Ushbu maqolada keltirilgan materiallar "5-1" tizimiga muvofiq o'yinchilarni joylashtirishda himoyada o'yinni faollashtirish bo'yicha murabbiylar oldida turgan muammolarning ozgina qismini aks ettiradi.

Xulosa.

1. Jamoa taktikasi har doim jamoaning tayyorgarlik darajasi va raqibning haqiqiy imkoniyatlarini hisobga olgan holda belgilanadi.

2. Himoyalani harakatlarining samaradorligi ularning muvofiqligiga bog'liq. Ushbu turdagi himoya bilan belgilangan taktik harakatlar har qanday darajadagi musobaqalarda muvaffaqiyat uchun asos bo'ladi.

3. To'g'ri taktik o'zaro ta'sirlar ushbu turdagi himoyani rivojlantirishga xizmat qiladi, bu esa o'yinning yuqori sifatli darajasiga olib keladi.

Keyingi tadqiqotlar boshqa muammolarni o'rganish yo'nalishi bo'yicha o'tkazilishi kerak

Adabiyot

1. Игнатъева, В.Я. Теория и методика гандбола Электронный ресурс : учебник / В.Я. Игнатъева. - Москва : Издательство «Спорт», 2016. - 328 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978- 5-906839-45-9, экземпляров не ограничено

2. Техника и тактика игры вратаря в гандболе Электронный ресурс : учебно-методическое пособие / Е.А. Гончарова / А.В. Щепанова / Т.А. Коломийчук / Л.М. Шибут. - Техника и тактика игры вратаря в гандболе, 2022-08-31. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 92 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-7996-1682-3, экземпляров не ограничено

3. Методика подготовки гандболистов на основе их анатомо- физиологических и индивидуальных особенностей Электронный ресурс : учебное пособие / Е.А. Гончарова / С.Д. Кунышева / А.П. Попович / Г.И. Мехович / Т.А. Коломийчук. - Методика подготовки гандболистов на основе их анатомо-физиологических и индивидуальных особенностей, 2022-08-31. - Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 136 с. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-7996- 1851-3, экземпляров не ограничено

4. Игнатъева, В. Я. Средства подготовки игроков в гандбол: учебное пособие / В.Я. Игнатъева, А.В. Игнатъев, А.А. Игнатъев. - Москва: Спорт, 2015. - 160 с.: ил., табл. - (Библиотечка тренера). - <http://biblioclub.ru/>. - ISBN 978-5-9906734-8-9

5. Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства : учебник для вузов / [Ю. Д. Железняк, Ю.М. Портнов, В.П. Савин и др.] ; под ред.: Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд., стер. - Москва: Академия, 2012. - 396, [1] с. : ил., табл. ; 22. - (Высшее профессиональное образование. Физическая культура и спорт). - Гриф: Доп. УМО. - ISBN 978-5-7695-9065-8, экземпляров 60ю
6. Usmonov M. T. Cryptographic Protection of Information. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 24-26.
7. Usmonov M. T. Electronic Digital Signature. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 30-34.
8. Usmonov M. T. "Equal" And "Small" Relations. Add. Laws Of Addition. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-29.
9. Usmonov M. T. Establish Network Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 14-21.
10. Usmonov M. T. Fundamentals of Symmetric Cryptosystem. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
11. Usmonov M. T. General Concepts of Mathematics. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 14-16.
12. Usmonov M. T. Identification and Authentication. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 39-47.
13. Usmonov M. T. Information Protection and Its Types. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-4.
14. Usmonov M. T. Information Protection in Wireless Communication Systems. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 61-64.
15. Usmonov M. T. Information protection supply. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 12-15.
16. Usmonov M. T. Information Security Policy. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 70-73.
17. Usmonov M. T. Information War. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 79-82.
18. Usmonov M. T. International and National Legal Base in the Field Of Information Security. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 7-14.
19. Usmonov M. T. Legal Legislative Basis for Detection of Information Crime. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 80-87.
20. Usmonov M. T. Mathematical Proofs. Incomplete Induction, Deduction, Analogy. The Concept Of Algorithm And Its Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 26-29.
21. Usmonov M. T. Means of Information Protection. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-30.
22. Usmonov M. T. Organization of E-Mail Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
23. Usmonov M. T. Organizing Internet Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 24-28.

24. Usmonov M. T. Origin and Equal Strength Relationships between Sentences. Necessary and Sufficient Conditions. Structure of Theorem and Their Types. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 45-47.

25. Usmonov M. T. PhysicalSecurity. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.

26. Usmonov M. T. Practical Security Management. International Journal of Academic Engineering Research (IAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 71-74.

27. Usmonov M. T. Problem Solving In Primary Schools. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 72-83.

28. Usmonov M. T. Reproduction. The Laws of Reproduction. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.

"FEATURES, MEANING, CHARACTERISTICS OF METHODS AND USED IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Abstract:

This article examines the concepts, essences, characteristics, and teaching methods of various methods and methods used in teaching foreign languages.

Key words:

foreign methodology, materials, listening, speaking method, correct method, mixed method, comparative method. language, grammar, reading, writing, translation method, correct method, mixed method, comparative method.

Author(s) of the article:

Firuz Ostonova

Study or workplace:

Tashkent State of Pedagogical university named after Nizami

Law of the Republic of Uzbekistan "On Education" and personnel training The national program places high demands on specialists receiving higher and secondary specialized education. In particular, students' thorough learning of languages and acquisition of speaking skills, and achievement of written literacy are recognized as urgent tasks. At this point, it is envisaged that the university students who are preparing to teach English will master the English language themselves. After all, learning the language at the level of demand is the foundation of the effective organization of the activities of future pedagogues. Along with the formation of professional oral and written speech, it is also important to ensure the student's interest in language learning methodology.

The methodology of foreign language teaching has more than 200 years of history. In this period, we can see that different attitudes towards foreign language teaching methodology are expressed. One of these views is academician L.V. Belongs to Shcherba. In his opinion, although the methodology of teaching any subject is a subject, it is not considered a theoretical subject. It deals with practical issues. For example, the methodology of foreign language teaching does not rely only on the evidence of psychology, but is based on general and specific linguistic studies. A deeper study and reading of the literature

on the history of methodology shows that some researchers even call methodology an art. there is no "bad" method, there are "good" or "bad" teachers. To people who think this way, German Methodist E. Ottoning

It is possible to answer with the thoughts he mentioned in 1924. In his opinion, "If someone considers methodology to be an art, he confuses the theory of science with its practical application." In the process of working on the textbook, the educational system in Uzbekistan

Researches conducted by a number of scientists on methodological, theoretical and methodical reform were thoroughly studied. In particular, S. Rajabov, Kh. Tilashev, S. Shermuhamedov, D. Yuldasheva and others on the theory and history of educational development; V.Andriyanova, I.Ahmedov, A.Gulomov, J.Jalolov, A.Zunnunov, R.Yo'ldoshev, Q.Yo'ldoshev, S.Matchonov, M.Mirgosimova, R. Tolipova, O' Tolipov, B. Tokhliev, M. Tokhtakhojayeva, YHaidarov and others; N. Azizho Jayeva, R. Jorayev, P. Magzumov, R. Niyozmetova, the works of U. Nishonaliyev, N. Saidahmedov, O. Khaitov, I. Choriyev, N. Shodiyev and others were relied upon.

Modern educational development has given birth to a new direction, innovation pedagogy. "Innovation" in English means "introduction, dissemination of news". The socio-psychological aspect of innovation was developed by the American researcher E. Rogers.

He studied the classification of innovation process participants, their attitudes towards innovation, and so on. The concepts of novelty and innovation in scientific areas are mutually different. Innovation means a tool, a new method and methodology, technology. Innovation is a process that develops through certain stages of education. The main concepts of the methodology are:

- Method;
- Method;
- The principle.

The concept of method-methodology is derived from the Greek-Latin words "methodos"- "methodus" and means a way to a certain goal, a method. In various literature, we can find the narrow and broad meaning of the term. The word "methodology" in a narrow sense refers to the concept related to the concrete, i.e. concrete, teaching process of education. It is interpreted as a guided learning process that includes instruction related to lesson planning and preparation of teaching materials. The term "method" in a broad sense refers to the selection, classification and distribution of educational material. In addition, pedagogy related to the concept of "method".

As a general theory of teaching, this term is a widely used science. Didacts, i.e. educators and teachers, knowledge of the term "method", competence, skill acquisition, teachers interpret in the sense of the teacher's work method in the way of formation of worldview and creation of knowledge opportunities. Fundamentals of science. Taking into account the features of the O'que subject, foreign language teaching methods were created in the methodology. The application of methods in foreign language teaching began a long time ago. In the foreign language teaching methodology, the term "method" basically has three meanings.

general methods of education designed for teaching subjects produced.

First, a whole direction in the history of methodology. This includes translation method, direct method, comparative method, mixed method;

Secondly, the training system included in the above direction;

Thirdly, the method of interrelated activities of the teacher and the students. This includes methods of familiarization, practice, and application.

In the history of foreign language teaching, the first and second methods are called "historical" methods, and the third is called "process expression" methods. Historically, the methods are insufficient

combined into a group, adding the words "translation", "correct (or untranslated)", "comparative (or conscious-comparative)", "mixed" to their names as qualifiers. So thus, all methods in the centuries-old history of foreign education are grouped into four categories. A brief analysis of each of them is required, because some of their features are used in a specific way in the methodology.

2. The right method.

The main reason for the origin of the name of the method is to teach in the right method while bypassing the mother tongue, they tried to establish a direct association between the word and the object of the foreign language. The same methodological approach was taken in teaching the grammar of a foreign language: they tried to create a direct connection between grammatical meaning and form. Without the participation of the mother tongue the efforts to teach a foreign language began to be carried out with terms such as the correct method, the inductive method, and the natural method. The main goal of these methods is foreign is to teach the language in a practical way. The prerequisites for learning the mother tongue have been accepted unchanged in this method. There are two modern forms of the correct method: audio-lingual and audiovisual methods. The founders of the audiolingual method are the famous American medologists Chariz Carpenter Freeze and Robert Lado. According to their opinion, these methods are studied for foreign practical

educational purposes. An important place is given to the selection and teaching of foreign sentences (speech sentences) from language materials. The order of learning types of speech activities is as follows: listening comprehension, speaking, reading, writing. Oral speech is studied as a means of communication in a foreign language, and written speech is studied based on the material of oral speech.

Let's take the audiolingual method. The emergence of this method was influenced by changes in the science of linguistics, i.e. structural flow. It is based on the following principles:

1. It is necessary to start teaching foreign language first;
2. Language learning is carried out on the basis of various structures, speech patterns;
3. Repetition of language materials if the exercises are based on it it is specified that there should be demanding exercises;
4. Selection of exercises and lexis to the results of comparing the native language with the foreign language must depend;
5. Emphasis on pronunciation.

The intensive method was initially formed on the basis of the "correct" method at the beginning of the 10th century. Professor N.J. Gez said that "the right method created a favorable opportunity and basis for transition to foreign intensive education." Because some of the main aspects of the right method are:

- 1) Interest in oral speech;
- 2) Selection of situations;
- 3) Increasing students' activity in class.

These are based on one or another of the current modern intensive methods.

3. Mixed method.

This method has absorbed the scientific and practical aspects of two major methodological directions. Another variant of the mixed method emerged as a combination of the principles of the direct method and the comparative method.

4. Comparative method

Another type of expression of the term method is methods that are practically used in the process of foreign education. There are 3 of them

- 1) Dating,
- 2) Practice,
- 3) Apply.

So, in conclusion, every teacher should have a lesson analysis notebook for one school year. From the experiences of many of our teachers

As a result, if the teacher keeps a thick notebook or journal for several years for analysis, it can distract the teacher as a result of some data from previous years being outdated. Since lesson observation and analysis is a creative and continuously improving process, it is desirable to put the analysis notebook for each academic year in a separate folder, collect it and analyze it scientifically methodically in certain quarters and years. is considered appropriate. As noted above, it is impossible to consider the lesson analysis notebook as a specific template. But the notebook of lesson analysis should be kept at the level of certain pedagogical requirements.

References:

1. Maxmudov, Q. S. O. G., L. Shayxislamov, N. Z. O. G., L. & Jo., B. B. O. G.
2. L., (2020). O'zbek va xorijiy tillarda antonimlar tavsifi, o'rni va ularning turlari jihatdan tavsiflanishi. Science and education, 1(Special issue 3).
3. Jo'raboyev, B. B. O (2021). Using authentic materials an English lessons. Academic research in educational sciences, 2(2).
4. Juraboyev, B. B. U (2021). Problems and solutions for online teaching and learning of foreign languages. Academic research ni educational sciences, (Special issue 2).
5. Samarova, S. (2018). Forming creative vision of person as universal method Enhancing Creativity, Eastern European Scientific Journal (6).
6. Baxromjon J (2021). Chet tili o'qitish metodikasida zamonaviy metodlar (3)
7. Djumali Shabanov. (2009). Chet tilini o'qitish metodikasi va zamonaviy

8. texnologiyalar(4).
9. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR), Vol. 5 Issue 1, January- 2021, Pages: 10-13.
10. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of Natural Number and Zero. International Journal of Academic Information Systems Research (IJASIR), Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 7-9.
11. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS), Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 66-68.
12. Usmonov M. T. General Concept of Mathematics and Its History. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR). Vol. 4 Issue 12, December - 2020, Pages: 38-42
13. Usmonov M. T. Asymmetric Cryptosystems. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 6-9.
14. Usmonov M. T. Basic Concepts of Information Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 5-8.
15. Usmonov M. T. Communication Control Systems, Methodology. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 47-50.
16. Usmonov M. T. Compatibility between the Two Package Elements. Binar Relations and Their Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 52-54.

JADIDCHILIK HARAKATINING YUZAGA KELISHI VA TURKISTONDA TARQALISHI, YANGI FIKR VA IJTIMOYIY QARASHLARINING SHAKLLANISHI

Abstract:

Ushbu maqolada jadidchilik atamasining paydo bo'lishi, Turkistonga kirib kelishi va xalq ma'naviyatini tiklash, ma'rifatparvarlik g'oyalariining targ'ib qilinishi haqida ma'lumot berilgan.

Key words:

Jadid, Nizomi jadid, Fransiya, Turkiya, "Yosh buxoroliklar", "Yosh xivaliklar", "Yosh turkistonliklar", Ismoil Gaspirali, Usuli jadid.

Author(s) of the article:

Lapasov Muxammadsodiq Akramjon o'g'li

Study or workplace:

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

XIX asrning oxiri XX asrning boshi jahon sivilizatsiyasining taraqqiyotida keskin burilishlar davri bo'ldi. Bu davrda chuqur islohotlar, birinchi va ikkinchi jahon urushi bo'lib, ilm-fan taraqqiyotida tub o'zgarishlar ro'y berdi. Bir jamiyatning butunlay yot jamiyat ta'sirida qolishi nafaqat hayotda, balki kishilarning falsafasida ham inqilob yasadi. XIX asrning oxiri va XX asrning boshida Markaziy Osiyoda ham boshqa mintaqalarda bo'lgani kabi o'zgacha fikrlovchi, yangicha qarash vakillari shakllanib bordi. XIX asrning ikkinchi yarmida O'rta Osiyoda ijtimoiy-iqtisodiy tuzum qoloq, fuqarolarning turmush tarzi o'ta past, madaniy-ma'naviy hayotida islom dini peshvolarining ta'siri kuchli edi. Insonlar dunyoqarashida tasavvuf falsafasi an'analari tiklashga intilish kuchayib borayotgan bir vaziyatda unga qarshi kuchlar bilan tafovutlar kelib chiqdi. "Jadid" atamasining kelib chiqishiga qaraydigan bo'lsak bu atama birinchi marta Turkiyada Sulton Salim III hukmronligi (1739-1802) davrida paydo bo'ldi. Sulton Salim III tomonidan Avstriyaga elchi qilib yuborilgan Abubakr Ratib afandi shohga yozgan bildirishnomalarida u yerda ko'rgan idora tizimini "Nizomi jadid" deb tushuntiradi. Shuningdek Fransiya 1789-yilgi Fransuz inqilobidan keyin qurilgan yangi tizimni "Fransiya nizomi jadidi" deyila boshlandi. Shu yillari "Nizomi jadid" tor ma'noda askariy tizimni yevropalashtirishni, keng ma'noda ilm-fan, maorif, sanoat va qishloq xo'jaligini zamonaviylashtirishni ko'zda tutar edi. Demak, jadid atamasi yangilik tarafdorlarini, yangilik g'oyalariini ifoda etuvchi tushuncha sifatida qo'llanilgan. XIX asrning oxirlarida dunyo tamaddunida bo'layotgan ulkan madaniy - ma'rifiy, ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar,

yangi munosabatlar u yoki bu tarzda sekinlik bilan bo'lsada Turkiston o'lkalariga kirib kela boshladi.

XX asrning boshida shakllanib, qisqa muddatda o'zining cho'qqisiga ko'tarilgan. Jadidlik 1917-yilgi bolsheviklar to'ntarishidan keyin ham sotsialistik diktatura o'rnatilgunga qadar o'z mavqei va yo'nalishini saqlab qola olgan ijtimoiy harakatdir. Ba'zi manbalarda jadidlik oqim deb atalsa, ba'zisida harakat deb aytiladi. Begali Qosimov jadidlik oqim emas, harakat deb ta'kidlaydi. Ijtimoiy, siyosiy, ma'rifiy harakat yaqingacha ham ataylab faqat ma'rifatchilik harakati deb kelindi. Maqsad jadidlikning doirasini toraytirish, sotsialistik-kommunistik mafkuradan boshqasi keng xalq ongini qamrab olishi, egallashi mumkin emas, degan soxta tushunchaning asorati edi. Begali Qosimov jadidlik harakatining xarakter va muddaosini 3 turga bo'lib izohlaydi:

1. Jamiyatning barcha qatlamlarini jalb eta oldi. Uyg'onish mafkurasi bo'lib xizmat qildi.
2. Mustaqillik uchun kurash olib bordi. Uning g'ayrat va tashabbusi bilan dunyo ko'rgan Turkiston muxtoriyati bu yo'ldagi amaliy harakatning dastlabki natijasi edi.
3. Maorif va madaniyatni, matbuotni ijtimoiy-siyosiy maqsadlarga moslab chiqdi. Bu xarakter va yo'nalishni qator olimlar e'tirof etdi. Bugungi kunda jadidlarni olib borgan ishlari keng jamoatchilik o'rtasida turli xil bahslarning vujudga kelishiga sabab bo'lmoqda.

Turkistonda jadidchilik XIX asrning 80-yillarida Rusiya musulmonlari, xususan, Kavkaz va Volga bo'yida yoyilgan shu nomdagi taraqqiyparvarlik harakatining bevosita ta'siri va samarasi sifatida dunyoga keldi.

Bu davrga kelib ilm-fan, xususan tabiiy fanlar chuqur tanazzulga yuz tutdi. Ilmning musulmon mutaassibliyi bilan birga qabul qilgan tor, sxolastik yo'nalishi madrasalarni haqiqiy ilm bilan aloqasini yo'qotgan va Yevropa ta'lim tizimlari asoslarini inkor qiluvchi muassasaga aylantirar ekan, hamma narsani vayron qildi.

Sharq bilan G'arbni taqqoslab musulmonlar va turkiylar dunyosi, xususan Rossiya tasarrufiga olingan musulmonlarning jahon taraqqiyotidan uzilib qolayotganini qrim-tatar farzandi Ismoil Gaspirali (1851-1914) birinchi bo'lib angladi. U turkiy xalqlardagi jaholatni yo'q qilish, ma'naviyat-ma'rifat orqali taraqqiy topgan mamlakatlar darajasiga ko'tarilish harakatini boshlab berdi. Ismoil Gaspirali maorifni isloh qilish, maktablarda dunyoviy fanlarni o'qitish masalasini ko'tardi. U 1884 yilda Qrimdagi Boqchasaroy shahrida jadid maktabiga asos soldi. «Jadid» arabcha so'z bo'lib "yangi" degan ma'noni bildiradi. U o'zi tashkil etgan maktab o'quvchilari uchun o'quv dasturi tuzdi va darsliklar yozdi. U 40 kun ichida 12 o'quvchining savodini chiqarib, tezda shuhrat qozondi. "Tarjimon" gazetasini chiqarib, o'zg'oyalarini yoydi. 1888 yilda "Rahbari muallimin yoki muallimlarga yo'ldosh" kitobini nashr etib, jadid maktablarining qurilishi, dars o'tish mazmuni, jihozlanishi, sinov va imtihonlar olish usullarini bayon etib berdi. Ismoil Gaspirali g'oyalari Turkistonga ham kirib keldi. 1893 yilda U Turkistonga kelib, ilg'or ziyolilar bilan uchrashdi, Buxoro amiri huzurida bo'lib bitta jadid maktabi ochishga rozilik oldi. Turkistonlik ziyolilar jadidchilikni yoqlab maorifni isloh qilish, "Usuli jadid" maktablarini tashkil etishga kirishdilar. 1898 yilda Qo'qonda Salohiddin domla, 1899 yilda Andijonda Shamsiddin domla va Toshkentda Mannon qori jadid maktabiga asos soldilar. 1903 yilda Turkistonda 102 ta boshlang'ich va 2 ta o'rta jadid maktablari faoliyat ko'rsatdi. Turkiston jadidlariga Mahmudxo ja Behbudiy, Abduqodir Shakuriy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy va boshqa o'nlab milliy ziyolilar rahnamolik qildilar. Ular dastlab maorifni isloh qilish yo'lidan bordilar. "Usuli jadid" maktablari tarmog'i kengayib bordi, ularda diniy ta'limot bilan birga tibbiyot, hikmat, kimyo, nujum, handasa kabi dunyoviy bilimlar o'rgatildi, savod chiqarish tezlashtirildi. Bu harakatning jadid deb atalishi haqida Abdulla Avloniy "Shul zamonda (1894-1904 yillar) yerli xalqlar orasida eskilik-yangilik (qadim-jadid) janjali boshlandi. G'azit o'qig'uvchilarni mullalar "jadidchi" nom bilan atar edi", degan fikrni keltiradi.

Jamiyatni ma'naviy-ma'rifiy yangilashdan ko'zlangan bosh maqsad – yurt tinchligi, Vatan ravnaqi, xalq erkinligi va farovonligiga erishish, komil insonni tarbiyalash, ijtimoiy hamkorlik, diniy bag'rikenglik kabi ko'pdan-ko'p muhim masalalardan iborat.

O'zbekistonning birinchi Prezidenti Islom Karimov: "Men Abdulla Avloniyning "Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo xalokat, yo saodat, yo falokat masalasidir", degan fikrini ko'p mushohada qilaman. Buyuk ma'rifatparvarning bu so'zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda ham biz uchun shunchalik, balki undan ham muhim va dolzarbdir", yoki Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili" dasturidan yoshlarimizni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash masalasi alohida o'rin egallashi tabiiydir. Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda, Abdurauf Fitrat bobomizning mana bu fikrlariga har birimiz, ayniqsa, endi hayotga kirib kelayotgan o'g'il-qizlarimiz amal qilishlarini men juda-juda istardim. Mana, ulug' ajdodimiz nima deb yozganlar: "Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi, davlatmand bo'lishi, baxtli bo'lib izzat-xurmat topishi, jahongir bo'lishi yoki zaif bo'lib xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e'tibordan qolib, o'zgalarga tobe va qul, asir bo'lishi ularning o'z ota-onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog'liq". Qarang, qanday bebaho, oltinga teng so'zlar!" deganlarida jamiyat taraqqiyoti uchun tarbiyaning va ta'limning naqadar katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlagan edilar.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki Ismoil Gaspiraning yaratgan jadidchilik g'oyalari Turkiston uchun muhim hodisa bo'ldi. Uning tasirida Turkistonda vujudga kelgan jadidchilik g'oyalari xalqning ma'naviy qoloqlik botqog'idan chiqishiga va uyg'onishiga asos bo'lgan. Tarixchilarimizning hozirgi kundagi dolzarb vazifalaridan biri, o'tmishimizdagi har bir hodisa va voqea ma'lum ijtimoiy-siyosiy, g'oyaviy muhit ta'sirida yuz berganligini hisobga olgan holda, asosli hujjatlarga tayanib, ushbu voqea, hodisalarni har tomonlama chuqur o'rganish hamda tahlil qilishdan iboratdir. O'z davrida jadidlar ko'targan muammolar, bugungi kunimiz uchun ham hamohangdir. Millatni ma'naviyatini yuksaltirish hamma davrdan ham muhim hisoblangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Qosimov. Milliy uyg'onish: Jasorat, ma'rifat, fidoiylilik. -T., Ma'naviyat, 2002. 2. Karimov I.A. Barkamol avlod orzusi. - T.: "Sharq", 1999.
3. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag'ishlangan marosimdagi ma'ruzasi. 08 dekabr 2016.

PURPOSE, ESSENCE AND ADVANTAGES OF TRANSITION TO THE CREDIT-MODULE SYSTEM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Abstract:

This article provides information about the purpose, essence and advantages of the transition to the credit-module system, which is considered a new system for higher education institutions today.

Key words:

Credit-module system, module, credit, ECTS system, teacher, educational system.

Author(s) of the article:

**Meliboyev Kuvondik
Lapasovich**

The formation of knowledge and science directly goes back to the education system. The effectiveness of the educational system is directly ensured by the level of the teacher, the needs of students, the content of educational literature, and the infrastructure aimed at the formation of independent education. Therefore, the training of advanced personnel, increasing their competitiveness in accordance with the requirements of the labor market, and the cultivation of creatively thinking specialists are closely related to the educational process established in educational institutions.

On October 8, 2019, the head of our state signed the Decree "On approval of the concept of development of the higher education system of the Republic of Uzbekistan until 2030". In this important programmatic document, "Inclusion of at least 10 higher education institutions in the Republic in the list of the first 1,000 higher education institutions of internationally recognized organizations (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Nearer Education or Academic Ranking of World Universities) and higher education institutions step-by-step transfer of the process to the credit-module system" [1].

Also, by 2030, 85 percent of all higher education institutions (HEIs) in the republic, including 33 higher education institutions in the 2020/2021 academic year, were shown to be transferred to the credit-module system. Electronic textbooks: about the structure and content integration [7] M.Yunusova wrote in his article . The credit-module system can be said to be a more perfect unit of measurement for the higher education

Study or workplace:

Tashkent State Law University

system of our country than the current education evaluation system.

According to him, each subject taught at the university is now reflected in credits depending on the amount of study load. For example, each subject can average 5, 6 or 7.5 credits. A student can accumulate a certain amount of credits each semester and academic year, and depending on this amount, he will be awarded a bachelor's or master's degree.

So, the Credit-module system is a process of educational organization and is an assessment model based on a set of module technologies of education and a credit measure. Carrying it out as a whole is a complex and systematic process. In the principle of credit module, two main issues are given importance: ensuring independent work of students; assessment of student knowledge based on rating.

In addition, a module is a part of the curriculum in which several subjects and courses are studied. It is a set of several subjects (courses) aimed at students' ability to acquire certain knowledge and skills, analytical and logical observation. In this, the teacher organizes the educational process, gives live, video and audio lectures, coordinates and monitors the student's activities. The student studies the subject independently and completes the assigned tasks.

According to foreign experience, the educational process in the credit-module system consists of 2-4 modules per semester. The subjects included in the module are formed from easy to complex, from theoretical-methodological subjects to applied subjects and based on the principle of logical complementarity. In order for a student to become a specialist,

it is necessary not only to acquire information, but also to be able to process it and put it into practice.

Module-based training programs are developed according to a special scheme and include:

- full disclosure of educational goals and tasks;
- the requirements for the qualification that the student must acquire after starting and finishing the subject (course);
- a summary (syllabus) of each subject included in the module, i.e. topics of lectures, a plan of seminars and practical exercises, tasks designed to evaluate independent education;
- a brief description of teaching: methods and means of teaching; consists of methods and forms of knowledge assessment.

In the module-based teaching system, a rating evaluation system is used to evaluate students' knowledge, skills, and abilities. In it, all the student's educational activities, that is, the knowledge acquired and mastered in the classroom and outside the classroom, are evaluated by giving points.

Credit (credit) is a unit of measurement of the educational load (time) spent on studying and mastering subjects in a particular educational direction or program (course). Credit is the minimum amount of time allotted to a student to study independently and in the classroom, usually for one week. Credit is given to a student after completing the assigned assignments in a specific subject and successfully passing the final exam.

Each student must accumulate credits in order to obtain a diploma in the field and specialty of his choice in the future. The accumulated credit will serve the student to improve his qualifications or receive additional higher education throughout his life. In economic terms, accumulated credit becomes a student's academic "asset."

Credit technology gives students the right to choose elective subjects included in the working curriculum, thereby directly participating in the formation of an individual curriculum. They are given the freedom to choose not only subjects, but also professors. Giving students the opportunity to choose subjects is a positive thing. It is also considered to be a specific value indicator of the evaluation of educational processes.

Therefore, the following can be recognized as the main tasks of the Credit module system:

- organization of educational processes on the basis of modules;

- determining the value of one subject, course (credit);

- assessment of students' knowledge based on the rating score;

- to enable students to create their own study plans individually;

- increasing the share of independent education in the educational process;

- the convenience of educational programs and the ability to change based on the demand for a specialist in the labor market.

The above consists not only of teaching lessons based on innovative educational technologies, but also of teaching students to study and learn independently, to have a new attitude to education, to acquire the necessary and deep theoretical knowledge, and to form practical skills based on the demand of the labor market. In short, this system is aimed at the professional development and maturity of the student. It is aimed at ensuring the education of the scholar throughout his life and at the formation of human capital that can meet the labor market and modern requirements.

Today, four models for the implementation of this credit measurement system are widespread.

These are the United States Credit System (USCS); Credit system of European countries (ECTS); Asia Pacific Credit System (UCTS); UK Credit System (CATS).

The most common of these models are the USA and European models.

According to information, the Ministry of Higher and Secondary Special Education of our country prioritizes the use of the European ECTS system in the implementation of the credit system. Therefore, we believe that it is appropriate to dwell on its advantages, conveniences, achievements and shortcomings.

One of the most important aspects of the Bologna Declaration is based on the use of a single "credit system" of higher education institutions (ECTS). A credit or a credit unit is an indicator of the value of any educational activity included in the curriculum.

The ECTS system offers great advantages to students of Europe and, in general, the countries participating in the Bologna process.

For example, it guarantees the recognition of the academic knowledge acquired by the student at the university of the member countries of this system, i.e. a specific "conversion".

At the same time, this system allows members to renew, transfer and terminate their studies at another OTM.

The ECTS system also offers a number of advantages to universities. For example, it ensures the similarity and uniformity of educational plans, which clearly reflect information about the educational process in a certain educational direction and section of specialties. Also, in order to achieve the recognition of the degree of specialization, it allows to agree in advance the content of the programs in higher educational institutions that receive and send the student. The responsibility and independence of the student in solving all issues related to education is preserved. In the European education system, courses and the entire educational process are counted in credits, and in Uzbekistan and other CIS countries, they are counted in academic hours.

According to the ECTS system, each higher education institution independently determines the composition of credits, the number of credits for each module, as well as the total amount of credits that must be accumulated by a student to complete each course and study period in general.

In contrast to the current teaching procedure, in the credit system, in addition to compulsory subjects, optional subjects are also included in the student's individual lesson schedule. Students will not be expelled or suspended from a course [6]. If he fails to collect the specified credits in any subject (course), he only retakes the exam in that subject. A diploma of higher education is awarded after the accumulation of specified credits.

According to the ECTS system, the number of credits that students must accumulate in one year is 60. Assuming that one academic year consists of two semesters, a student must accumulate 30 credits in each semester. If the bachelor's program is 3-4 years, the student must collect 180-240 credits in total to obtain the bachelor's degree, and 60-120 credits to complete the 1-2-year master's program.

In conclusion, the introduction of this system into higher education will improve the quality of teaching, ensure transparency, eliminate corruption, reveal the true knowledge of the learner, and create a foundation for the student to study and work independently. The introduction of the credit-module system is an important factor in the cooperation between the teacher and the student. In modular education, the pedagogue organizes, manages, advises and checks the student's learning process. And the student moves independently towards the directed object. The greatest emphasis is placed on independent learning of students.

The importance of independent education in the educational process increases, and this leads to an increase in the independence, creative initiative and activity of specialists in the future. In the credit-module system, university students always have the opportunity to receive help and advice from teachers and fellow students. This strengthens mutual cooperation and serves to form teamwork skills.

References

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarori "O'zbekiston Respublikasi adliya vazirligizimidagi ta'lim muassasalarida kredit-modultizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" <https://lex.uz/docs/-5450923>
2. https://www.norma.uz/oz/qonunchilikda_yangi/oliy_talim_muassasalarida_-_kredit-modul_tizimi
3. <https://xs.uz/uz/post/kredit-modul-tizimiga-otish-nima-uchun-kerak-maqсад-mohiyat-va-afzallik>
4. <https://daryo.uz/2020/08/13/ozbekistonda-kredit-modul-tizimiga-otilsa-qanday-ozgarishlar-sodir-boladi/>
5. <https://kun.uz/uz/news/2020/07/22/oliy-talimda-kredit-modul-kelayotgan-oquv-yilida-talabalarni-nimalar-kutmoqda>
6. Юнусова М. С. Методика преподавания курса "Информатика и информационные технологии" (для специальности "юриспруденция") // Теория и практика образования в современном мире. – 2012. – С. 203-204.
7. Yunusova M. S., Jurayev J. B. U. Electronic textbooks: structure and content integration // current research journal of pedagogics. – 2021. – T. 2. – №. 09. – С. 123-129.

**THE PROGRESS OF UZBEK SPORTS IN THE REFORM PERIOD
(IN THE EXAMPLE OF NAVOI REGION)**

Abstract:

The article describes the reforms implemented in the field of sports in the Republic of Uzbekistan, the decisions made and their implementation, as an example of the achievements of athletes in the Navoi region.

Key words:

physical education and sports, Ministry of Tourism and Sports, sports education system, Indore hockey, sports competitions, kickboxing.

Author(s) of the article:

Study or workplace:

Ergasheva Gulchehra Qo'ldoshevna Navoi State Pedagogical Institute

Today, in the rapidly developing world, sport is one of the main factors in increasing the national prestige of countries at the international level. Physical culture plays an important role in human health and increases labor productivity. Cultural changes, industrialization and urbanization processes taking place in the world are one of the factors that ensure the growth of sports. For this reason, developed countries are developing their own programs to popularize physical education and sports. Several projects are being developed and implemented by the International Olympic Committee and the International Sports Organization (FIFA) in developed and developing countries. In particular, increasing the role of physical culture in strengthening the health of the population, standardizing the methodology of sports games, and organizing systematic sports competitions are among them.

In Uzbekistan, the field of physical education and sports is one of the areas that receive the most attention. Effective mechanisms for promoting a healthy lifestyle among the population, ensuring that our country has a worthy place in international sports arenas, as well as the construction of physical education and sports facilities, capital repair and equipment of existing ones is being done.

The establishment of the Ministry of Tourism and Sports in 2021 led to the improvement of the management of the sector. In particular, the adoption of the concept of physical education and mass sports development in 2019-2023 serves to ensure the effectiveness of reforms in the sector and increase the reputation of the republic in international sports competitions.

Therefore, in all regions of our republic, great attention is paid to the field of physical education and sports. Including in Navoi region. As the President admitted, every region should have schools for athletes who have achieved high results.

Decision PQ-5280 of the President of November 5, 2021 "On the program for the development of sports and educational institutions until 2025" was adopted.

The document confirmed the following:

- Program for the development of the activities of sports and educational institutions until 2025 and the "Road Map" for the implementation of the Program in 2021-2022;
- Target indicators (indicators) of the program;
- The main parameters of the construction, reconstruction, perfect repair and equipment of Olympic and Paralympic reserve college facilities in 2022-2025.

The program was developed in order to ensure the implementation of the decision No. PQ-5160 dated 25.06.2021. It defines the following as the main directions of development of the sports education system:

- qualitatively updating the content of the sports education system, as well as training, retraining and improving the qualifications of professional pedagogues;
- improvement of the teaching methodology, step-by-step implementation of the principles of individualization in the educational process;
- to improve the quality of sports services provided by athletes to persons with physical disabilities and disabilities;
- development of effective mechanisms to eliminate elements of corruption in the sports education system;

- strengthening the material and technical base of sports educational institutions and increasing the effectiveness of their financial support, etc.

Imported by the Ministry of Tourism and Sports, not produced in the Republic of Uzbekistan, according to the lists formed in accordance with the established procedure for equipping and organizing the activities of sports educational institutions and the Institute of Retraining and Advanced Qualification of Physical Education and Sports Specialists, the Institute of Physical Education and Sports Scientific Research equipment, special vehicles, multimedia products, medical simulators, literature, artificial and natural surface coverings and inventories will be exempt from customs duty until October 1, 2024.

According to the schedule of competitions of the Ministry of Tourism and Sports of the Republic of Uzbekistan and the Field Hockey Federation of Uzbekistan for 2022, on February 4-9 of this year in the city of Navoi, Navoi region, the first indoor ice hockey tournament of 2001 will be held. The competition of the Cup of Uzbekistan among teenagers born in 2016 and younger has ended. A total of 7 teams participated in this competition. Teams from Tashkent region, Andijan region, Namangan region, Khorezm region, Samarkand region and Navoi region participated. A total of 114 athletes participated in the competition. According to the final results of the competition

Honorable 1st place: Samarkand region team

Honorable 2nd place: team of Tashkent region and

Honorable 3rd place was won by the team of Navoi region. At the end of the competition, the participants of the winning teams were awarded by the Ministry of Tourism and Sports of the Republic of Uzbekistan, the Field Hockey Federation of Uzbekistan, and the Navoi Region Tourism and Sports Department of the children-adolescent sports school specialized in sports and athletics. They were awarded diplomas and souvenirs.

On May 4-6, 2022, an athletics competition dedicated to the memory of R.Kudratov was held in Tashkent. Sportsmen-students of the athletics department of the Children's and Adolescent Sports School specializing in sports and athletics of the Navoi Region Sports Development Directorate took part in this competition. Competition results:

Sports school students Farkhod Salokhidinov and Dilshodbek Bobokulov became the new Uzbekistan record holders in the 400 meter race.

Athletes of our region at the Handball Championship of Uzbekistan

With the 2nd place, they were admitted to higher educational institutions with preferential treatment.

The Asian Kickboxing Championship is currently being held in Bangkok, the capital of Thailand. A. Sodikov and his coach D. Khojamov, a student of the Kyziltepa district sports school of Navoi region, are participating in this competition. Uzbek athletes won 10 medals at the Asian Championship. 4 gold and 6 silver medals. D. Khojamov from Navoi became the champion of Asia.

As we can see, the athletes of Navoi region have a worthy place in the development of sports in Uzbekistan and in the recognition of the world.

References:

1. Akromov A.K. Issues of studying the history of physical culture and sports in Uzbekistan. Study guide. - Tashkent. 1994.;
2. Khojaev F. Physical education in Uzbekistan. - Tashkent: Teacher Publishing House. 1997
3. Ibrahimov O'. Sports and value. - Tashkent: "New age generation", 2009.

THE STATE OF HEALTH CARE IN NAVOI REGION IN THE PRE-INDEPENDENCE PERIOD

Abstract:

In this article, the state of health care in the region, starting from the processes of the establishment of Navoi region and on the eve of independence, its role in the social development of the region, since 1982, that is, the creation of Navoi region as part of the Uzbekistan Soviet Socialist Republic (UzSSR), and the history of health care, like all other sectors, in order to improve the health of the population, opinions were expressed about the activities of the government and specialists in the development of the medical field, the problems in the health sector and the tasks carried out in terms of their solution.

Key words:

Regional , health care , medicine , social development , institution , ambulatory and polyclinic , hospital , pharmacy , dispenser , oncological , psychoneurological , endocrinological dispensaries .

Author(s) of the article:

Hamroyeva Saodat Islomovna
Shirnova Firuza Inoyatovna

Study or workplace:

Senior teachers of Navoi State
Pedagogical Institute

Today, many effective scientific researches in various fields of medicine are conducted in the scientific research institutes and higher education institutions of the developed countries of the world such as USA, Great Britain, Russia, Germany, India, Israel, Egypt. In particular, in Uzbekistan, like developed countries, effective work is being carried out by medical workers in order to protect the health of the population in the field of medicine. It should be noted that in order to develop medicine and the health care system in accordance with world standards, in-depth research and study of the history of this field in our country, especially in local areas and regions, to compare the activity of this field before independence and in the years of independence, and to come to the necessary conclusions is a science today. - is one of the urgent tasks facing the science.

In this article, the medical field in the social development of Navoi region, since 1982, that is, the establishment of Navoi region as part of the Uzbek Soviet Socialist Republic (UzSSR) and the history of health care, like all other fields, about the activities of the government and specialists in the development of the medical field in order to improve the health of the population. opinions are expressed.

On April 20, 1982, with the establishment of Navoi region, the health department of the region was also reorganized. On June 7, 1982, the organizational committee of the Navoi region adopted the decision No. 41, and in its 15th paragraph, the head of the regional health department, I.R. Gulomov, was assigned the task of providing all medical institutions with medical personnel in order to improve the health of the population.

In addition, at the meetings of the executive committee of the Navoi region on October 15, December 16, 1982, at the first meeting of the IV session of the regional council on January 8, 1983, May 20, June 24, the scope of work carried out in the health sector of the region, achievements and shortcomings summarized. For example, on December 27, 1983, at the 8th session of the executive committee of the Navoi region, the activities of the health sector were discussed on the 2nd issue of the agenda. According to it, "...There have been major changes in the healthcare system. By the decision of the regional executive committee, Navoi city hospital, city and district dispensary for skin and venereal diseases were established as part of the regional medical institution. 1 - a sanitary-aviation department, an organizational-methodical department, a nutrition sector, an outpatient clinic and a regional consultation polyclinic were established in the structure of the regional hospital. In addition, as a regional medical institution, there is a sanitary-epidemiological station, a pharmacy department, a medical technical department, a medical farm supply (medhozsnaab), a farm disinfection station, a regional Red Crescent society, oncological, psychoneurological and endocrinological dispensaries, a regional hospital number 2, designed for 120 beds. a medical school, a regional blood transfusion station and a health education center were newly established." [Навоий вилояти давлат архиви. Fund – 1. List – 1. Storage unit No. 187. 97 sheets. 36 – page.]

At that time, the main focus was on the future development of the system of medical institutions in rural areas. In rural areas, 7New

"Ambulance" branches, 9 paramedic stations, and 7 rural medical clinics were established in a short period of time. During this period, a 75-bed "Mother and Child" hospital was opened in Nurota district, a polyclinic for 250 people in Konimekh district, and a dairy kitchen for children (molochnaya kuhnya) for 2500 shares (portions) was opened in Navbahor district. The officials of the regional government constantly focused their attention and energy on newly created medical institutions and the medical requirements of the population. The main attention was paid to issues related to the quality of medical services and the work schedule of institutions. Outpatients and polyclinics have adopted new working hours, their working hours have been extended to 21 hours. Reception of patients was organized in the early morning and on Sundays and holidays. Particular attention was paid to the activity and health of livestock farmers, cotton pickers and workers working in pastures. Based on the recommendation of the commission, a special pre-harvest headquarters was established, and a seminar was organized in order to provide anti-epidemic drugs to the pickers on the basis of medical institutions of Navoi district, in order to exchange experience on preparing for the harvesting process. Chairman of the Executive Committee of Navoi Region, deputy U. In Asatov's report: "Members of the commission went to places during the harvesting process and supervised general pharmacies, disinfection and prevention work there. 560 medical workers and 13 disinfection brigades were organized to provide services to cotton pickers. The aim of all this is to prevent infectious diseases in cotton-growing districts and reduce the indicator of previous years. It is known that high and effective results in improving people's health are provided not by treatment, but by timely preventive measures, as well as mass development of physical activity. Taking this into account, the commission constantly provided for the activities of sports societies. [State archive of Navoi region. Fund – 1. List – 1. Storage unit No. 187. 97 sheets. 37 – p.], we can see the opinions. If we compare the social processes carried out during the period of independence with the social protection carried out in the 80s of the 20th century, we can see a huge difference. As one example, in the report of Deputy U. Asatov at the 8th session of the Executive Council of the Navoi Region held on December 27, 1983, it was noted that "Cultural services to the population within the framework of social

are at a very low level, they are neglected, and veterans of the Great Patriotic War and labor are treated rudely by medical staff." being conspicuous. Construction and commissioning of new buildings of medical institutions in the field of health care is being carried out in a very narrow way. In 1983, the annual plan was fulfilled by 50%." [State archive of Navoi region. Fund – 1. List – 1. Storage unit No. 187. 97 sheets. 37– pp.]. In our opinion, this indicator is a very low indicator compared to the population of the region at that time.

According to the materials stored in the statearchive of Navoi region, it should be noted that in1982-83 special attention was paid to theimplementation of the eleventh five-year plans and thedecisions of the Plenums of May and November 1982. Efforts have been made to create ample conditions forthe production of cotton, grain, agricultural andlivestock products and to perform the tasks of transferto the state, but the sad part is that it is difficult topositively evaluate the attention to the health of thepopulation. Also in the report, "Medical institutions inthe region did not accept the sufficient guidelines forpreventive examination of the population at the end of1983. Unpleasant cases of infectious skin diseases havebeen reported. It is necessary to improve the quality ofmedical examination of the population. Despite efforts, child mortality remains high. It seems that it isnecessary to find a solution to all these shortcomings. We want to clearly include in our work plans for 1984 the issues that are urgent, necessary and important tobe solved. [State archive of Navoi region. Fund – 1. List – 1. Storage unit No. 187. 97 sheets. 37-38 – pages], - opinions are presented. As can be seen from the above sad thoughts, the main attention of the state and government was not on human health, longevity, health of women and girls, healthy growth of babies, infants and young children, but on strengthening production using the power of the population. However, it is worth noting that in some regions of the region, at the end of 1983, there were positive changes in the work done on public health.

In this session, the reports of regional deputiesselected from local areas, for example, if we payattention to the state of health in Navbahor district: Motherhood and childhood protection has always been the

main issue in the focus of health workers of Navbahor district. Maternal mortality has decreased as a result of measures taken in recent years. Large-scale activities for medical examination and rehabilitation of children are being conducted. As a result, infectious diseases have decreased significantly, and medical examination is becoming more important in protecting the health of the population. In 1982, there were many cases of chronic diseases among adults and children in Navoi region. According to archival materials, 3,557 adults and children were registered in the dispensary due to chronic diseases in Navbahor district alone, and received outpatient and inpatient treatment for a year. "Medical workers in the district, with the efforts of local councils, regularly work on promoting medical knowledge, eliminating harmful customs and traditions among the population. In 1982, 1,200 lectures were given by district doctors, and more than 800,000 interviews were conducted by secondary medical personnel. However, despite the achievements, there are still many shortcomings in the field of health care in this region.

Although all conditions are created, the level and quality of medical examination of the population is low. The security of secondary medical, junior service personnel cannot meet modern requirements. The material and technical base of the health sector in the district is not sufficient and it has a negative effect on the population growth. [Fund - 1. List - 1. Storage unit No. 153. 97 sheets. 20 - p.] This was especially noticeable in 1980, when Navbahor district was separated from Navoi district. Instead of 125 standard beds per 10,000 inhabitants, the district has 80 beds. Due to the lack of a building in the district, the department of infectious diseases of the hospital is not established, and the therapeutic department is located 8 km from the Central District Hospital. Most medical facilities are located in adapted rooms, some of them are located in dilapidated and old buildings. [Fund - 1. List - 1. Storage unit No. 153. 97 sheets. 21 - page]. At the end of his speech, the speaker MP asked the Regional Council of People's Deputies to consider solving health issues as the main need of the people of Navbahor district.

During 1983, a wide range of tasks were carried out in the field of health care in the region. During the session of the Regional Council, the next speaker was the deputy A. Khalilova. According to deputy A. Khalilova, "Khatirchi

district has a central hospital with 480 beds, a hospital for infectious diseases with 100 beds, 7 rural outpatient clinics with 125 beds, 52 paramedic and paramedic-obstetric centers, 1 sanitary-epidemiological station and 9 pharmacies. . During the years 1980-82, 3 rural medical clinics and paramedic-midwifery centers were commissioned. The Central Polyclinic was able to receive patients in 22 specialties. And in rural areas, doctors of many specialties are receiving patients." [Fund - 1. List - 1. Storage unit No. 153. 97 sheets. 22 - page.]

"In the villages of Khatirchi district, 2 first aid stations are operating under outpatient clinics. There are 7 directions of a sanitary car with a lift. In addition, children's and midwifery brigades of "Tez zaman" were also established.

Khatirchi district ranks highest in the region in terms of children's education. If we turn to the facts, this indicator was 65.9 in 1981 and 66.4 in 1982. This is very sad." [Fund - 1. List - 1. Storage unit No. 153. 97 sheets. 23 - p.] In our opinion, the lack of doctors and pediatricians was the reason for such a situation in Khatirchi district at that time. Because, if we pay attention to the archival materials, "only 3 out of 7 rural medical clinics are provided with a pediatrician." Supply of medical institutions with pediatricians in the district is 70%." [Fund - 1. List - 1. Storage unit No. 153. 97 sheets. 24 - p.] In addition, at that time, the low level of medical culture among the population, the lack of awareness among parents, and the fact that parents tried to treat young children on their own without turning to medical institutions until they were in serious condition caused disappointments.

Deputy A. Khalilova asked the members of the Council and the regional health department to help provide Khatirchi district with mature, qualified doctors - pediatricians.

Deputy speaker D. Isanov said about the developments in Tomdi district: "As a result of constant care of the party and the government, the cultural life and economy of our population is growing. In our region, a lot of attention is paid to maintaining the health of the population, as a result, people live longer, and the incidence of various diseases decreases. A number of works are being carried out in order to improve the husbandry culture of people living in remote pastures.

Houses, schools, kindergartens are being built with all amenities created by the cooperative in the centers of state farms and farms, and water pipes have been laid on many lands. Now in Tomdi district there is a central hospital with 200 beds, a hospital with five wards with 85 beds, 1 rural medical clinic, 28 paramedic-obstetric centers, a tuberculosis dispensary with 46 beds, a district sanitary-epidemic station, a branch of sanitary aviation, 3 pharmacies, 26 pharmacies points provide medical services to the population. 40 doctors and more than 200 medical workers with secondary education work in these medical institutions. [State archive of Navoi region. Fund – 1. List – 1. Storage unit No. 153. 97 sheets. 15– p.], we can see his opinions. So, when we compare these data with the above data, we can see that the changes are much higher in Tomdi district. As a result of our scientific research, we got such information that at the beginning of 1983, the supply of medical institutions with specialists in Tomdi district was 16.3 doctors and 85.1 medical workers with secondary education per 1000 inhabitants. During this period, 17 types of medical services were regularly provided to the residents of the district. In 1982, the rural medical outpatient clinic located in the state farm named after Lenin in the district was transformed into a 15-bed district hospital, and dental and physiotherapy offices were established in the district hospital of the state farm named after K. Marks.

In 1982, at the meeting of the executive committee of the Navoi region, the issue of "Leading medical services to the population" of the Soviet of People's Deputies of the Tomdi region was considered, several shortcomings were thoroughly discussed, and opinions were expressed on their correction. In the lecture given at the meeting, "Doctors visited shepherd families in remote pastures, monitored their health, and provided appropriate medical care based on the established schedules."

Before the organization of the company, the district party committee determined a number of measures for the organization of this company. These activities are intended to improve the provision of medical services to cattle breeders and to visit them from time to time. Each shepherd's family is provided with a medical kit. The chief specialist staff of the district hospital are in rural district hospitals and paramedic-obstetric centers and provide them with medical assistance and consultation. [State archive of Navoi region. Fund – 1. List – 1. Storage unit No. 153. 97 sheets. 16– pp.].

The above-mentioned facts and processes show that the work carried out in providing medical care to the population cannot be said to be at the level of the demand of that time. In particular, women and children's preventive examination and dispensation were slow. As a result, in 1982, the death rate of children under the age of 1 was higher than that of the region and the Republic. Regarding this topical issue discussed in the session, the speaker said in his report: Due to the size of the territory of Tomdi district, it is difficult to take into account pregnant women in time and conduct interviews, asking the current session of the regional council to provide practical assistance to the issues that they could not solve in order to further improve the provision of medical assistance to pastoralists in Tomdi district and asks for the following: Район марказида 60 ўринли касалхона қурилиши 1981 йилдан буён 17 – трест раҳбарлари айби билан битмай келмоқда. Ушбу қурилишни шу йилга тамомлашга ёрдам берилса;

1. The food funds provided to the district hospital, especially milk 14930 liters, yellow oil 3546 kg, fruit 39 tons, potatoes 8869 kg and other products were not provided in 1982. Even in the first quarter of 1983, we did not receive the funds in full. As a result, the dairy production kitchen is not working. This has a negative impact on the health of mothers and children under one year old. If a leader is appointed to the oblast matlubot society, responsible for the timely delivery of the funds of food provided by the state to Tomdi region;

2. Taking into account the fact that our region is located farthest from the regional center and the lack of medical personnel, in 1983, 10 doctors and 25 medical personnel with secondary education from graduates of institutes and technical schools will be given", [State archive of Navoi region. Fund – 1. List – 1. Storage unit No. 153. 97 sheets. 16– p.] - and asks the session participants to support them.

So, as can be seen from the above points, we cannot say that in the pre-independence period, effective work was carried out to improve the health of the population in the districts and remote villages of the Navoi region. A number of shortcomings in the field of social protection alone in the health sector have been the cause of problems for the population for a long time

without finding their solution . As we mentioned above , after our country gained independence , significant work is being done for the health of the population under the leadership of our country and our President. The fact that about 60 decrees, decisions and orders of the President and about 80 decisions and orders of the Cabinet of Ministers were adopted in the next three to four years is a clear proof of this. Currently, on the initiative of President Sh. Mirziyoyev , after studying about 25,000 opinions of the population, based on the noble idea of " For human dignity ", large-scale measures aimed at bringing the healthcare system of our country to a new level and increasing the efficiency and quality of medical services to our people are being implemented .

**O'QUVCHILARNING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQINI O'STIRISHDA
INSHO VA BOSHQA YOZMA ISH SHAKILLARINING O'RNI**

Abstract:

Ushbu maqolamda o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirishga qo'yiladigan talablar, bog'lanishli nutqni takomillashtirish omillari, og'zaki va yozma nutqni o'stirishda insho va boshqa yozma ish shakillarining o'rni haqida so'z boradi.

Key words:

Nutq, og'zaki nutq, yozma nutq, nutq o'stirishga qo'yiladigan talablar, nutqni takomillashtirish, nutq o'tirishda inshoning o'rni, mustaqil ish, nutq o'stirishning o'ziga hos xususiyatlari

Author(s) of the article:

**Meliqo'ziyeva Dilraxon
Abdug'ofirovna**

Study or workplace:

Qo'qonDPI magistranti

Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishi faoliyatining eng muhim vositalaridan birisifatida xizmat qiladi. O'quvchi uchun esa nutqmaktabda muvaffaqiyatli ta'lim olish qurolidir.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida bog'lanishli nutqni o'stirish o'quvchilarning fikrlashlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Ularning tafakkurini kengaytiradi. Shuning uchun o'qituvchi o'tilgan mavzu asosida o'quvchilarning nutq ko'nikmasini o'stirishga e'tibor berishi lozim". Ayrim o'qituvchilar mustaqil va ijodiy ishlarga yetarli e'tibor bermaydilar. Natijada o'quvchilar o'z fikrlarini og'zaki va yozma bayon qilishda qiynaladilar. Kuzatishlar ko'p hollarda og'zaki nutqi har tomonlama o'sgan o'quvchilarning yozma nutqi ham rivojlangan bo'lishini ko'rsatmoqda. IV sinf o'quvchisi ma'lum bir grammatik talab asosida (og'zaki va yozma) tekst mazmunini qayta hikoya qila oladigan, rasmlarda, diafilmlarda ko'rganlari asosida og'zaki va yozma matn tuza oladigan, shaxsiy taassurot va eshitganlarini bayon qilib bea oladigan bo'ladi. O'quvchilar o'z fikrini erkin bayon qilishi uchun quyidagilarga ega bo'lishlari lozim:

- a) yetarli darajadagi so'z boyligi;
- b) ona tilidan o'rganilgan qoidalarni amalda qo'llay olish malakasi;
- v) gapda so'zlarni o'rinli ishlatish, gapni grammatik jihatdan to'g'ri tuzish, gaplarning bir-biriga bog'lanishini hisobga olgan holda mazmunan o'zaro bog'langan matnt tuza olish malakasi;
- g) o'z nutqida tilning tasviriy vositalaridan o'rinli foydalana olish malakasi;

d) to'g'ri yozish ko'nikmasi shular jumlasidandir.

O'quvchilarning bog'lanishli nutqini o'stirishda yoziladigan insholarning ahamiyati katta. O'quvchilar o'z taassurotlari asosida mustaqil insho yozishga qiziqadilar. Masalan, "O'lkamizga qish keldi" mavzusida insho yozdirish uchun o'qituvchi insho mavzusini uni yozishdan 10-15 kun oldin o'quvchilarga ma'lum qiladi. Ular bu vaqt ichida tabiatda sodir bo'ladigan o'zgarishlarni kuzatadilar va o'zlarini fikr-mulohazalarini, yuqorida qayd qilinganidek, kuzatishlar daftariga yozib boradilar. Vaqt-vaqti bilan o'qituvchi inshoga tayyorgarlik qanday tartibda olib borilayotganini so'rab turadi. "O'quvchilarni mustaqil ravishda bayon va insho yozishga o'rgatish maqsadida o'qituvchi mustaqil ishning quyidagi bosqichlarini o'tashga da'vat etadi:

- a) tekstni diqqat bilan o'qib chiqish va tushunmagan so'zlarining ma'nosini bilib olish;
 - b) tekst mazmuniga qarab, bayonni tuzish;
 - v) reja asosida matn mazmunini og'zaki hikoya qilishga tayyorlanish;
 - g) matn mazmunini izchil bayon qilish so'z, so'z birikmasi, gaplar tanlash;
 - d) yozilgan bayonni diqqat bilan o'qib chiqish; o'z-o'zini nazorat qilish.
- Ta'limiy xarakterdagi insholarni yozishda o'quvchi mustaqil ishning quyidagi bosqichlarini bosib o'tadi:
- a) inshoning mavzusi haqida to'liq tasavvurga ega bo'lish, material to'plash;
 - b) inshoning rejasini tuzish;
 - v) inshoning mazmunini ochish uchun so'z, so'z birikmasi va gaplar tanlash;
 - g) rejaning har bir moddasiga oid fikrlarni to'plash;

d) fikrni yozma bayon qilish;

y) yozilgan inshoni diqqat bilan o'qib chiqish hamda har bir so'zning yozilishini, gaplarning tuzilishini ko'zdan kechirib chiqish. O'qituvchilar bog'lanishli nutqini o'stirishga har bir darsda e'tibor berishlari zarur. Mustaqil ishning bog'lanishli nutqni o'stirishga yordam beradigan quyidagi turlardan foydalanish tavsiya qilinadi:

1. Biror grammatik, orfografik qoida talabiga muvofiq gap tuzish, misollar topish. O'qituvchi bunday misollarni adabiyot darsliklaridan, shuningdek, gazeta va jurnallardan tanlashi mumkin.

2. Tayanch so'zlar yoki so'z birikmalari yordamida bog'lanishli tekst tuzish. Bunday so'zlar va so'z birikmalarini ko'chma doskaga yoki kartinkaga yozib sinfga olib kirish maqsadga muvofiqdir. Masalan, Buxoro shahar hamza nomli maktab o'qituvchisi M.Qodirova "Sifat-so'z turkumi" temasi yuzasidan o'quvchilar bilimini mustahkamlash maqsadida g'ayratli, tirishqoq, a'lochi; odobli, xushmuomala, saranjom, bilimdon sifatlarini qatnashtirib, "Dildora – a'lochi qiz" mavzusida matn tuzishni topshiradi:

3. O'quvchilar ishidan namuna

Dildora – g'ayratli va tirishqoq qiz. U sinfimizning a'lochi o'quvchilaridan biridir. Dildora o'zining odoblilik va xushmuomalalili bilan ajralib turadi. Uning hamma ishlari saranjom. Dildora doimo toza va ozoda kiyinadi. Biz sinfdoshimizni hurmat qilamiz. Bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilardan bog'lanishli tekst emas, alohida-alohida gaplar tuzishni talab qilish ham mumkin. Bunday insholar o'quvchilarning tafakkurini kengaytiradi, yozma nutqining rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Rasmi kartochkalar va diafilmlardan foydalanish. Rasmi kartochkalarga qarab gaplar, kichik hajmdagi hikoyalar tuzishni topshirish bog'lanishli nutqning o'sishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Rasm bilan o'quvchilarning fikrlash faoliyatini aktivlashtiradi, fikrni mantiqan to'g'ri va keng bayon qilishga ko'maklashadi, o'quvchilarning lug'atini boyitadi hamda nutqining rang-barang bo'lishiga yordamlashadi. Rasm bilan ishlashning yana muhim tomoni shundaki, u tilning qonun-qoidalarini uzoq vaqt xotirada saqlab qolishga faol ta'sir ko'rsatadi. O'quvchi havas bilan rasm mazmunini bayon qilishga intiladi. Fikrni ifodalash uchun soz tanlaydi. Shuning uchun turli xildagi rasmi jurnallar va boshqa manbalardan olingan rasmlar yordamida grammatik topshiriqli kartochkalar tuzishi va matnning xarakteriga qarab ulardan foydalanishi maqsadga muvofiqdir

4. Xatolarning oldini olish va ularni bartaraf qilishga oid mustaqil ishlar.

Xatolarning oldini olish savodxonlikni har tomonlama takomillashtirishning asosiy garovidir. O'quvchilar yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan xatolarning oldini olish uchun o'qituvchi quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishi lozim lug'at ishini keng yo'lga qo'yish. Ona tilining har bir soatida imlosi qiyin so'zlarning yozilishini ko'rsatib berish;

- har darsda o'quvchilarning mustaqil ishlarida uchragan tipik xatolar hisobini olib borish va keyingi soatlarda mustaqil ishning tegishli xatolarni bartaraf etishga qaratilgan turlardan foydalanish;- o'quvchilarning o'zaro diktant o'tkazishlarini yo'lga qo'yish; - o'quvchilarda to'g'ri yozishga qiziqishini uyg'otish, savodxonlik tanlovlarinilari uyushtirish lozim

Xullas, o'quvchi nutqini rivojlantirish murakkab jarayon bo'lib, unga monelik qilayotgan omillar ham faqat ta'lim mazmuni yoki o'qituvchigagina bog'liq emas. Barcha imkoniyatlar to'laligicha ishga solinsagina fikrni og'zaki va yozma ravishda to'g'ri, ravon ifodalashga o'rgatish jarayoni oson kechadi. O'quvchi nutqini rivojlantirishga keng yo'l ochadi. Bizga ma'lumki, o'quvchilar bir xillikdan zerikadi. Shuning uchun ularni nutqini o'stirishda doimo har xil metod va o'yinlardan foydalanish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayeva Q. Nutq o'stirish. – T.:O'qituvchi, 1980.66-bet
2. Karimova V.M. Sunnatova R.I., Tojiboyeva R.N. Mustaqil fikrlash. – T.:Sharq, 2000. 110-bet
3. Muhiddinov A.G'. O'quv jarayonida nutq faoliyati. – T.: O'qituvchi, 1995. 78- bet
4. R.M.Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning ruhiy omillari. Qoz.,Sariog'och, 1998.
5. F.R.Qodirova. R.M Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ikkinchi tilni o'rgatish metodikasi. T.,—Sano-standart||, 2004.
6. F.R.Qodirova. R.M Qodirova. —Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi||. T.,—Istiqlol||, 2006. 7. Babayeva D.R. —Nutq o'stirish metodikasi|| T.: TDPU 2016-yil. O'quvqo'llanma

SPIRITUAL EDUCATION OF YOUTH THROUGH ANALYSIS OF THE CAUSES, NATURE AND CHARACTERISTICS OF THE GLOBALIZATION

Abstract: PROCESS

In this article, the reasons for the emergence of the globalization process, its essence and characteristics influence on the minds of young people, social and political changes in the society, and issues of fighting against the negative aspects occurring in the society are expressed.

Key words:

globalization, phenomenon, politics, society, history, spiritual processes, integration, development.

Author(s) of the article:

Supiyev Shavkat Axmatovich

Study or workplace:

Senior teacher of the "Interfaculty Foreign Languages" department of the Navoi State Pedagogical Institute

Today, we are living in a time when we quickly absorb and quickly forget any global events, the process of sharp political and public events is developing at a rapid pace, and calls one country to be alert to another. According to the opinion of many politicians, sociologists, commentators and journalists, this period is interpreted as the highest level of man-made and political globalization. In the process of such globalization, incomprehensible customs and skills are emerging in the lives of the peoples of the world, which change the elements of national culture developed in their history. Any globalization can also create a situation of separation or division in the society. Because the struggle between traditionalism and modernity can lead society members to different sides. Our country does not stay away from such conflicts between traditionalism and modernity that are happening in the world.

So, what is the dictionary meaning of the concept of "globalization", which means that the economic, social, political and spiritual processes taking place in the world are becoming interconnected and integrated in all aspects? The word "global", which is the core of the concept of "globalization", is taken from the French language and means "gross, general, comprehensive". Therefore, the concept of "globalization" fully corresponds to social norms such as "generality, universality". The process of globalization is not the result of spontaneous events. Such a complex process existed in one form or another at almost all stages of society's development.

Only up to today, as a result of the influence of social, political and technological development, its essence has acquired a different appearance. A concept that is close to the concept of "globalization", but essentially different, is "globalism". This concept reflects the activities of some individuals, social groups, and states to implement the globalization policy in accordance with their interests. In such a continuous and intense process, the possibility of diology of different values becomes a problem.

Observing some social processes today, we have to admit that they are taking place in accordance with the instructions of the hegemony of "mass culture". The main goal of the specially designed and skillfully implemented operation of the hegemony of "mass culture" is to eliminate common sense in the minds of people. When common sense is "turned off", a person can be convinced of incredible myths and fabrications. One of such false ideologies that is currently spreading widely in the world is called "Eurocentrism". As the name suggests, it emphasizes that taking a model from Western culture and imitating it is the main factor of development. Eurocentrism is an ideology that claims universality, according to which all peoples of the world follow the same path of development, but today they differ from each other due to the fact that they are at different stages of development. The ideologues of Eurocentrism give "advice" to nations choosing their own path of development, saying,

"Following the footsteps of the Western world is one of the best worlds." According to another claim of the Eurocentrism ideology, because capitalism has formed powerful productive forces, the West has advanced far ahead of others in its development. In order for nations lagging behind the West in development to catch up, it is necessary to establish Western-style capitalism in their countries. It should not be forgotten that the establishment of cultural hegemony is hidden at the heart of this goal. Inculcation of values such as materialism, self-indulgence, materialism accelerates economic processes, because everything is turned into a commodity that can be bought and sold.

It can be said that today in all spheres of society, trade and commerce are taking the main place, people's consumerism is growing on the basis of the motto "food and entertainment", "where a person's wallet is, there is also his heart". the destructive idea is being inculcated. The introduction of materialism and selfishness as a public value in this way impoverishes human spirituality, creates favorable conditions for the establishment of the hegemony of "mass culture" and encroaches on the cultural core of the people. For this, it is not necessary to use military weapons, but it is enough to spread virus-ideas that destroy the cultural core in a large number of books and pamphlets, articles in magazines and newspapers.

A "passive revolution" is created in the society as a result of not knowing the evil nature of this process and the population not resisting it. If such a revolution occurs mainly in the minds of intellectuals (because they are the first to get acquainted with the literature filled with virus-ideas), it is not out of the question that it will also happen in the minds of other people living in society. The leaders of this movement, who propose such methods as weakening the historical memory, undermining the unity of society, destroying traditional social institutions, depriving the people of their spiritual roots, and "turning off" common sense, take this process in new directions - promoting immorality. They "enriched" more by stimulating the most base human inclinations, animal desires, and lust. World experience shows that the viability of cultures and values is determined by their contact with other cultures and values, ability to resist them, tolerance, flexibility.

Such values are conditions such as understanding the different and at the same time unique features of the communication parties, being able to propose universal values that can be recognized by many, and being able to protect them when necessary. can only do so if available. At this point, it is appropriate to quote one of the opinions of scientist Farida Yuldosheva: one of the issues related to the transformation of values in the conditions of "globalization" is the development of a mechanism for the protection of traditional national values. The main task in this area, in our opinion, should be to accept the positive aspects of the foreign culture that are coming in, which are compatible with the interests of the development of the society, while preserving the national culture, and on the basis of their synthesis, implement actions that represent the goals of the state.

If the national culture and spiritual values have ontological importance for the society and the individual as the main sources that determine the meaning of life, spiritual integrity, self-awareness and lifestyle of the individual, then the new modern culture, moral norms, lifestyle acquires a pragmatic character. The Russian expert I. Ponomaryova conducted research in this regard among the requirements of the National University of Uzbekistan. The scientist said that Western behavior, traditions and values are increasingly being established in the minds of 87% of students and young people through the mass media and the internet, that most of the young people are fond of watching various movies broadcasted on foreign channels, and that such needs are increasing in them. At the same time, it showed that the attitude towards our national values and traditions among our youth is changing. It is worth saying that the process of globalization is neither "guilty" nor "responsible" for such negative situations occurring among our youth. On the contrary, it depends on more subjective factors. For this reason, it is necessary to limit the promotion of cultures alien to our mentality, without standing and applauding as "blind" spectators of this process.

Relying on national-spiritual values and recognizing traditional values as a part of cultural development ensures gradual entry into the era of globalization.

Such a way will advance the process of building an open and free democratic state and the formation of a strong civil society. It can be seen that the national-spiritual layer, which is considered the leading force of society in all periods of history, should play the main role in solving the above problem.. In our opinion, scientists, intellectuals, politicians, famous cultural and artistic figures make up the spiritual layer, first of all the intellectual forces of the society. They should approach the problem with a sense of responsibility.

At the same time, when the world is entering the process of globalization, it is possible to put forward several proposals and conclusions aimed at solving the above-mentioned problems by enlightened-reformist scientists of the country:

- formation of the core of traditional and modern socio-cultural values that serve development:
- preparing young people to understand and master the new culture and values, using new technologies in practice:

- taking into account globalization trends, development of value selection, value orientation mechanism and strategy for protection of national values.

In short, studying the causes, nature and characteristics of the globalization process, analyzing its results, making a correct assessment, and developing mechanisms for using them for the development of our country is a step in line with the times in the modernizing Republic of Uzbekistan. It should become one of the main tasks of every scientist and citizen.

List of references:

1. Sh. Mirziyoyev. Together we will build a free and prosperous democratic country of Uzbekistan. T. "Uzbekistan". 2017.
2. "Philosophical problems of accelerating social development in modernizing Uzbekistan." May 15. 2020
3. "Society and Management" magazine, 2008, 3 issues.
4. "Society and Management" magazine, 2010, 4 issues.

WEBINAR - INNOVATIVE SYSTEM IN MODERN EDUCATION

科学
杂志

科学
杂志

Abstract:

In this article, opinions are expressed about what a Webinar is, the guidelines, importance and possibilities of its organization. Opinions were also expressed about the useful aspects of using webinars in the educational system today.

Key words:

Webinar, information technologies, intellectual potential, communication, Internet, question, answer, seminar, lecture.

Author(s) of the article:

Begmanova Gulsara Shanjarovna
Abilova Gauxar Orinbekovna

Study or workplace:

Teachers of the "Pedagogy and Psychology" department of Navoi State Pedagogical Institute

Today, in the era of information technologies, every developed and developing state, every nation strives to show its power with its intellectual potential and high spirituality. Including the Uzbek people.

The words of President Sh. M. Mirziyoyev that "the development of information technologies and communications serve the rapid development of all sectors" are extremely relevant for today's time.

Webinar is an online event, which today is widely used in the education system, as well as in all fields. Webinars are similar to traditional seminars, lectures, demonstrations, questions and answers, only in real time over the Internet. Its effective aspect is that effective use of time is achieved. Webinar is a new Internet technology that is actively used by those who value their time. Currently, Webinars are widely used not only in education, but also in all fields. Because, in the era of information acceleration, many areas are changing and developing in our society. departments, firms and companies engaged in other activities besides education face the problem of organizing trips or similar events. This leads to the loss of the most mature specialist of the company for several days, loss of money and time. To avoid such problems, they prefer to use Webinars. In our opinion, at a time when reforms are being carried out in all areas, in particular, in order to achieve major changes in the education system, the need for Webinars is felt more than that.

If we give more detailed information about the webinar, Webinar (abbreviation of the English word "Web-based seminar" - "webinar") - online - seminar, lecture, course, presentations with the help of web

technologies – is organized in direct transmission mode. Every participant can participate through his computer, regardless of his location and location.

This is how we can answer the question of what are the main importance and possibilities of using webinars.

- - Multi-channel video and audio conference conducted in order to achieve high efficiency in the educational system;
- - download and view presentation and video;
- - text chat;
- - display on the computer screen of the leading participant;
- - transfer of authority and management from the leading participant;
- - it is not necessary to travel hundreds and thousands of kilometers to participate in the seminar;
- - not spending time and money to travel long distances to other cities or countries, staying in hotels;
- - you can study while sitting at your place in comfortable home or work conditions;
- - it is not required to install any additional software: everything happens in the usual browser window that you use every day;
- - if you are late for the start of the webinar, you can contact us at any time during the webinar;
- - the simplicity of everything! You can connect to the webinar from any part of the world with a few clicks of the mouse button.

Taking into account the above, the use of Webinars in the educational system is of particular importance for both students and working teachers. What should we pay attention to and what should we have in order to participate in Webinars?

1. Webinar participants must be connected to the Internet, and at the same time, participants must have headphones and a microphone.

2. The teacher or Leaders conducting the Webinar must have an Internet connection, headphones, and a microphone.

3. To conduct a successful seminar with webinar presentation software, we also need virtual presentation support. Combining all of these is probably the best way to improve the quality of your webinar and create a memorable experience for your attendees.

It should also be noted that there are a number of Webinar hosting sites, most of which are free for educational institutions. The most famous sites that provide webinar services are: www.kastim.ru, www.onwebinar.ru, www.geniroom.com, www.fastwebinar.ru.

The main advantage of Webinar compared to traditionally held offline seminars is that the number of participants in the Webinar is almost unlimited.

Now let's see how to create a free Webinar. There are special free services for online performances.

The participant in the webinar is not only an ordinary viewer, that is, a participant as if watching a video, but active participation of the listener is also of particular importance. A person participating in the webinar can ask questions about the topic, answer questions posed by the leader or teacher, complete tasks, participate in voting, and use interactive modes. Online discussions can be held in real time due to the convenient way of organizing the webinar and good feedback between the teacher and the student.

Another key feature of a webinar is its interactivity. Webinar presentation attendees have the ability to deliver, receive, and discuss information in real time.

Other popular webinar programs include Zoom, Microsoft Groups, and Skype. Using this webinar software, presenters can share videos, documents, and applications while speaking with webinar attendees.

Many webinar services today offer live streaming options or the ability to record a webinar and publish it on YouTube. In our opinion, the use of such methods increases the importance of the Webinar and creates favorable opportunities in today's modern information era.

Here we should comment on one more thing, we should clarify what is the difference between this Webinar and the seminar.

A workshop is a small, in-person interactive event to discuss and brainstorm topics. There will be one or two keynote speakers on the topic, who will also guide the entire event.

The features of the webinar are almost the same. The only major difference is that the Webinar is conducted online using the Internet and other Internet tools.

A few years ago, webinars were not a popular choice as people still preferred to attend events in person. For many organizations, whether academic or commercial, seminars were considered a big networking event, something you couldn't really do online. Another reason for the low popularity of webinars was how easy it was to click on a link and join the session, whether you paid or not. However, with the shift to remote working and learning, webinars and other types of virtual presentations have become the need of the hour. Participation is more global and people can join sessions at any time regardless of time zones or day of the week.

To sum up, the use of Webinars in the educational system, like in all fields, is organized via the Internet, and it is of great importance in the development of the field. First of all, the time and money of the organizers and participants will be saved. It will be possible to gain more knowledge, skills and qualifications on the subject. So, effective use of the wonders of the technological age is an urgent issue today.

References:

1. Sh.M. Mirziyoyev. From his speech in the field of "Information technologies and communications". mirziyo.uz
<https://mirziyo.uz>
2. Tursunov S.Q. Meet the new technology of education: Webinar. TDP. "Pedagogika" magazine. 2016. 131 – p.
3. <https://ahaslides.com/uz>.

**O'QUVCHILARGA MATEMATIK BILIMLAR BERISHDA
NOAN'ANAVIY USULLAR QO'LLASH**

Abstract:

ushbu maqolada matematika darslar samaradorligi oshirish yo'llari , noan'anaviy usullar qo'llash ahamiyati va didaktik o'yinlar tahlil etilgan .

Key words:

matematika , didaktika , ta'lim,bilim , son, kasr , tenglama , maxraj .

Author(s) of the article:

**Nurmetova Mavlyuda
Axmedovna**

Study or workplace:

**Urganch shahar 11-sonli maktabning
matematika o'qituvchisi**

Mamlakatimizda ta'lim tizimining modernizatsiya qilinishi, uni tarkibiy jihatdan qayta qurish, ta'lim, fan, texnika va texnologiyaning iqtisodiyot vamadaniyatning jahon miqyosidagi zamonaviy yutuqlarini hisobga olgan holda o'qitish jarayoniga innovatsiyalarni tadbiiq etish bilan bir qatorda, ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining imkoniyatlari va ehtiyojlari nuqtai nazaridan ular uchun zarur va etarlicha sharoitlarni yaratib berishni bugungi kun talabetmoqda.

Matematik ta'limni isloh qilish, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi va uzluksiz ta'limni amalga oshirish masalalarini ham bayon etilgan. Ma'lumki, matematikafani mavjud moddiy dunyodagi narsalarning fazoviy shakllari va ular orasidagi miqdoriy munosabatlari o'rganish jarayonida «ilmiy izlanish» metodlaridan foydalanadi.

Matematik ta'limning intellektual va axloqiy qadriyatlarini shakllatirish, inson ma'naviy olaminiboyitishdagi ahamiyati nihoyatda katta. Matematikani o'rganish jarayonida matematik qobiliyat rivojlanadi, matematik ta'kidlarning go'zalligini his etish tuyg'usishakllana boradi, keng tasavvur etish rivojlanadi, qat'iyatli bo'lish xususiyati tarbiyalana boradi, maqsadsari intilish kuchayadi, intizom hamda fikrlashganisbatan tanqidiy ko'z bilan qarash mustahkamlanadi.

Matematik ta'limni ijtimoiylashtirish an'anaviy maktab matematika kursiga ijtimoiy fanlarga xos bo'lgan turli shakllar, uslub va metodlarni qo'llash orqali amalga oshiriladi.

Masalan, maktab matematik kursini ijtimoiylashtirish texnik jihatdan xiylamurakkab bo'lgan matematikaning amaliy yo'nalishini kuchaytirish; matematikaning madaniyat va jamiyatni rivojlantirishdagi ahamiyatli rolini kuchaytirish orqali texnik jihatdan xalos etish bilan amalga oshirilishim mumkin.

Matematika obrazli (timsolli) fikrlashni rivojlantiriboradi, chunki u turli obrazlar manbasi hisoblanadi. Ijtimoiy fanlarga qiziqishi bo'lgan kishilar uchun esa obrazli (timsolli) fikrlash juda muhimdir. Turli shakllar xilmaxilligini ularning bo'shliq va yassilik tarzidagi manzarasini ko'rish, konfiguratsiyalarni tanish, obyektlarni modellashtirish, oddiy geometrik fakt vavaziyatlarni tushunish – bularning bari mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga, tasavvurni kengaytirishga, estetik tuyg'uni kuchaytirishga olib keladi.

An'anaviy o'qitish bir qator kamchiliklarga ega. Ularning orasidan quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- fikr tarqoqligi natijasida diqqatni bir joygajamlay olmaslik va o'quv materialini mazmunini anglashda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun mavzuni bayon qilish paytida ravon vachiroyli so'zamollik usullarini qo'llay bilish;

- matematik materialni o'rganishda sur'at ortachabo'lishi;

- eslab qolish talab etiladigan material hajmining katta bo'lishi;

- matematika bo'yicha differensialangan materiallarning kam bo'lishi v.h. Matematikaga an'anaviy o'qitishning kamchiliklarini fanni o'qitishni takomillashtirib borish orqali bartaraf etish mumkin.

Zamonaviy dars o'zining bir maqsadgayo'naltirilganligi, asosiy didaktik maqsadning mavjudligi, darsning barcha elementlarining birmaqsadga yo'naltirilganligi; dars mazmunining ratsional qurilishi; o'quvchilarni matematika darslariorqali faol o'qishga va tarbiyalanishga undashvositalari, metodlarni optimal tarzda tanlashi bilan alohida ajralib turadi.

Beshinchi va oltinchi sinflarga mo'ljallangan matematika, to'rtta:

- 1) natural sonlar;
- 2) o'nli kasrlar;
- 3) kasrlar,
- 4) ratsional sonlar bo'limlaridan iborat bo'ladi.

Unga, odatda, geometriyaga oid ba'zi birma'lumotlar joylashtiriladi, shuningdek, koordinatlarining to'g'ri burchakli tizimi haqidatushunchalar beriladi, oddiy tenglamalar vatengsizliklarni tanlab olingan natural sonlar orqali yechish ham o'rgatiladi. Bu kursning bosh yo'nalishi – sonlar va hisoblashlardir. Hatto, maktab matematik kursining nazariy yo'nalishi amalda 5-6 sinflardatugaydi deb aytish mumkin bo'lsa-da, u yuqorisinlarda son haqidagi tushunchalar bilan yanadakangaytiriladi – ya'ni, ko'plab haqiqiy sonlar kiritiladi. Lekin hech qanday haqiqiy sonlar teoremasi maktabda o'qitilmaydi, hisoblashlar esa ularning ratsional yaqinlashuvi orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun ham 8-sinf matematika darslariga haqiqiy sonlarning kiritilishi biror-bir uquv yoki ko'nikma (malaka) nishakllantirishni nazarda tutmaydi. Son to'g'risidagitushunchaning keyingi kengaytirilishi – ya'ni, kompleks sonlar – maktab dasturidan bundan ellikiyillar avval olib tashlangan va u faqat matematiksinflar dasturidagina saqlanib qolgan.

Ushbu jrayaonda noan'anaviy zamonaviy texnologiyalar orqali ta'lim berilganda, o'quvchida eslab qolish qobiliyati rivojlanadi va dars samaradorligi oshadi. Misol uchun: rolli o'yinlari, zig-zag, aql charxlovchi o'yinlarini misol qilishimiz mumkin.

Matematika darslarida foydalaniladigan interfaol metodlardan bir nechtasining mohiyati va ulardan foydalanish usullarini ko'rib chiqamiz.

"Fikriy hujum" metodi. Mazkur metod o'quvchilarning darslar jarayonidagi faolliklarini ta'minlash, ularni erkin fikr yuritishga rag'batlantirish hamda bir xil fikrlash inertsiyasidan ozod etish,

muayyan mazvu yuzasidan rang-barang g'oyalarni topish, shuningdek, ijodiy vazifalarni hal etish jarayonining dastlabki bosqichida paydo bo'lgan fikrlarni yengishga o'rganish uchun xizmat qiladi [1]

"6x6x6" metodi. "6x6x6" metodi yordamida birvaqtning o'zida 36 nafar o'quvchini muayyan faoliyatga jalb etish orqali ma'lum topshiriq yokimasalani hal etish, shuningdek, guruhlarning har bira'zosi imkoniyatlarini aniqlash, ularning qarashlarini bilib olish mumkin. Bu metod asosida tashkilotilayotgan mashg'ulotda har birida 6 nafardan ishtirokchi bo'lgan 6 ta guruh o'qituvchi tomonidan o'rta tashlangan muammoni muhokama qiladi. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach o'qituvchi 6 ta guruhni qayta tuzadi. Qaytadan shakllangan guruhlarining har birida avvalgi 6 ta guruhdan bittadan vakil bo'ladi. Yangidan shakllangan guruh a'zolari o'z jamoadoshlariga guruhi tomonidan muammo yechim sifatida taqdim etilgan xulosani bayon etib beradilar va mazkur yechimlarni birgalikda muhokama qiladilar [2].

"Klaster" metodi. Klaster (g'uncha, bog'lam) metodi pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo'lib, u o'quvchilarga ixtiyoriy muammolar xususida erkin, ochiq o'ylash va shaxsiy fikrlarni bemalol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Mazkur metod turli xil g'oyalar o'rtasidagi aloqalar to'g'risida fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alixonov S. Matematika o'qitish metodikasi. Universitetlarning matematika fakulteti bakalavriyo'nalishidagi talabalari uchun darslik - T.: O'qituvchi, 2008 y.
2. Haydarov B. Q.. Matematika 5-sinf : umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5- sinfi uchun darslik/ Qayta ishlangan va to'ldirilgan ikkinchi nashri. T.: «YANGIYO'L POLIGRAF SERVIS»
3. Mirzaahmedov M.A., Rahimqoriyev A.A. umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik 10. T.: O'Q ITUVCHI" nashri - matbaa ijodiy uvi 2015y.

GEOGRAFIYA TA'LIMIDA DIDAKTIK O'YINLAR
TEXNOLOGIYASI

Abstract:

Fan va texnikaning rivojlanishi bilan maktab geografiyasining oldiga qo'yiladigan talablar ham ortib boradi. Mazkur talablarni bajarish uchun o'qitish shakllari va metodlarini takomillashtirish lozim bo'ladi. Bu esa o'quvchilar bilish faoliyatini jadallashtiradi, ularni fikrlashga va ilmiy mushoxada qilishga undaydi hamda o'rganayotgan geografik voqea va xodisalar bilan hayot o'rtasidagi aloqalarni tushunishga yordam beradi. Ushbu maqolada ham dars samaradorligini oshirish uchun didaktik o'yinlarning ahamiyati tahlil etilgan.

Key words:

geografiya, dunyo, o'yin, didaktika, o'quvchi, xarita, joy nomlari.

Author(s) of the article:

Xasanov Ergash Raimberdi o'g'li

Study or workplace:

Urganch shahar 11-sonli maktabning geografiya o'qituvchisi

Geografiya ta'limida didaktik o'yinlartexnologiyasi o'quvchilarni bilim faoliyatinijadallashtirishni asosiy usullaridan biri sifatidailgaridan qo'llanib kelinadi. O'quvchilarga geografiko'yinlar orqali bilim berish didaktik o'yinli darslar deb ataladi. Geografik o'yinlarning asosiy xususiyatlariqu'yidagilardan iborat.

- Geografik o'yinlar bilan dars o'tilgandao'quvchilarda rivojlantiruvchi faoliyat vujudgakeladi. Bunda o'yinda ishtirok etayotgano'quvchilar rollarini, vazifalarini erkintanlashadi. Masalan, ekspeditsiya o'yinlaridakema darg'asi, boshqaruvchi, kuzatuvchi, kartograflar, dengizchilar va boshqa rollar.

- Geografik o'yinlar bilan shug'ullanish jarayonidaijodiy muhitni va munozarali vazifalarni vujudgakelishi. O'quvchilar geografik o'yin davomidaaniq bir rollar va vazifalarni bajarish jarayonidaijodiy ishlar bilan mashg'ul bo'ladi, ma'lum birmuammoli vaziyat vujudga kelsa ularnihamkorlikda yechishadi.

Geografik o'yinlar darsini mavzusi vao'tkaziladigan muddatini o'qituvchi oldindanbelgilaydi. O'yinga tayyorgarlik davomida o'qituvchigeografik o'yinlarning tarkibiy tuzilishini aniqlabotadi. Geografik o'yinlarning tarkibiy tuzilishigaquyidalilar kiradi: o'yining maqsadi va loyahasiniishlab chiqish; o'yinda ishtirok etadigan personajlarni(rollarni) aniqlash; o'yinda ko'zda tutilganpersonajlarni vazifalarini ishlab chiqish; ma'lum birpersonajlar bajaradigan vazifalarni metodini ishlabchiqish yoki tanlash; geografik o'yinda ishtiroketadigan personajlar o'rtasidagi munosabatlarni ishlabchiqish.

Geografik o'yinlar individual, guruhli va ommaviyurlarga bo'linadi. Ularning barchasi ma'lum bir o'quvsharoitlarida qo'llaniladi. Geografik o'yinlar syujetli-rolli, ijodiy, ishbilarmonlik, konferentsiya va boshqaturlarga bo'linadi. Syujetli-rolli o'yinlar tabiiy vaijtimoiy- iqtisodiy borliq voqea va hodisalar o'rtasidagibog'liqlikni o'rganishga yo'naltirilgan bo'ladi. Ijodiyoyinlar o'quvchilarni avval olgan bilimlarigaasosanib ma'lum bir muammoli geografik masalanididaktik o'yin orqali yechishga mo'ljallangan bo'ladi. Ishbilarmonlik yoki biznes o'yini iqtisodiy va ijtimoiygeografiya darslarida ko'proq qo'llaniladi. Bundayiqtisodiy, ijtimoiy va geografik muammolar geografiko'yinlar yordamida hal qilinadi. Geografiya fanidaqo'llaniladigan didaktik o'yinlarni ikkita katta guruhgabo'lishimiz mumkin: tabiiy geografik o'yinlar vaijtimoiy-iqtisodiy geografik o'yinlar.

«Besh daqiqa» o'yini. Bu o'yinni geografiyadaxohlagan mavzuni o'rganishda qo'llash mumkin. O'quvchilarni stol atrofida shunday joylashtirishkerakki, bir birining nima yozayotganligini ko'rmasin. O'yinni o'qituvchi yoki a'lochi o'quvchi boshqaribborishi mumkin. U vazifani tanlaydi. O'quvchi beshdaqiqacha ichida topshirilgan topshiriqni bajaradi. O'quvchilar yozishni bir vaqtda tugatishi shart. Masalan, geografiyadan joy nomlari bo'lsa eng ko'pnom yozgan va uni izohlab bergan o'quvchi g'olibhisoblanadi.

O'quvchilar boshqa darslardan olgan bilimlarigatayanib, geografik bilimlarini mustaqil o'rganishgakirishadilar. Shu darsda uyushtirilgan darslar jonliotadi, o'quvchilarning boshqa darslarni o'rganishdagima`suliyatini ham oshiradi.

Darslararo aloqadan foydalangan holda ayrim masalalarni bir-biriga bog`lab bayon etish maktab darsini o`rganishni yengilashtirishga yordam beradi. O`quvchilarning har hil fanlardan olingan bilimlarini bir butun kompleksga bog`lash bu bilimlardan hayotda foydalanishga yordam beradi hamda o`rganilayotgan darslarga bo`lgan qiziqishni uyg`otadi. Respublikamizdagi ilg`or qishloq maktablarida tashkil etilgan maktab agrometeorologik postlarining ish tajribasi shuni ko`rsatmoqdaki, agromet postlar ishida o`quvchilarning ishtirok etishigeografiya o`qishi hayotga yaqinlashtirishga bolalarnigeografiya, biologa va fizikadan olgan bilimlarni tajribada qo`llashga yordam beradi. Ularda o`z rayoni, o`lkasi tabiatini o`rganishga bo`lgan qiziqishni o`rtiradi, ularni ijtimoiy-foydali mehnatga o`rgatadi. Chunki ular kuzatish natijalarini rasmiylashtirishda talaygina foydali ish bajaradilar: o`tgan oyning o`rtacha sutkalik o`zgarishiga qarab temperaturagrafigini tuzadilar, shamollar guli, quyoshning, o`zgaruvchan, yog`inli kunlarning diagrammalarini tuzadilar.

7-sinfda „O`rta Osiyo foydali qazilmalari“ mavzusida guruhli o`yinni tashkil qilish mumkin. O`rta Osiyo yozuvsiz kartasi shunday bo`laklarga ajratiladi ki uning har bir bo`lagida ma`lum bir foydali qazilma albatta bo`lsin. Bo`laklarga mos qilib kartochkalarni kesiladi uning har biriga foydali qazilma koni bor joy nomi yozib chiqiladi. Masalan, Angren, Polvon tosh, Boysun. Boshqaruvchi kartochkalarni yig`ib olib yozuvsiz kartalarni o`yin ishtirokchilariga tarqatadi. O`yin boshqaruvchi joy nomlari yozilgan kartochkalarni bittadan olib o`qiydi va ishtirokchilardan kimni qo`l ko`tarishini kuzatadi qo`l ko`targan o`quvchiga kartochkani beradi. Mazkur kartochka yozuvsiz kartaning kerakli joyiga qo`yilishi lozim. Qachon o`yin ishtirokchilaridan biri yozuvsiz kartalarni kerakli kartochkalar bilan to`ldirib bo`lgandan so`ng o`yin tugaydi va u o`quvchi g`olib hisoblanadi. Ommaviy geografik o`yinlar 2-3 ta parallel sinflar bilan o`tkazilishi mumkin. Ommaviy o`yinlar odatda chorak oxirida yoki o`quv yili oxirida, bayramlarda, maktab olimpiadalarida o`tkazilishi mumkin [1].

Darslik matni oldida joylashgan savol vatopshiriqlar o`quvchilar tomonidan ilgari olingan bilimlarni faollashtirishga yo`naltirilgan bo`ladi. Masalan, biror hududni iqlimini o`rganishdan oldiniqim hosil qiluvchi omillar haqidagi bilimlarini faollashtirish. Matn ichidagi savol va topshiriqlar o`quvchilarni fikrlash faoliyatini yangi o`quv materialini o`zlashtirishga yo`naltiradi. Matnning so`ngida berilgan savol va topshiriqlar esa olingan bilim va ko`nikmalarni qo`llashga yo`naltiradi. Masalan, daryolar mavzusini o`tganda, daryo nima, o`zan nima, daryo vodiysi, daryoni to`yinishi haqida olingan bilimlarni qo`llash mumkin. Yirik bo`limlar so`ngida berilgan savol va topshiriqlar umumalashgan xususiyatga ega, bilimlarni tartibga solishga undaydi, o`quvchilarni umumiy dunyoqarash bo`yicha xulosalar qilishga olib keladi. Matndagi ko`rgazmalari materiallarga quyidagilar kiradi: matndagi kartalar; muqovadagi kartalar; diagrammalar, chizmalar va jadvallar; rasmlar va fotografiyalar; turli xil kesmalar; orografik chizmalar. Ko`rgazmalar faqat matn mazmunini boyitibgina qolmasdan alohida bilim manbai bo`lib ham hisoblanadi. Geografiya darsliklarining oxirida berilgan atama va tushunchalar lug`atida mazkur kursda berilgan tushunchalar tartibining ro`yxati beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulomov P, Qurboniyozov R. Tabiiy geografiya boshlang`ich kursi. 5-sinf uchundarslik. Toshkent, "O`zbekiston", 2015
2. Abdug`aniev O. Geografiya darslarida texnik vositalardan foydalanish. Toshkent "O`qituvchi" 1995
3. Jo`raboev M. Geografiya o`qitishda predmetlararo aloqa. T. "O`qituvchi", 1983

CHIEF EDITOR:

Oksana Ilyamova

DESIGNER:

Elinura Bekniyazova

EDITORS NOTE;

Elim Alimbaev

Ayjan Xajagulniyazova

Gulbanu Elbermetova

The author is personally responsible for the articles published in the journal. The magazine is published online and in print versions twice in 1 month.

